

O Estudo sobre a mineração ilegal e de pequena escala na Amazônia Ocidental

Coexistir
Culturas

Coexistir
Culturas

O Estudo sobre a mineração ilegal e de pequena escala na Amazônia Ocidental

São Paulo - Brasil, 2025

Dados técnicos

O Estudo sobre a mineração ilegal e de pequena escala na Amazônia Ocidental. Coexistir Culturas, 2025.

Equipe de Consultores Coexistir

Deborah Goldemberg
Tássio Franchi
Guilherme Mecelis do Patrocinio
Januária Pereira Mello
Lucas Barreto Rodrigues
Luiza Montoya Raniero
Marcus Vinicius Leite Pereira

Foto da Capa:

Foto adaptada de Jean-François Gornet (France). Gold panning – Chiquitania, Bolívia – 3 Aug. 2011. Licenciada sob a Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic 2.0 (CC BY-SA 2.0). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en>

Fotos internas

Foto adaptada de Jorge Brazil. Monumento em homenagem aos garimpeiros em Boa Vista, Roraima, Brasil. 29 de maio de 2011. Disponível no Flickr. Licenciada sob Creative Commons Atribuição 2.0 Genérica (CC BY 2.0).

Foto adaptada de Marinha do Brasil. Draga ilegal – Operação Ágata Amazônia 2023. 23 de maio de 2023, 10h21. Licenciada sob Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic 2.0 (CC BY-SA 2.0). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en>

E82 O Estudo sobre a mineração ilegal e de pequena escala na Amazônia Ocidental. Deborah Goldemberg; Tássio Franchi; Guilherme Mecelis do Patrocínio; Januária Pereira Mello; Lucas Barreto Rodrigues; Luiza Montoya Raniero; Marcus Vinicius Leite Pereira. São Paulo: WCS, 2025. 174 p.

ISBN 978-65-01-57215-4

DOI: [10.5281/zenodo.17316641](https://doi.org/10.5281/zenodo.17316641)

1. Mineração ilegal. 2. Amazônia Ocidental. 3. Recursos minerais. I. Título.

CDD 338.20

Índice

Glossário de Siglas.....	3
Lista de Tabelas	2
Lista de Figuras	2
Lista de Quadros.....	4
Lista de Gráficos	4
Introdução	5
Área de abrangência do estudo do WCS	8
Balizas metodológicas	17
Definição da mineração ilegal e de pequena escala (ASGM).....	20
Nivelando termos e conceitos	20
Mineração em Terras Indígenas.....	31
Cadeia de valor – cadeia produtiva do ouro	33
Atividades econômicas ilícitas convergentes à mineração . 51	
Homicídios nos países do recorte do WCS	59
Recorte - Bacia Madre de Dios, Beni e Putumayo-Içá.....	60
Impactos socioambientais da mineração de pequena escala69	
Contaminação de sistema hídrico (mercúrio) nos países WCS	69
Evolução do desmatamento nos países WCS.....	80
Recorte - Bacia Beni e Putumayo-Içá.....	90
Calculadora de Impactos do Garimpo	90
Investimentos e esforços do Estado	102
Investimentos e esforços da Sociedade Civil	115
Iniciativas e esforços do Setor Privado	151
Recomendações	155
Referências	157
Websites e Bases de Dados.....	161
Equipe Coexistir.....	164
Índice Remissivo.....	165

Glossário de Siglas

ACCA - Conservación Amazónica (Perú)	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (BR)
ACM - Associação Colombiana de Mineração	INTERPOL - International Criminal Police Organization
AJAM - Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Bolívia)	IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
ANA - Agência Nacional de Águas (BR),	IPE - Instituto Peruano de Economía
ANEVs - Atores Não-Estatais Violentos	ISA - Instituto Socioambiental
ANM - Agência Nacional de Mineração (Brasil)	MAAP - Monitoring of the Andean Amazon Project
ANM - Agência Nacional de Minería (Colômbia)	MAPE - Mineração Artesanal e de Pequena Escala
ANPs - Áreas Naturais Protegidas	MINAM - <i>Ministerio del Ambiente</i> (Perú)
ARAIMO - <i>Alianza regional amazónica para la reducción de los impactos de minería de oro</i>	OAS – Organization of America States
ARCOM - Agência de Regulación y Control Minero (Equador)	OCB - Organização das Cooperativas do Brasil
ASGM - <i>Artisanal and Small-scale Gold Mining</i>	OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
CEFO Centro de Fortalecimento dos Direitos Indígenas	OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
CFEM - <i>Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Brasil)</i>	OMS – Organização Mundial da Saúde
CPILAP - Central de Pueblos Indígenas (Bolívia)	ONGs – Organizações Não-Governamentais
CSF - <i>Conservation Strategy Fund</i>	ONU – Organização das Nações Unidas
CV – Comando Vermelho (Brasil)	PCC – Primeiro Comando da Capital (Brasil)
DTVM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (Brasil)	PCO – Primeiro Comprado do Ouro (Brasil)
ELN - Ejército de libertação Nacional (ELN)	PIB – Produto Interno Bruto
EMC-FARC – Estado Maior Conjunto das FARC	PUCP - Pontificia Universidad Católica del Perú
ERPAC - Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia	RAISG - Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciadas
EUA – Estados Unidos da América	REINFO - Registro de Formalização Integral da Mineração (Peru)
FARC – Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia	RUME – Registro Único de Mercúrio (Bolívia)
FBSP - Fórum Brasileiro de Segurança Pública	SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Brasil)
FCDS - Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colômbia)	Sernanp - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Peru)
GITOR - Grupo Interinstitucional para o Ouro Responsável (Bolívia)	SINCHI - Instituto Amazônico de Pesquisas Científicas (Colômbia)
GPS - <i>Global Positioning System</i>	SIRGAS 2000 - Sistema de Coordenadas Geográficas (<i>Geographic Coordinate System, SIRGAS 2000 Datum</i>),
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis	TI - Terra Indígena
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BR)	UC – Unidades de Conservação
IEP – Instituto de Estudios Peruanos (Peru)	UN – United Nations
IME - Instituto Militar de Engenharia	UNIR - Universidade Federal de Rondônia
	UNODC – United Nations Office on Drugs and Crimes
	WCS - Wildlife Conservation Society
	WWF – World Wide Foundation

Lista de Tabelas

Tabela 1 Relação de Áreas da Amazônia por país e bacias selecionadas (em %)	9
Tabela 2 áreas das bacias hidrográficas selecionadas	10
Tabela 3 Porcentagem de território amazônico afetado pela mineração	10
Tabela 4 Aspectos demográficos dos países.....	13
Tabela 5 Área em hectares de garimpo de ouro no Brasil (Amazônia Legal).....	26
Tabela 6 - Dados macroeconômicos do setor da mineração	41
Tabela 7 Arrecadação de impostos referentes à mineração de ouro nos estados brasileiros	42
Tabela 8 Contribuição da produção aurífera por departamento que tem área nas bacias dos rios Beni e Madre de Dios	44
Tabela 9 Números oficiais da produção de ouro em 2022 no Peru (por tipo).....	46
Tabela 10 Panorama da produção de ouro nas bacias selecionadas	47
Tabela 11 Classificação e dos produtores mineiros na Colômbia segundo quantidade de produção	47
Tabela 12 Classificação e agrupamentos dos produtores mineiros na Colômbia.....	48
Tabela 13 Panorama da produção de ouro na bacia do Putamayo-Iça (2022)	50
Tabela 14 Responsabilidade pela declaração da origem do ouro e rastreabilidade.....	52
Tabela 15 Taxa de homicídios intencionais por 100 mil habitantes (2012-2022).....	60
Tabela 16 Porcentagem de território amazônico por país e no país.	75
Tabela 17 Desflorestamento na Amazônia de 2000 a 2018 (km ²)	81
Tabela 18 Desflorestamento por país	82

Lista de Figuras

Figura 1 Países da Amazônia Ocidental (Área de abrangência do estudo para WCS) ...	8
Figura 2 Cozinha no Amapá, Brasil (mãe de 3 crianças, esposa de garimpeiro).....	13
Figura 3 -Detalhe da bacia do Putamayo-Iça.....	15
Figura 4 Detalhe das Bacias de Madre de Dios e Beni	16
Figura 5 Imagem de PLG's contíguas no Pará/Brasil	22
Figura 6 Definições de mineração informal e ilegal segundo os países.....	25
Figura 7 Mapa das Áreas de Proteção na Amazônia brasileira	26
Figura 8 Diagrama com esquema de uma cadeia produtiva.....	34
Figura 9 Diagrama do regime de permissão de lavra garimpeira (legal)	35
Figura 10 Diagrama do regime de permissão de Lavra Garimpeira (ilegal).....	38
Figura 11 Diagrama de atores relevantes no setor de mineração no Brasil.....	43
Figura 12 Mapa das minas certificadas Fairmined na América Latina	46
Figura 13 Mulheres fiscais de garimpo Amapá/Brasil	49
Figura 14 Fluxograma Relação entre cadeias lícitas e criminosas e irregulares na produção do ouro amazônico.....	51
Figura 15 Formas de interação dos AVNE's com a cadeia da mineração de pequena escala	54
Figura 16 Fluxograma conceituando o ecossistema criminal.....	59
Figura 17 Sobreposição de áreas de cultivo de coca e impactos do garimpo ilegal.....	63
Figura 18 - Sobreposição de área de plantio de cocaína e mineração na Bacia Putamayo- Iça	64
Figura 19 Putumayo-Iça detalhe da parte central da bacia com TIs e APNs	65

Figura 20	Bacia do rio Madre de Dios	66
Figura 21	Detalhes da Bacia do rio Madre de Dios com áreas de permissão de mineração, áreas de preservação e áreas de cultivo de coca	67
Figura 22	Detalhe vizinhança de cadeias produtivas na bacia rio Madre de Dios: plantação de coca; mineração (legal e ilegal); comércio de combustíveis	68
Figura 23	Ocorrência de mineração ilegal nos países em foco	71
Figura 24	Importações de mercúrio da Bolívia (2022).....	72
Figura 25	Processo de amalgamento com mercúrio	73
Figura 26	- Ouro bruto após a queima do mercúrio	74
Figura 27	Contaminação de Mercúrio Bolívia (humanos e peixes)	76
Figura 28	Colômbia impactos mineração e queimadas	77
Figura 29	Colômbia impactos mineração	78
Figura 30	Contaminação de Mercúrio Peru (em Humanos e Peixes)	79
Figura 31	Desflorestamento Brasil (2022)	80
Figura 32	Queimadas nos países em foco	85
Figura 33	Bolívia Impactos das queimadas e mineração	86
Figura 34	Brasil impactos das queimadas e mineração	87
Figura 35	Impactos no Equador de Garimpo e Queimadas.....	88
Figura 36	Impactos da mineração e queimadas no Peru	89
Figura 37	Sobreposição Mineração ilegal e contaminação por mercúrios (WWF, 2024) na Bacia Putumayo-Içá e em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) adjacentes.....	93
Figura 38	Sobreposição Mineração ilegal e queimadas (RAISG, 2020) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia Putumayo-Içá	93
Figura 39	Sobreposição Mineração ilegal e contaminação por mercúrios (WWF, 2024) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia Madre de Dios.....	94
Figura 40	Sobreposição Mineração ilegal e queimadas (RAISG, 2020) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia Madre de Dios.....	95
Figura 41	Sobreposição Mineração ilegal e contaminação por mercúrios (WWF, 2024) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia do Beni.....	96
Figura 42	Sobreposição Mineração ilegal e queimadas (RAISG, 2020) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia do Beni	97
Figura 43	Brasil: Queimadas e contaminação por mercúrio em sobreposição garimpo legal e ilegal entre ANPs e TIs (montante).....	98
Figura 44	Colômbia: Queimadas e contaminação por mercúrio em sobreposição garimpo legal e ilegal entre ANPs e TIs (a montante)	99
Figura 45	Colômbia: Desflorestamento em sobreposição em sobreposição ao garimpo ilegal entre ANPs e TIs.....	99
Figura 46	Peru - Queimadas em sobreposição ao garimpo ilegal, ANPs e TIs.....	100
Figura 47	Equador: Queimadas em sobreposição ao garimpo legal e ilegal entre ANPs e TIs.....	100
Figura 48	Bacia de Napo, Equador, e sua vizinhança à Bacia de Putumayo-Iça	111
Figura 49	Página da Web do Observatório do Mercúrio.....	115
Figura 50	Folder digital do Greenpeace, pressionando fabricantes de grandes máquinas	116
Figura 51	Campanha do ISA (Instituto Socioambiental), articulada com o Movimento Indígena	117
Figura 52	- Balsas no rio Madeira – A jusante das bacias do Beni e Madre de Dios... ..	118
Figura 53	Propaganda institucional da organização Oro Puno.....	123
Figura 54	Exemplo de Propaganda institucional do Greenpeace	124

Figura 55 Conservation X Labs reuniu e premiou iniciativas desse tipo com 1 milhão de reais em 2022, apontando várias soluções interessantes	152
Figura 56 Página de Bram Ebus	153
Figura 57 Exemplos de áreas de mineração recuperadas	154

Lista de Quadros

Quadro 1 Unidades político-administrativas* na Bacia Hidrográfica do Putumayo-Içá 15	
Quadro 2 Unidades político-administrativas* com áreas na Bacia do rio Beni	16
Quadro 3 Definições de Mineração de Pequena Escala nos países do recorte WCS (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru).....	23
Quadro 4 Legislação sobre Pequena mineração em Terras Indígenas e Áreas Protegidas	32
Quadro 5 Avaliação do governo peruano	45
Quadro 6 - Mapeamento de atores violentos não estatais associados com a mineração ilegal (por país).....	56
Quadro Importações e exportações de Mercúrio por país (Valor em dólares americanos - USD e peso em quilos - kg)	70
Quadro 8 Estimativas de impactos da mineração na Bacia do rio Putumayo-Iça	91
Quadro 9 Estimativa média de impactos na bacia do Putumayo-Iça por país.....	92
Quadro 10 Estimativa média de impactos na bacia Madre de Dios	92
Quadro 11 Ações de natureza pública sendo realizadas pelos Estado Nação	104
Quadro 12 Status de implementação da Convenção de Minamata	106
Quadro 13 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (geral).....	125
Quadro 14 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (Brasil)	131
Quadro 15 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (PERU).....	137
Quadro 16 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (Colômbia).....	139
Quadro 17 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (Bolívia).....	144
Quadro 18 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (Brasil)	147

Lista de Gráficos

Gráfico 1 Participação na produção e exportação de ouro em relação a produção (2020)	62
Gráfico Perda da superfície de cobertura vegetal no período 2004 a 2022.....	82
Gráfico 3 Superfície dos ecossistemas degradados no período 2015 a 2021	83
Gráfico 4 Superfície de bosques úmidos amazônicos	83
Gráfico 5 Superfície reflorestada anualmente	84

Introdução

A mineração ilegal e de pequena escala na região amazônica é, inicialmente, algo plural. Mesmo dentro dos países que compõe essa grande região, há uma diversidade de formas como a extração de ouro é feita e, conseqüentemente, o tipo e grau de seus impactos negativos e positivos. Essa variedade se dá, em parte, por fatores inerentes à atividade (por exemplo, a formação geológica) e em outra parte por como os Estados regulam onde e a forma como a atividade pode ser feita e o quanto que os Estados querem ou consegue controlar a atividade. Atores privados, atuando em vistas ao lucro ou não, também influenciam essa dinâmica. Dessa forma, quem busca intervir nessa dinâmica para reduzir os impactos ambientais negativos precisa compreender essa diversidade, tanto na sua forma ilegal quanto da sua forma legal.

Esse estudo, dentro das suas limitações, tem por objetivo apontar caminhos para a solução do problema do garimpo ilegal e o garimpo de pequena escala que gera impactos socioambientais negativos severos, em particular na região das Bacias Putamayo, Madre de Dios e Beni. Entendemos que para isso é preciso compreender a dinâmica mais ampla dos países envolvidos nessas dinâmicas locais das Bacias apontadas e como se dá a relação entre eles (por causa deles ou à revelia deles).

O estudo se atenta a cinco grandes temas:

- i) Definição da mineração ilegal e de pequena escala
- ii) Cadeia produtiva do ouro
- iii) Cadeias produtivas ilícitas (e associadas)
- iv) Impactos socioambientais
- v) Iniciativas do Estado
- vi) Iniciativas das Sociedade Civil

O primeiro tema cobre o que é entendido como mineração legal ou ilegal em cada país, em contraposição à mineração de média e larga escala. Isso em si varia muito, assim como os requisitos para operação esteja legal (licenciamento ambiental, por exemplo). Sob a égide de “garimpo” ou “ASGM” (*Artisanal Small Gold Mining*) há nesses países desde legislações específicas de microescala para povos considerados tradicionais até legislação que contempla pequenas operações industriais. Essas definições impactam diretamente os custos de operação e a carga de trâmites burocráticos para os mineradores envolvidos, o que impacta diretamente na forma como a extração de ouro é feita e, assim, seus impactos socioambientais.

A cadeia produtiva do ouro diz respeito aos atores econômicos que protagonizam essa atividade, desde a produção de insumos até o ouro manufaturado. Novamente, a legislação de cada país afeta a quantidade de elos que há nessas cadeias produtivas, as condições de trabalho de cada elo, o quanto que a atividade é lucrativa para cada elo (conjunto de atores) e, assim, o quanto que vale a pena permanecer nessa atividade legalmente ou o quanto que a ilegalidade passa a valer a pena. Aqui, podemos visualizar cadeias produtivas associadas de grande porte, que envolvem empresas multinacionais e centenas

de milhares de pessoas. Nessa parte do estudo, temos a análise que ajuda a entender a lógica financeira dos atores que estão operando nessa atividade em cada país. Em grande parte, é isso que move a atividade.

Isso nos leva às atividades adjacentes ilícitas, sejam elas a extração de ouro em si ou atividades econômicas que se associam à extração de ouro pelas oportunidades que essa atividade proporciona. Nessa região, há três atividades ilícitas que se mesclam às atividades de extração de ouro – o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro e a extorsão. Nessa perspectiva, a atividade econômica principal é outra e a extração de ouro (em geral, na modalidade ilegal) está fazendo um papel dentro dessa cadeia produtiva ilegal da droga ou da lavagem de dinheiro (como se fosse um elo de outra cadeia produtiva). Lembrando que em termos de PIB da atividade, essas outras cadeias produtivas geram mais valor do que a própria extração de ouro. No caso da cadeia de cocaína, por exemplo, as estimadas 2.304 toneladas produzidas em 2021 geraram uma receita equivalente a 1% do PIB global (UNODC, 2023).

Compreender as forças econômicas que movem a economia do garimpo legal e ilegal é essencial para descortinar redes de interesses que a sustentam e revela os evidentes impactos socioambientais devastadores em certas regiões. Além de ser fonte de renda para centenas de milhares de trabalhadores, homens e mulheres, que vivem em um contexto de pobreza e informalidade, com poucas alternativas de renda, principalmente em nível alto de renda que o ouro proporciona, há também cadeias produtivas associadas como do fornecimento de alimentação, combustível, logística e entretenimento que geram também renda para outras centenas de milhares de pessoas de forma legal ou informal, mas sem cometer delitos socioambientais diretamente.

O garimpo ilegal e de pequena escala (assim como a grande mineração) e outras tantas atividades econômicas ligadas a redes internacionais de comércio operam no contexto descrito por José de Souza Martins em seu livro *Fronteira* (MARTINS, JS, 2018). Trata-se da entrada predatória do grande capital em territórios onde ainda não há governança e institucionalidade para garantir direitos. Ou seja, o capital/capitalismo move-se mais rápido no seu sentido predatório do que no sentido supostamente civilizatório que ele traz, como leis e proteções dos trabalhadores. Na medida em que existe uma estruturação de novas cadeias produtivas em uma fronteira de desenvolvimento, oportunidades que se configuram à medida que a ocupação humana se manifesta em busca de novas fontes de renda adentra a floresta (Bertha Beker, 2006).

Isso se evidencia no caso de grandes empresas multinacionais que produzem grandes máquinas, como retroescavadeiras e tratores, que são utilizadas em garimpos em toda a Amazônia (legais e ilegais, indiscriminadamente). Por exemplo, a cidade de Itaituba no Pará tem as maiores e mais lucrativas lojas das multinacionais produtoras de máquinas (tratores e retroescavadeiras) no mundo. Essas empresas vindas de ambientes formais se adaptam ao ambiente informal da fronteira, ao ponto de venderem máquinas de custam milhões de reais “fiado” (sem contrato assinado) em sintonia com as redes de confiança que são características do universo do garimpo¹.

Os impactos socioambientais da atividade garimpeira são muitos, demonstrador por estudos realizados por ONGs e universidade, amplamente divulgados na mídia especializadas e, até certo ponto, na mídia em geral. Nesse

¹ Depoimento colhido em campo pela autora.

relatório, buscamos reunir alguns dos principais estudos e ferramentas que foram criados para medir esses impactos e denunciá-los. Através de mapas, buscamos ressaltar a manifestação desses dados nos territórios prioritários desse estudo (as duas bacias Putumayo e Beni).

Por fim, buscamos reunir algumas das iniciativas de maior destaque no combate à mineração ilegal e irregular por parte dos Estados. No que diz respeito a iniciativas dos Estados, identificamos iniciativas que vão além dos atos de conceder licenças minerais e monitorar a atividade de mineração, que já são as atividades previstas para o Estado. Focamos em operações especiais, projetos de leis para mudanças, programas e projetos especiais (em territórios críticos ou áreas críticas). Além disso, também, iniciativas fomentadas por agências supranacionais (ONU, OMS, etc.) que visam encorajar os Estados Nação na sua atuação. Iniciativas de universidades estatais (federais ou de estados da federação) foram também identificadas.

As iniciativas da Sociedade Civil identificadas são aquelas conduzidas por entidades não governamentais e não empresariais, sejam elas locais ou internacionais, podendo ser financiadas por agências internacionais, cidadãos ou empresas. Apesar de todas aqui serem “*non-profit*”, é importante entender que há uma permeabilidade do conceito de Sociedade Civil quando essas entidades são financiadas pelo estado ou por atores do setor privado. Também nessa categoria constam associações de classe que acabam atuando legalmente como entidades da Sociedade Civil, apesar de representarem um setor econômico, novamente apresentando nuance de intenções.

Finalmente, as iniciativas de empresas privadas foram incluídas porque, apesar de serem entidades lucrativas, acabam fazendo uma contribuição positiva para o desafio da mineração ilegal e ASGM ao propor soluções de mercado. Identificamos algumas iniciativas espontâneas por parte de atores do setor privado (empresas), principalmente no campo de novas tecnologias e equipamentos, ora fomentados por ONGs e organizações internacionais junto a cooperativas de garimpeiros (ou garimpeiros individuais) e até incorporados pelos Estados quando se mostram relevantes.

Nessa categoria incluímos um ator cujo papel raramente é debatido na questão do garimpo ilegal e pequena mineração, que é “a mídia”. A “mídia” (empresas privadas do setor de comunicação) é composta de um conjunto de atores complexos e com interesses variados que precisa ser compreendida local, regional e globalmente.

Área de abrangência do estudo do WCS

As áreas de abrangências do estudo englobam a região amazônica de Bolívia, Brasil, Colômbia, Ecuador e Peru.

A Floresta Amazônica, abrangendo a Região Norte do Brasil e países vizinhos, é a maior floresta pluvial do mundo e possui a maior e mais caudalosa bacia hidrográfica. Caracteriza-se por um clima quente e chuvoso, com pouca variação sazonal. Este bioma é um dos mais ricos em espécies do planeta, abrigando uma fauna e flora diversa, cuja evolução está associada à Floresta Atlântica. Apresenta diversidade ecossistêmica como florestas tropicais e de altitude e planícies aluviais.

A região amazônica é amplamente reconhecida por sua contribuição essencial na regulação climática global, na manutenção da disponibilidade hídrica planetária e por abrigar uma das mais ricas biodiversidades tropicais. Este ecossistema é também o lar de numerosas comunidades indígenas e populações tradicionais (quilombolas, extrativistas, seringueiros, etc.), cuja presença assegura uma considerável diversidade cultural de valor inestimável para a humanidade (RAISG, 2020).

Figura 1 Países da Amazônia Ocidental (Área de abrangência do estudo para WCS)

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; ANA, 2024; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022. Elaborado pelos autores.

Na região incidem a massa equatorial continental (mEc) e massa equatorial atlântica (mEa), além de haver intensa evapotranspiração (perda de água a partir do solo e transpiração das plantas) devido as enormes bacias hidrográficas e cobertura vegetal. Ademais, as médias térmicas são elevadas, com baixa amplitude térmica anual e diária, e alta pluviosidade. A radiação solar garante as altas temperaturas ao longo do dia, mas é a umidade que mantém as temperaturas elevadas ao longo da noite.

O rio Amazonas é o maior rio do mundo, seja pela dimensão seja pelo volume seu volume hídrico e deslocamento. Em uma escala global, representa cerca de 20% da água doce que chega ao mar. Em termos de comparação os rios Congo e o rio Amarelo fornecem aproximadamente 4% do total. Com 16 quilômetros de largura na região de Manaus e cerca de 1.600 quilômetros de distância do mar, suas proporções são praticamente colossais.

O Amazonas flui de altas montanhas e lagos glaciais dos Andes na região sul do Perú, aproximadamente 160 quilômetros do Oceano Pacífico. O curso superior, chamada de Rio Marañón, direciona-se a Norte e, depois, a Leste descendo para a Bacia do Amazonas, uma vasta depressão moldada sob o peso de material erodido dos planaltos da região. Nesse ponto, encaminha-se por entre meandros por mais de 3.200 quilômetros, de Iquitos a Belém.

As áreas pantanosas ao longo das margens são sujeitas a inundações sazonais, entretanto, grande parte da bacia é coberta por floresta equatorial sujeita a convecção diária.

Tabela 1 Relação de Áreas da Amazônia por país e bacias selecionadas (em %)

Países	Superfície Territorial Total (km ²)	Bioma Amazônico (7.004.120 km ²)		Limite Biogeográfico* (8.470.209 km ²)		Bacia Hidrográfica Amazônica (6.935.918) km ²	
		(km ²)	%	(km ²)	%	(km ²)	%
Bolívia	1.098.581	759.947	10,85	714.834	8,4	584.004	8,42
Brasil	8.510.417,8	3.510.465	50,12	5.238.589	61,8	3.891.05	56,10
Colômbia	1.138.910	434.255	6,20	506.181	6,0	470.949	6,79
Equador	283.561	110.665	1,58	132.292	1,6	133.863	1,93
Peru	1.285.216	769.052	10,98	966.190	11,4	764.338	11,02

Fonte: MAPBIOMAS, 2022; NAT GEO, 2023; RAISG, 2020. Elaborado pelos autores

* bioma, regiões administrativas e bacias hidrográficas

Ao longo do curso médio e inferior, o Amazonas apresenta inúmeros afluentes do Planalto das Guianas, ao Norte, e do Planalto Central, ao Sul. As geleiras andinas, as chuvas diárias e afluentes somam aproximadamente 770 bilhões de litros de água por hora que correm para o Oceano Atlântico (NASA, 2024). O fluxo fluvial é tão elevado que a geomorfologia da foz não se modificou para um delta, mas sim em um amplo estuário que atravessa o equador. Em termos de comparação, o Amazonas desloca e deposita menos sedimentos para o oceano do que o Rio Mississippi, que representaria aproximadamente 10% do fluxo do rio Amazonas.

Ao longo do seu curso médio, o Amazonas comumente entrelaça-se entre cadeias de ilhas baixas em constante alteração conforme o canal modifica-se em consequência das sazonalidades pluviais.

Tabela 2 áreas das bacias hidrográficas selecionadas

Países Recorte WCS	Bacia Putumayo-Içá		Bacia Madre de Dios		Bacia Beni	
	(km ²)	% territorial	(km ²)	% territorial	(km ²)	% territorial
Bolívia	-	-	35.492	22,2%	121.796	100%
Brasil	12.676	10,5%	-	-	-	-
Colômbia	58.384	48,2%	-	-	-	-
Equador	5.631	4,6%	-	-	-	-
Peru	44.510	36,7%	124.200	77,8%	-	-
TOTAL	121,201	100%	159.692	100%	121.796	100%

Fonte: MAPBIOMAS, 2022; RAISG, 2020. Elaborado pelos autores

A tabela acima aponta que, por critério de **cobertura territorial**, o que ocorre nas Bacias que são foco desse estudo tem a ver primordialmente com a dinâmica do Peru e, em segundo lugar, Colômbia; por fim, Brasil. No entanto, por outros critérios (**socioeconômicos**, por exemplo), a dinâmica brasileira define o “modelo de negócios” do garimpo na região. De outra forma, a dinâmica colombiana relacionada ao **narcotráfico** tem um papel em alguns aspectos do garimpo ilegal. Isso varia de país para país. A tabela abaixo mostra uma estimativa das cicatrizes de garimpo na região amazônica e nos países selecionados.

Tabela 3 Porcentagem de território amazônico afetado pela mineração

Países	Superfície de Zonas de Mineração na Amazônia*		
	Área (km ²)	% Amazônia/país	% Amazônia Total
Bolívia	11.116	1,6%	0,1%
Brasil	1.082.840	20,7%	12,8%
Colômbia	9.004	1,8%	0,1%
Equador	10.021	7,6%	0,1%
Perú	81.713	8,5%	1,0%
Totais	1.194.694	40,20%	14,10%

* Não constam na tabela os outros países amazônicos e o departamento ultramarino francês. Os dados fazem referência aos acumulados das cicatrizes de mineração de forma indiscriminada (legal, irregular, ilegal; grande, média, pequena escala, desde 1998 até 2020)

Fonte: Elaborado a partir dos dados da plataforma RAISG (2020)

A tabela acima apresenta informações geográficas com os países do recorte estabelecido pelo WCS. Para a comparabilidade e consistência dos dados, as áreas calculadas foram padronizadas em um único sistema de projeção cartográfica, para maior precisão das características geográficas. Dessa forma, as variações observadas resultam de diferenças reais nos dados geográficos, e não de discrepâncias metodológicas. Os shape files utilizados como base para

os cálculos foram os disponíveis pelo RAISAG, que deram origem a publicação Amazônia Sob Pressão (RAISAG, 2020).

A população que vive na região amazônica, correspondente aos países selecionados, são cerca de 43,5 milhões de pessoas, sendo que os países deste estudo possuem cerca de 7,558.066 Km², o que representa aproximadamente 89,23% do território da Amazônia².

A dimensão humana da Amazônia passa por todo um mosaico populacional que vai de indígenas isolados, indígenas aldeados, indígenas urbanos, ribeirinhos, afrodescendentes, moradores de pequenas vilas rurais e de cidades (pequenas, médias e metrópoles). Toda essa população se organiza em redes urbanas e uma dinâmica espacial distribuída a partir, especialmente, dos rios navegáveis da região e das estradas abertas como forma de estabelecer ocupação sobre áreas menos densas.

Dessa maneira, os fluxos populacionais, de cargas e monetários, seguem dinâmica similar as redes urbanas e corredores aquaviários, consolidando uma integração regional que sistemicamente, estabelece os meios para subsistência de toda a população inserida nesse contexto.

Tabela 03 – Proporções em território e populações na Amazônia

Países	Número de habitantes na área da Amazônia e representatividade da população nacional		Pessoas trabalhado com pequena mineração		Território amazônico do país, segundo Limite Biogeográfico (8.470.209 km ²)		Proporção habitantes/km ²
	nº de habitantes	%	No de trabalhadores	%	(km ²)	%	
Bolívia	8.276.645	71,1	175.000	2,1	714.834	8,4	11,58
Brasil	29.062.426	14,3	861.000	2,96	5.238.589	61,8	5,55
Peru	4.076.404	13%	70.000	1,7	966.190	11,4	4,22
Equador	928.251	5,5%	29.097	3,1	132.292	1,6	7,02
Colômbia	1.192.448	2,4%	300.000	25	506.181	6,0	2,36
Totais	43.536.174	-	1.435.097	-	7.558.086	-	Média 5,76

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do RAISAG, 2022; e Plataforma DELVE³

A tabela acima revela que 3% da população amazônica trabalha com garimpo, sendo que na Colômbia chega ser 25% da população regional trabalha com garimpo (300.000 pessoas). O Brasil que tem a maior quantidade de pessoas vivendo na região - 29 milhões de pessoas e também o maior número de pessoas que trabalham com garimpo, ainda que essas 861.000 constituam apenas 3% da população regional.

Ao interpretar esses números, vale lembrar que o garimpo nem sempre é uma atividade constante para todos, podendo ser sazonal (de acordo com a época do ano ou o regime de cheias), podendo ser complementar a outra fonte de renda (extrativista ou agrícola) ou algo que atrai trabalhadores, inclusive de outras regiões dos países, quando o preço do ouro está mais alto (como foi o caso durante a pandemia).

² Levando em conta as áreas dos territórios segundo os limites do RAISG, e a populações do Estudo Amazônia Sob Pressão 2020 (RAISG, 2022)

³ Plataforma DELVE <https://www.delvedatabase.org/>

No caso do Brasil, há esse grande volume de pessoas trabalhando com garimpo legal e ilegal por uma série de fatores históricos e sociais que vem da época do ciclo do ouro em Minas Gerais (até o Século XIX), como demonstra Laura de Mello e Souza no livro *Desclassificados do ouro: a pobreza mineira do século XVIII* (2008) e o que o Estado Brasileiro fez com os remanescentes desses garimpeiros (fomentado sua ida para a região Amazônia, onde hoje estão as reservas de ouro do Brasil).

Além disso, é essencial compreender que a grande maioria dos trabalhadores do garimpo são oriundas do Estado do Maranhão, que é um dos estados mais pobres do Brasil e com maior desigualdade social e má distribuição de terras. Além disso, é um estado onde há grande número de afrodescendentes, que sofrem desvantagens históricas para inclusão no sistema educacional e no mercado de trabalho. Esses trabalhadores vivem de trabalho migratório (não apenas o garimpo, como o corte de cana-de-açúcar e outras) e tem disposição de se deslocar no território por longos períodos de tempo de casa e trabalhar em situações extremas e, ora, condições precárias⁴.

Esses trabalhadores frequentemente atravessam as fronteiras do Brasil, levando consigo o modelo de negócios do trabalho no garimpo, como a parceria e o seu modelo de divisão dos lucros, as redes de confiança. A diferença se nota quando se compara o que acontece na Amazônia com o que se dá na Guiana Francesa, onde as leis trabalhistas são bem mais fortes (definidas à luz do modelo francês) e é mais difícil entrar ilegalmente no país.

Box: Modelo de Parceria

A predominância do regime de parceria entre os garimpeiros, por acordo oral, mesmo em operações grandes e semi-industriais, revela como a “confiança” permanece sendo um critério muito essencial da produção do ouro. Esse modelo tem as seguintes características:

- Sem contrato assinado
- Sem direitos trabalhistas
- Sem previdência
- Regimes diversos de horas
- Flexibilidade para ir e vir
- Maior participação nos lucros
- Qualificação menos exigida

A remuneração dos parceiros ou, a participação nos lucros, é uma porcentagem do valor do ouro que o garimpo rendeu, dividida entre eles (em geral, os garimpeiros atuantes na frente e a cozinheira do garimpo).

Em geral, essa porcentagem dos parceiros é de 10%, mas quando a baixa no preço do valor da grama de ouro, esse valor pode diminuir para até 2% porque o custo do investidor precisa ser coberto, significando uma queda grande na renda dos garimpeiros. Isso varia de acordo com o contexto do garimpo, se é legal ou não, se está irregular (em qual grau), se há uma cooperativa ou não. Quando se trata de uma área nova, com incerteza em relação a se vão encontrar ouro ou não, isso pode variar também. Ou seja, o grau de risco é maior, assim como o potencial de ganho.

⁴ Dados do PAN (não publicados)

As cozinheiras do garimpo são integrantes da equipe de parceiros, sendo remuneradas igual aos trabalhadores que atuam nas frentes. Recebem o mesmo que eles, trabalhando entre 5 a.m. até 7 p.m, preparando em média 4-5 refeições (café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar).

Figura 2 Cozinheira no Amapá, Brasil (mãe de 3 crianças, esposa de garimpeiro)

Fonte: Coexistir

É importante na perspectiva de compreender as características macro da população de cada país, entender a porcentagem da população que é indígena ou descendente, de acordo com seus critérios de autodenominação, conforme a Convenção 169. Na Bolívia mais da metade da população é indígena (57.3%), enquanto no Brasil, estamos falando de 0.8% da população. Isso se faz relevante na medida que os indígenas têm mais ou menos influência no que diz respeito ao que afeta suas terras indígenas (e até mesmo a demarcação dessas áreas). Com base nesses dados poderemos fazer correlações importantes mais adiante.

Tabela 4 Aspectos demográficos dos países

País	População total (2022)	% da pop. Indígena
BOLÍVIA	12.220.000	57,3
BRASIL	215.300.000	0,8
COLOMBIA	51.870.000	3,7
EQUADOR	18.232.933	6,0
PERU	34.050.000	11,7

Fontes: elaborado pelos autores com base em IBGE (2023), IWGIA (2023), Banco Mundial (2022) e INEC (2022)

Segundo consta no Termo de Referência deveriam ser observadas em detalhes as bacias hidrográficas específicas, a rio Beni e do Putumayo-Iça.

Incluimos a bacia do rio Madre de Dios, devido a características particulares desta bacia hidrográfica com a temática da mineração de ouro na região amazônica. Em diferentes tópicos do relatório tais bacias hidrográficas foram abordadas de forma separada, buscando detalhar suas dinâmicas.

Uma das características que destacamos é quando a cobertura político administrativa destas bacias, pois isso indica com quais atores políticos, agências reguladoras, ou outras instâncias será preciso coordenar para elaborar projetos e ações nestas regiões.

Neste sentido a mais simples é a bacia do rio Beni, pois ela se situa completamente dentro de um só país, a Bolívia. Abarcando 67 municípios, 24 províncias distribuídos em 4 departamentos diferentes (Beni, Pando, La Paz, Cochabamba).

A Bacia Putumayo-Içá, abrange áreas da Colômbia, Peru, Equador e Brasil. O rio Putumayo, conhecido como Içá no Brasil, provém da Cordilheira dos Andes, na Colômbia, e deságua no rio Solimões, no Brasil, percorrendo uma área que cobre diversos ecossistemas e climas. É uma bacia que possui duas trípliques fronteiras.

O recorte dos quatro países que compõem a bacia engloba 1 departamento peruano, 3 departamentos colombianos, 1 província equatoriana e 1 estado brasileiro; e, dentro destes, 51 municípios distribuídos entre os 4 países.

A Bacia Madre de Dios, por sua vez, abrange as áreas do Peru, com extensões menores na Bolívia e no Brasil. Dentro desse contexto, inserem-se 5 departamentos (2 da Bolívia e 3 do Peru) e 46 municípios.

As figuras a seguir localizam as bacias na região e os quadros apresentam nominalmente as unidades político-administrativas contidas nas suas áreas. Mapas mais elaborados com as unidades político-administrativas e outros detalhes estão disponíveis como anexo (Pois, o tamanho necessário para a sua visualização extrapolaria o formato do relatório).

Figura 3 -Detalhe da bacia do Putamayo-Iça

Quadro 1 Unidades político-administrativas* na Bacia Hidrográfica do Putumayo-Iça

Unidades político-administrativas* na Bacia Hidrográfica do Putumayo-Iça			
PAÍS	DEPARTAMENTO	PROVÍNCIA	DISTRITO/MUNICÍPIO
Perú	Loreto	Mariscal Ramón Castilla	Pebas, Ramon Castilla
		Maynas	Putumayo, Torres Causana, Napo
PAÍS	PROVÍNCIA	CANTONES	PARROQUIA/MUNICÍPIO
Equador	Sucumbíos	Cascales	El Dorado De Cascales, Santa Rosa De Sucumbios, Sevilla
		Cuyabeno	Cuyabeno
		Gonzalo Pizarro	Puerto Libre
		Lago Agrio	10 De Agosto, General Farfan, Jambeli, Nueva Loja, Pacayacu, Santa Cecilia
		Putumayo	Palma Roja, Puerto Bolivar (Puerto Montufar), Puerto El Carmen Del Putumayo, Puerto Rodriguez, Santa Elena
	Sucumbíos		Rosa Florida
PAÍS	DEPARTAMENTOS	-	DISTRITO/MUNICÍPIO
Colômbia	Amazonas		La Chorrera, Letícia, Puerto Alegria, Puerto Arica, Puerto Nariño, Tarapacá
	Nariño		Córdoba, Funes, Ipiales, Potosí, Puerres, San Juan de Pasto, Tangua
	Putumayo		Colón, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Leguizamo, San Francisco, San Miguel de Mocoa, Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuéz, Villagarzón
PAÍS	ESTADO	-	MUNICÍPIO
Brasil	Amazonas		Amaturá, Japurá, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Oivença, Tonantins

* Cada país tem nomes diferentes para as suas unidades político administrativas de segundo, terceiro e quarto nível.

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 4 Detalhe das Bacias de Madre de Dios e Beni

Fonte: Elaborado pelos Autores. Nota: por aeroportos entendam pista de pouso catalogadas

Quadro 2 Unidades político-administrativas* com áreas na Bacia do rio Beni

PAÍS	DEPARTAMENTO	PROVÍNCIA	DISTRITO/MUNICÍPIO
Bolivia	Beni	Yacuma	Exaltación
		Vaca Diez	Guayaramerín, Riberalta
		General José Ballivián	Puerto Menor de Rurrenabaque, Reyes, San Borja, Santa Rosa
	Cochabamba	Ayopaya	Ayopaya, Cocapata, Morochata
		Tapacarí	Tapacarí
		Chapare	Villa Tunari
		Quillacollo	Quillacollo, Tiquipaya
		Abel Iturralde	Ixiamas, San Buenaventura
	La Paz	Aroma	Calamarca, Sicasica
		Bautista Saavedra	Charazani, Curva
		Camacho	Mocomoco, Puerto Mayor de Carabuco
		Caranavi	Alto Beni, Caranavi
		Franz Tamayo	Apolo, Pelechuco
		Inquisivi	Cajuata, Colquiri, Ichoca, Inquisivi, Quime, Villa Libertad Licoma
		Larecaja	Combaya, Guanay, Mapiri, Quiabaya, Sorata, Tacacoma, Teoponte, Tipuani
		Loayza	Cairoma, Luribay, Malla, Sapahaqui, Yaco
		Muñecas	Aucapata, Ayata, Chuma
		Murillo	Achocalla, Mecapaca, Nuestra Señora de La Paz, Palca
		Nor Yungas	Coripata, Coroico
		Omasuyos	Villa Ancoraimes
	Pando	Sud Yungas	Chulumani, Irupana, La Asunta, Palos Blancos, Yanacachi
		Federico Román	Villa Nueva, Nueva Esperanza
		Madre de Dios	Sena, Puerto Gonzalo Moreno, San Lorenzo
	Manuripi	San Pedro	

Quadro 03 - Unidades político-administrativas* com áreas na Bacia do rio Madre de Dios			
PAÍS	DEPARTAMENTO	PROVÍNCIA	DISTRITO/MUNICÍPIO
Bolívia	La Paz	Abel Iturralde	Ixiamas
		Franz Tamayo	Apolo
	Pando	Abuná	Ingavi, Santa Rosa
		Federico Román	Villa Nueva
		Madre de Dios	Puerto Gonzalo Moreno, San Lorenzo, Sena
		Manuripi	Filadelfia, Puerto Rico, San Pedro
		Nicolás Suárez	Bella Flor, Bolpebra, Porvenir
Peru	Cusco	Paucartambo	Kosñipata, Paucartambo
		Quispicanchi	Camanti, Marcapata
		Manu	Fitzcarrald, Madre de Dios, Manu
	Madre de Dios	Tahuamanu	Iberia, Iñapari, Tahuamanu
		Tambopata	Inambari, Laberinto, Las Piedras, Tambopata
	Puno	Carabaya	Ajoyani, Ayapata, Coasa, Corani, Ituata, Macusani, Ollachea, San Gaban, Usicayos
		San Antonio de Putina	Sina
		Sandia	Alto Inambari, Cuyocuyo, Limbani, Patambuco, Phara, Quiaca, San Juan del Oro, Sandia, Yanahuaya

Tabela 05 – Síntese das Unidades político-administrativas* com áreas nas Bacias

PAÍS	DEPARTAMENTO (BO, CO, EC, PE) / ESTADO (BR)	PROVÍNCIA (BO, CO, EC, PE) / MUNICÍPIO (BR)	DISTRITO (BO, CO, EC, PE) / MUNICÍPIO (BR)
Putumayo-Içá			
Perú	1	2	4
Colômbia	3	-	25
Equador	1	6	18
Brasil	1	-	5
Madre de Dios			
Bolívia	2	7	14
Peru	3	8	33
Beni			
Bolívia	4	24	66

Balizas metodológicas

Esse estudo teve por objetivo reunir informações sobre uma ampla diversidade de temas relacionados ao garimpo ilegal e a pequena mineração na Amazônia Ocidental (contidos no TDR desse projeto), entendendo que não era possível aprofundarmos em nenhum tema específico nesse momento. O objetivo foi manter um nível de dados que permita a realização da oficina participativa da WCS e parceiros (o mais homogêneo possível entre os países), visando recomendações sobre caminhos de ação para a WCS.

Dessa forma, o estudo foi baseado em revisão de dados secundários (dados governamentais, de entidades da sociedade civil e academia), pesquisas online (mídia especializada) e, também, foram obtidos dados primários através de entrevistas com os parceiros FCDS e outros, indicados em “bola de neve”.

Para alguns temas havia abundância de dados disponíveis para todos os países e para outros nem tanto e o esforço teria que ser ainda maior.

As seguintes fontes foram entrevistadas:

- Andrea Bruitrago/FCDS, Peru.
- Andrea Dominguez Noriega/PUCP, Coordenadora da Aliança das Clínicas Jurídicas Ambientais, Peru
- Diana Rosario Ramirez Valle. Especialista Legal Peru / FCDS.
- Cristian Arias Osorio/Fairmined, Colômbia
- Julissa Barrios/Red Regional de Mujeres de la MAPE Responsable de Madre de Dios, Peru

Também, tivemos acesso a uma apresentação da equipe da WCS na Bolívia, com todo o histórico do trabalho deles sobre o tema.

Foram realizadas estimativas dos impactos socioambientais a partir da “Calculadora de Impactos de Garimpo” considerando a porção territorial de cada um dos países nas bacias hidrográficas acima descritas.

Para o desenvolvimento de figuras e mapas temáticos foram utilizados dados georreferenciados disponíveis para download da Agência Nacional de Águas (ANA-BR), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do projeto MapBiomass, Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciadas (RAISG), (WWF), além dos dados georreferenciados disponibilizado pelos parceiros FCDS.

Os dados encontram-se em Sistema de Coordenadas Geográficas SIRGAS 2000 (*Geographic Coordinate System*, SIRGAS 2000 Datum), baseado no sistema GPS (*Global Positioning System*) e elipsoidal em unidade geográfica (graus), de acordo com a definição do sistema geocêntrico de referência unificado para todo o território da América do Sul. O processo de quantificação das camadas vetoriais foi realizado a partir da ferramenta calculadora de campo do Qgis 3.22.14. Para os polígonos, a unidade de medida foi o km² (quando necessário convertido para hectare). Os lineamentos dos dados georreferenciados do garimpo o metro linear foi a unidade de mensuração.

A partir desse estudo, está prevista uma oficina participativa com a WCS e parceiros para que recomendações sejam feitas sobre os rumos para intervenção nesse cenário e, assim, possíveis aprofundamentos em temas específicos desse estudo.

Definição da mineração ilegal e de pequena escala (ASGM)

Definição da mineração ilegal e de pequena escala (ASGM)

Nivelando termos e conceitos

Caracterizar e definir Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE)⁵ nos países objeto deste estudo não é uma tarefa trivial, tanto do ponto de vista da complexidade do tema, quanto do ponto de vista da frequência com que regras e normas são atualizadas e/ou reeditadas. As legislações e regulações que regem o setor passaram – e ainda passam – por constantes alterações ao longo das últimas décadas.

Isso não se dá ao acaso. A mineração em pequena escala nos países objeto desse estudo, em alguns casos, antecede a existência do Estado e ainda hoje estão “mal acomodadas” pelo Estado. O ouro não era valorizado pelos povos originários ameríndios como meio de pagamento, mas era apreciado pelo seu brilho e associações espirituais e, para isso, era extraído, comercializado e oferecido como tributo antes da colonização.

Durante a colonização, um dos primeiros esforços dos colonizadores foi taxar essa atividade. O próprio esforço colonizador se deu no intuito de acessar as reservas minerais do continente. Muitas revoluções se deram por conta dessa tensão entre a prática da mineração e as tentativas do Estado Colonial controlar a atividade. Em maior ou menor medida, ainda é possível observar essa tensão entre o Estado e garimpeiros, em alguns lugares até mesmo com ares de justiceiros (CLEARY, 1990) na medida que eles desafiam as normas do Estado, algumas vezes abertamente (com atos políticos) e outras simplesmente seguindo adiante à revelia dos esforços do Estado de contê-los.

Os Estados, por sua vez, não proíbem a atividade, concedem licenças minerárias, mas não regulam adequadamente (deixando inúmeras lacunas). Tampouco, na maior parte dos países, fomentam a atividade de forma adequada para que ela possa se estabelecer de forma adequada, como faz com outros setores da economia. Para além do Estado, há os estados federativos e municípios (em alguns países, quatro níveis de governança) que divergem entre eles sobre como a atividade deve ser conduzida, emitindo mensagens díspares para os garimpeiros. Não é à toa que, conforme veremos adiante, a irregularidade é tão mais rampante do que a ilegalidade em si e a legalidade plena.

Como em nenhum desses países a atividade é proibida (ainda que isso tenha sido debatido em países como a Colômbia recentemente) e isso parece se dar porque há um entendimento de que a extração do minério e sua

⁵ Por Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE) é um conceito similar à “Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM).

comercialização traz benefícios socioeconômicos para o país que compensam os impactos negativos, seja a geração de renda (em particular para pequena mineração) ou de impostos ou funções para o equilíbrio macroeconômico do país. Ao contrário, a legislação para a pequena mineração tende a facilitar o acesso aos minérios pertencentes ao Estado com menos burocracia e menores impostos para pequenos mineradores.

Para fins deste estudo, focamos na identificação das leis nacionais e aos principais decretos relacionados. Fruto deste esforço é compilado no quadro 01 abaixo.

Observa-se que há alguns critérios que se repetem na definição do que é mineração artesanal ou de pequena escala, mas que operam de formas variadas em cada país. Eles são:

- Número de hectares de licença
- A produção de ouro por dia
- O modo de produção (tipo de equipamentos utilizados)
- Tradicionalidade

O número de hectares pretende restringir a área de exploração minerária, no sentido de distribuir esse recurso que é da união para um maior número de pessoas. O menor lote que há em todos os países é de 50 hectares e o maior de 2.000 hectares (no Peru). Naturalmente, licenças para a grande mineração permitem uma ocupação de áreas muito maiores.

A produção de ouro por dia também é um esforço de restringir a área de exploração, porque muitas vezes o ouro pode ser subterrâneo e estar acumulado no subterrâneo sob uma área pequena.

O modo de produção nem sempre é levando em conta na legislação, ainda que haja amplo debate sobre o uso de retroescavadeiras e tratores (as máquinas “amarillas”) na pequena mineração.

Em dois países há provisões para mineradores artesanais em modalidade “tradicional” – Brasil e Colômbia. No caso do Brasil, não se trata de povos indígenas que mineram, mas pessoas de diversas origens étnicas que herdaram uma prática dos que viveram o ciclo do ouro no Estado de Minas Gerais (Séc 18) de “faiscar” em beira de rio. Isso significa se deslocar de suas residências para a beira do rio quando é possível praticar um garimpo aluvial com equipamentos simples como a bateia⁶.

Para além do que está previsto na legislação e ainda dentro da legalidade, no entanto, observa-se que é possível driblar a legislação de várias formas. Por exemplo, no Brasil, há o fenômeno das PLGs (Permissão de Lavra Garimpeira) contíguas, em que um indivíduo obtém diversas PLGs de 50 hectares uma ao

⁶ Povos faiscaidores são reconhecidos Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas Gerais.

lado da outra e consegue ter uma operação grande (que se caracterizaria como média ou grande mineração), mas que segue dentro da lei de pequena mineração se beneficiando dessas provisões.

Figura 5 Imagem de PLG's contíguas no Pará/Brasil

Fonte: Coexistir

Um tema importante para a mineração de pequena escala é o cooperativismo – com leis específicas para cada país - porque ele possibilita o acesso de milhares de pequenos mineradores a áreas maiores e sob uma gestão única. Em alguns países, isso se destaca, em particular a Bolívia - majoritariamente e o Brasil. As cooperativas têm benefícios para acessar os títulos minerários (nos leilões de áreas) e, novamente, recebem benefícios fiscais variados. Para muitos, o cooperativismo é o caminho do garimpo e a mineração de pequena escala para a legalidade e a redução de impactos.

Abaixo, uma tabela com os detalhes da legislação vigente em cada país:

Quadro 3 Definições de Mineração de Pequena Escala nos países do recorte WCS (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru)

MAPE de Ouro - PAISES AMAZÔNCOS			
País	Mineração artesanal	Mineração Pequena Escala	Órgãos Setoriais
BRASIL	Conceitos como faiscação e cata, definidos no Código de Mineração, são mencionados também juntamente com o conceito de garimpagem e implicam em trabalho individual, com utilização de instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis. Para fins deste trabalho, tratamos os 3 termos como similares, havendo destaque para a “faiscação” (com uso de peneiras) no Estado de Minas Gerais.	Aproveitamento imediato de jazimento mineral que, por sua natureza, dimensão, localização e utilização econômica, possa ser lavrado, independentemente de prévios trabalhos de pesquisa. (Lei 7.805/89, a qual cria o regime de permissão de lavra garimpeira - PLG). Áreas máximas de: 50 ha para pessoa física ou firma individual, 10.000 ha na Amazônia Legal e 1.000 ha para as demais regiões, para cooperativa de garimpeiros.	ANM - Agência Nacional de Mineração
BOLÍVIA	-	De acordo com o parágrafo 31 da Ley 535/2014 - Ley de Minería y Metalurgia (e remetendo ao parágrafo 1 do artigo 369 da Constituição Política do Estado), são atores produtivos do setor mineiro boliviano: a indústria de mineração estatal, a indústria de mineração privada e cooperativas de mineração. A mesma lei, em seu artigo 33, declara como “pequena mineração”, dentro de <i>Industria Minera Privada</i> , aquela constituída por operadores mineiros titulares de direitos sobre determinada área mineira que trabalham em pequena escala através de métodos manuais, semimecanizados e mecanizados, individualmente, em família ou em condomínio empresarial. Em “pequena mineração” estão aquelas operações com valores de produção inferiores a 500 t por dia.	AJAM - Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.
COLÔMBIA	Tratada aqui como "Minería de subsistencia", a qual é desenvolvida "por indivíduos ou grupos de pessoas que se dedicam à extração (...) por meios e ferramentas manuais, sem utilização de qualquer tipo de mecanização ou máquinas (art. 2.2.5.1.5.3. Decreto 1.666/16) e que necessariamente não ocorre na modalidade subterrânea. Volumes máximos de extração são estabelecidos pela Resolução MME nº 40.103/2017. A Política Pública Para la Minería de Subsistencia en Colombia (Maio de 2022, Ministerio de Minas y Energía), a mineração de subsistência não inclui a realização de atividades subterrâneas, com uso de máquinas ou explosivos, nem pode ultrapassar os volumes de produção indicados pelo Ministério de Minas e Energia. Para exercer esta atividade, os mineradores deverão cumprir as restrições estabelecidas nos artigos 157 e 158 da Lei 685 de 2001.	Para a etapa de exploração, construção e montagem, é considerada pequena escala aquela cujo título mineiro outorgado é de 150 hectares ou menos. Já na etapa de extração, é pequena escala quando a extração não excede 15.000ton/ano se subterrânea e de até 250.000 m³/ano se a céu aberto. (Decreto 1.666/16).	ANM - Agência Nacional de Minería

EQUADOR	<p>"Minería artesanal y de sustento" inclui e se aplica a unidades econômicas populares, empresas individuais, empresas familiares e nacionais que realizam trabalhos em áreas livres. Caracteriza-se pela utilização de máquinas e equipamentos com capacidades limitadas de carga e produção de acordo com as instruções aprovadas pela direção da Agência de Regulação e Controle Mineiro destinados à obtenção de minerais, cuja comercialização permite geralmente cobrir as necessidades da comunidade, das pessoas ou grupo familiar que as realiza, apenas dentro do distrito territorial a que tenha sido concedida a autorização correspondente (atualizado pela Lei Orgânica Reformadora/2013)</p>	<p>Aquela que, pelas características e condições geológicas de exploração das jazidas de substâncias minerais metálicas, (...) a sua exploração racional seja diretamente viável, sem prejuízo de os trabalhos de exploração a precederem, ou de que as tarefas de exploração e exploração são realizadas simultaneamente. Capacidade de produção de cada operador, para minerais metálicos 'é de até 300 ton/ dia em mineração subterrânea; de até 1.000 t/dia em mineração a céu aberto; e até 1.500 m³/dia se mineração aluvial. (Lei Reformadora/2013).</p>	<p>ARCOM - Agência de Regulación y Control Minero</p>
PERU	<p>Produtores artesanais são indivíduos pessoas físicas ou grupo de pessoas ou coletivas, constituído por pessoas físicas, ou cooperativas mineiras ou centros de cooperativas mineiras, que habitualmente e como meio de sustento se dedicam à exploração e/ou aproveitamento direto de minerais, realizando suas atividades com manuais de métodos e/ou equipamentos básicos. Além disso, possuem, a qualquer título, até 1.000 hectares, (...) e que tenham, por qualquer meio, capacidade instalada de produção e/ou lucro não superior a 25 toneladas/dia. (Lei General Minería, 92).</p>	<p>São pequenos produtores mineiros aqueles que pessoalmente ou em grupo de pessoas físicas, ou pessoas jurídicas constituídas por pessoas físicas ou cooperativas mineiras ou centros de cooperativas mineiras, se dedicam habitualmente à exploração e/ou aproveitamento direito de minerais. Possuem, a qualquer título, até 2.000 ha. Capacidade instalada de produção e/ou aproveitamento não superior a 350 ton./dia.</p>	<p>Dirección General de Minería (Decreto Supremo 013/2002) e Governos Regionais (Decreto 1.040/2008)</p>

Fonte: elaborado pelos autores com base nas respectivas legislações nacionais.

Nota 1: para as definições de terminologias dos países de língua hispânica, os autores fizeram tradução livre do texto original.

A pequena mineração é considerada **ilegal** quando praticada sem licenças minerárias (ou seja, sem autorização do Estado para acessar o minério) e em áreas destinadas a outros usos com restrições à prática da mineração, como a Áreas de Conservação ou Terras Indígenas.

Quando um ponto de extração (um garimpo) opera com licença minerária em uma área privada, mas sem licenciamento ambiental (que varia enormemente dependendo do país e estado e município em que está localizado) temos situações de **irregularidade** ou boas/más práticas.

A maioria dos países analisados define a mineração ilegal como aquela realizada sem as permissões necessárias e em áreas proibidas. Já para a informal, a existência de definições é mais precária, como observado na tabela:

Figura 6 Definições de mineração informal e ilegal segundo os países

	 BOLIVIA				
Definición de minería ilegal	✓	✓	✓	✓	✓
Definición de minería informal	✓ En proceso de formalización	✓ Sin registros contables	✗	✗ Se la relaciona con la artesanal	✗ Se la relaciona con cooperativas
Áreas prohibidas	✓	✓	✓	✓	✓ Con excepciones
Minería ilegal es un delito	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Instituto de Peruano de Pesquisa - IPE. Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur. 2024

Há muita confusão na literatura e na mídia entre o que é um garimpo legal, ilegal ou irregular. Mais do que isso, há mesmo uma má vontade em fazer essa distinção. O “garimpo” é falado e escrito como se fosse sinônimo do garimpo ilegal em uma grande quantidade de situações. O motivo disso pode ser a dificuldade técnica de compreender essas situações ou mesmo a facilidade de taxar tudo de uma coisa só por algum interesse outro.

A figura abaixo ilustra uma situação “ideal” em que um garimpo legal opera dentro de uma área privada, com permissão do Estado para extrair o minério, com licença ambiental e sendo monitorado pelos órgãos fiscalizadores. Observe que áreas protegidas, como Terras Indígenas ou Unidades de Conservação estão distantes do garimpo. Caso um garimpo como esse esteja cumprindo a legislação e adotando boas práticas, não há os impactos negativos que são associados ao garimpo, exceto o desmatamento da área minerada (que precisaria ser reflorestada ao final da extração, num protocolo de licenciamento adequado). O mercúrio pode ainda ser utilizado na operação, mas de forma adequada (no uso e disposição do rejeito) ou, então, de acordo com o cumprimento do Plano de Ação de Minamata, caso o país o tenha, ser

substituído. O maior desafio nesses casos tem a ver com o gerenciamento dos resíduos líquidos da operação, quando há utilização de mercúrio.

BRASIL

No Brasil, a partir de um mapa que sobrepõe áreas de garimpo (Mapbiomas), áreas com licenças minerárias (garimpo legal) e Terras Indígenas e Unidades de Conservação de Uso Integral (áreas onde seria proibido garimpar).

Figura 7 Mapa das Áreas de Proteção na Amazônia brasileira

Fonte: MapBiomas, 2022

A partir desse mapa, foi possível extrair os dados para essa tabela:

Tabela 5 Área em hectares de garimpo de ouro no Brasil (Amazônia Legal)

Status legal	Hectares	Destino de Uso	Hectares	
Dentro de PLG	36.880	PLG	36.880	LEGAIS ⁷
Fora de PLG	183.123	Terras Indígenas	22.664	ILEGAIS
		UC Proteção Integral	7.047	ILEGAIS
		UC's Uso Sustentável ⁸	67.836	LEGALIZÁVEIS

⁷ Podendo ainda estar irregulares.

⁸ APA (Área de Proteção Ambiental, UC de Uso Misto) tem 27.760 hectares (sem plano de manejo)

		Áreas Privadas	122.382	LEGALIZÁVEIS
Áreas garimpadas (MAP Biomas)	220.003			

Fonte: Elaborado pelos autores

O grande desafio que paira sobre o tema, no entanto, se dá no campo da **mineração irregular**. Observe que no Brasil, 16% do garimpo que há é legal e 13% são ilegais. O que significa que há um universo que mais de 70% de garimpos que são apenas irregulares e, portanto, não estão sendo praticados de forma adequada e evitando impactos socioambientais.

Para as leis e normas correntes no país, observamos que não há distinção explícita entre mineração artesanal e a de pequena escala e, em realidade, o termo utilizado que corresponderia a esses tipos de atividade chama-se atividade garimpeira, ou ainda, garimpagem, onde o executor da ação é o garimpeiro. No Brasil, o critério de definição da atividade garimpeira está no ato administrativo que a regula, ou seja, a própria Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), estabelecendo um limite na área de exploração (50 hectares para indivíduos e 3.000 para cooperativas) e não no sujeito da ação ou mesmo nas características técnicas da extração minerária em si⁹.

Vale lembrar que a Lei 7.805/89, ao criar o regime de PLG, também altera a então definição do conceito de garimpagem trazido pelo Código de Mineração - Decreto-Lei 227/67, que em sua definição de garimpagem estabelecia: “o trabalho individual de quem utiliza instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na extração de pedras preciosas, semipreciosas e minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, em depósitos de aluvião ou aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros, depósitos esses genericamente denominados garimpos”. Este sim, definia a garimpagem – ou mesmo o garimpeiro – com critérios mais objetivos, na opinião de quem escreve, e atrelados ao método da atividade, explicitamente manual ou fazendo-se uso de máquinas simples e portáteis, tendo, portanto, praticamente nenhuma semelhança com a atividade garimpeira que vemos no Brasil atual já há décadas.

BOLÍVIA

Na Bolívia, o termo utilizado para mineração de pequena escala (que difere da terminologia de todos os demais países de língua espanhola) é “mineria chica” e, assim como o Brasil, tal país não a explicita em seu marco legal para o

⁹ Isso também comentado por Manzolli *et. al.*, 2020, em “Legalidade da Produção de Ouro no Brasil.”

setor a mineração artesanal, mas sim a pequena¹⁰[1]. A mineria chica está enquadrada dentro do ator produtivo “indústria minera privada”, conforme Lei 535/14, que estabelece a Ley de Minería y Metalurgia (em substituição ao Código de Minería, de 1997. A Lei 535/14 foi antecedida de uma série de medidas e alterações de ordem legal e política que acabaram por propiciar a propagação das atividades mineiras ilegais e ações de operadores mineiros que violavam os interesses do Estado, da sociedade e do ambiente¹¹.

Na época da vigência do Código de Mineração de 1997, observava-se um caráter liberal e abrangente para a atividade e reconhecia-se como legal aquela mineração que obtivesse a concessão mineira para tal (cuja vigência era por tempo indeterminado). Inclusive, também permitia que estrangeiros minerassem em solo bolivianos baixo determinadas condições próximas à fronteira.

Após longo período de reformas para o setor, principalmente sob governo de Evo Morales (2006-2019), atualmente o que se observa na Bolívia é a massiva participação das Cooperativas no contexto dos atores produtivos de ouro. Com a Lei 535/2014, de Mineração e Metalurgia, a alíquota de royalties aplicada ao ouro uma vez oriundo de cooperativas passou de 5% para 2,5%, podendo chegar mesmo a 1,5% no caso de oriundos de depósitos marginais – formato declarado por quase todas as cooperativas¹². Esta e outras medidas favoráveis à consolidação e fortalecimento de cooperativas fizeram com que o número de pessoas associadas a cooperativas na Bolívia aumentasse 139% no período de 2006 a 2022. Para o mesmo período, os trabalhadores envolvidos na mineração estatal aumentaram em 22%, e os da mineração mediana, 24%. No sentido oposto, os mineradores de pequena escala (minería chica) reduziram em 18%, ainda segundo dados da Cedla.

COLÔMBIA

O que se observa quanto à definição de mineração de pequena escala (pequeña minería) no país é que esta é objetivamente regulamentada a partir de 2016, juntamente com a de subsistência, sendo aquela definida de forma diferente a depender da etapa do processo, baseando-se na área explorada e em quantidade extraída.

Importante informar que, para além da mineração de pequena escala e de subsistência (e média e grande), a Colômbia também reconhece a mineração

¹⁰ A menção à mineração artesanal aparece, porém, na Lei 4049/2009 e trata a mineração artesanal de pequena escala, para os fins desta lei, como “aquellas operaciones mineras que utilizan un alto componente de mano de obra y residuos niveles de bienes del capital, lo cual será reglamentado por el Ministerio de Minería y Metalurgia.”

¹¹ SPDA, Las Rutas del Oro Ilegal – Estudios de Caso em Cinco Países Amazónicos, 2015.

¹² Nota de Prensa CEDLA – Oro, uma riqueza que genera desigualdades. 2024. Disponível neste link, acesso em 09 06 2024.

tradicional, que é uma espécie de mineração informal, conforme Decreto 933/2013. Por mineração tradicional, entende-se: “aquella que se ha ejercido desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, en un área específica en forma continua o discontinua, por personas naturales o grupos de personas naturales o asociaciones sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, en yacimientos minerales de propiedad del Estado y que, por las características socioeconómicas de estas y la ubicación del yacimiento, constituyen para dichas comunidades la principal fuente de manutención y generación de ingresos, además de considerarse una fuente de abastecimiento regional de los minerales extraídos. Esta minería es también informal y puede ser objeto de procesos de formalización (...)” No caso de formalização, segundo mesmo Decreto, a área máxima que pode ser concedida num processo de formalização mineira é de 150 ha para pessoas físicas e 500 ha para grupos ou associações de mineiros tradicionais.

Em seu Plano Nacional de Desenvolvimento emitido pela Lei 2.294/2023, a Colômbia prevê, enquanto projeto, o desenho de um plano de intervenção para a luta contra o desflorestamento, a mineração ilegal e crimes ambientais na região amazônica, devendo este ser coordenado com as autoridades ambientais e judiciais. Este projeto é mencionado no presente trabalho pois, dentre os “Departamentos” do escopo, está Putumayo.

EQUADOR

Reconhecendo a necessidade de formalização e legalização da atividade e com a intenção de promover a MAPE como um setor importante da economia e gerador de empregos, o Equador, pela primeira vez em 2009, estabeleceu um marco legal que contempla o setor da MAPE de uma forma integrada¹³. Nessa linha, em sua Lei de Mineração, Lei no 45/2009, define que “El Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia técnica, capacitación y de financiamiento para el desarrollo sustentable para la minería artesanal y pequeña minería”. (...). A fin de impulsar el pleno empleo, (...) el Estado mediante la delegación a la iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía popular y solidaria, promoverá el desarrollo de la minería nacional bajo el régimen especial de pequeña minería, garantizando el derecho a realizar dicha actividad en forma individual y colectiva bajo principios de solidaridad y responsabilidad social.

Além disso, traz as definições para “a mineração artesanal e de sustento”, bem como para a “pequena mineração,”¹⁴ ambas sob o Título IX da lei, dedicado aos “Regimes Especiais”. No mesmo ano, o país publica também o Decreto

¹³ Irvine A.A. e Wyoming J. Artisanal and Small-Scale Mining in Ecuador - Building and Implementing an Effective Legal Framework. 2018.

¹⁴ No original em espanhol: “minería artesanal y de sustento” e “pequena minería”

Executivo 120, que trata do Regramento do Regime Especial da Pequena Mineração, cujo artigo 2 aborda o direito associativo para essa categoria, bem como para a artesanal, baixo as modalidades de cooperativa, associação, condomínios e microempresas. Vale ressaltar que o decreto determina que, por seu caráter de subsistência, não incidirá royalties e patentes para as atividades de mineração ditas artesanais.

Estudos apontam que entre 2010 e 2015 foi observado um processo de regularização da mineração informal levada a cabo pelo Estado equatoriano, envolvendo tanto mineiros como comerciantes de ouro¹⁵. Em 2013, por exemplo, é publicada a Lei Orgânica Reformadora que, dentre outras questões, em seu artigo 23 atualiza a redação do artigo 134 do Código de Mineração (Lei 45/2009), referente às definições para pequena mineração e cujo conteúdo é explicitado na tabela desta seção. Apesar das alterações de caráter jurídico para endereçar as questões de formalização MAPE, o Equador registrou um aumento de atividades ilegais, em especial às ligadas à lavagem do ouro. Em geral, os mineiros vêm poucos motivos para formalizar suas operações além de parecer haver certo abuso do sistema de modo a evitar a tributação da sua produção¹⁶.

Um fato importante no setor de mineração do país a se destacar foi a realização de uma consulta popular realizada em 2018 que incluía uma pergunta específica sobre mineração: "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos, según el Anexo 5?" e para a qual 68,62% dos eleitores votaram por "sim", o que resultou na modificação do segundo inciso do artigo 407¹⁷.

PERU

O principal marco para o setor mineiro no país é a Lei Geral de Mineração (Ley General de Minería), publicada pela primeira vez pelo Decreto Supremo no 14, em 1992, e que sofreu atualizações ao longo do tempo. Seu "título décimo" é dedicado aos "Pequeños Productores Mineros" e seu artigo 91 traz a definição para pequenos produtores e para produtores artesanais (conforme informado na tabela acima).

Já em 2002 outras duas legislações importantes para o setor, em especial MAPE são publicadas: a Lei no 27.651, que institui a Formalização e Promoção de Pequena Mineração e Mineração Artesanal, e o Decreto Supremo no 013/2002, que por sua vez traz a regulamentação da referida Lei.

¹⁵ SPDA, Las Rutas del Oro Ilegal – Estudios de Caso em Cinco Países Amazónicos, 2015.

¹⁶ Irvine A.A. e Wyoming J. Artisanal and Small-Scale Mining in Ecuador - Building and Implementing an Effective Legal Framework. 2018

¹⁷ International Institute for Sustainable Development (IISD), Ecuador: Leyes y Políticas Claves. 2019.

No âmbito de fiscalizações e sanções, o Decreto Legislativo 1.040/2008 descentralizou tais funções e as delegou aos governos regionais para o caso de MAPE, conforme as margens previstas (e aqui na tabela informadas) de capacidade instalada de produção e de beneficiamento, estando ou não o sujeito executor da atividade creditado como pequeno produtor ou produtor mineiro artesanal perante a Dirección General de Minería.

Mineração em Terras Indígenas

A Amazônia é o lar de cerca de 1.5 milhões de indígenas¹⁸. Ao longo de décadas, como explicitado neste estudo, os Povos Indígenas, porém, têm sofrido com pressões e interferências diversas em suas terras, sendo a mineração um grande vetor de problemas socioambientais e importante componente nesse quadro. Assim, a tabela abaixo busca resumir visualmente o que a legislação de cada país define sobre a realização da atividade mineira nesses territórios, bem como em outros tipos de áreas protegidas.

Importante dizer que no Brasil, na Colômbia, no Equador e no Peru, os recursos minerais são propriedade do Estado, incluindo os minerais encontrados acima e abaixo das terras indígenas. Já na Bolívia, os minerais são propriedade do povo boliviano, mas o governo é o responsável pela sua administração¹⁹ e exerce fortemente esse papel. De maneira geral, e corroborado pela mesma fonte, pode-se dizer que em todos os países do estudo, os povos indígenas podem explorar minerais nas suas terras para fins de subsistência, domésticos ou consuetudinários.

¹⁸ World Resource Institute e RAISG – Minando Derechos – Terras Indígenas y Minería en la Amazonía. 2022.

¹⁹ World Resource Institute e RAISG – Minando Derechos – Terras Indígenas y Minería en la Amazonía. 2022.

Quadro 4 Legislação sobre Pequena mineração em Terras Indígenas e Áreas Protegidas

País	Permitido em Terras Indígenas?	Permitido Áreas Protegidas?
BRASIL	Não. Ressalva: a Constituição Federal em seu art. 231, §3º estabelece que a lavra das riquezas minerais em TI só pode ser realizada com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, e estando assegurada sua participação nos resultados da lavra. Na ausência de lei regulamentadora, é vedada a mineração em terras indígenas. Se realizada, porém, de forma artesanal, pelos próprios Povos Indígenas, é permitida. [Formato que não se aplica atualmente para a extração mineira no país].	Sim, com restrições. A Lei 9.985/2000 proíbe a exploração mineral em unidades de conservação na categoria de Proteção Integral. A mesma proibição também se aplica às Reservas Extrativistas, mesmo sendo elas classificadas como de uso sustentável. (Em outros tipos de UC de Uso Sustentável, é possível a exploração uma vez autorizada em seu plano de manejo).
BOLÍVIA	Sim. Ressalva: Art. 19 da Ley de Minería y Metalurgia (535/2014) assegura o direito à participação dos benefícios da extração dos recursos minerais em seus territórios, sem prejuízo das medidas compensatórias correspondentes. E ainda que na Constituição Política haja a previsão de consulta prévia (art. 30 e 203 , mencionados no art. 207 da Ley 535/2014) e a observância ao Convênio 169 da OIT e à Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, em razão de interesse coletivo e em nome de todo "o povo boliviano" a consulta prévia prevista não outorga aos seus sujeitos o direito à veto de execução das atividades de extração mineira se assim o Estado julgar pertinente. (Art. 208 da Ley de Minería y Metalurgia (535/2014)).	Sim. É permitida em áreas protegidas, desde que cumprindo normas ambientais e que não afetem o cumprimento dos objetivos de proteção da área. (Art 220). Vedado (com exceções) nas <i>proximidades</i> das cabeceiras da bacia, lagos, rios, nascentes e reservatórios, as restrições serão objeto de Estudos Ambientais com abordagem multissetorial. Nas áreas de monumentos históricos e arqueológicos declaradas por Lei, até 1000m. (Para listado de outras exceções e restrições de atividades mineiras, vide art. 93 da Constituição Política do Estado da Bolívia)
COLOMBIA	Sim. Previsto no Código de Minas do país. Inclusive prevê que as comunidades e grupos indígenas tenham prioridade para que a Autoridade mineira conceda-lhes uma concessão sobre as jazidas mineiras e jazidas localizadas em uma zona mineira indígena. Também prevê restrições e acordos com terceiros. Para detalhes e caso a caso, explorar capítulo XIV - Grupos Étnicos da referida lei (692/2001)	Não, com exceções. Vedado trabalhos e obras de exploração e extração mineira nas chamadas " <i>Zonas excluibles de la minería</i> ". As referidas zonas de exclusão são aquelas áreas que integram o sistema de parques naturais nacionais, parques naturais regionais e áreas de reserva florestal. (Lei de Minas, art. 34, capítulo III)
EQUADOR	Sim. Previsto, porém, na Lei de Mineração (art. 90) que deverá haver Procedimento "Especial de Consulta a los Pueblos", em alinhamento com a Constituição da República do Equador (em seu artigo 57). Além disso, proíbi-se todo tipo de atividade mineira nas zonas declaradas como territórios ancestrais dos povos em isolamento voluntário. OBS.: Constituição estabelece o setor energético, em todas as suas formas (inclusive recursos não renováveis) como estratégico para o país.	Não. É proibida a atividade extrativa de recursos não renováveis em áreas protegidas. Excepcionalmente , estes recursos poderão ser explorados mediante solicitação fundamentada da Presidência da República e após declaração de interesse nacional da Assembleia Nacional (art. 25 da Lei de Mineração).
PERU	Sim. A mineração, seja ela MAPE ou industrial, em terras indígenas no Peru está ligada à ocorrência de danos ambientais (incluindo a perda de florestas e serviços ecossistêmicos associados). Válido citar a lei 29785/2011 que prevê direito à consulta prévia aos povos indígenas ou originários. (Reconhecimento Convenção OIT 169). A Lei de Mineração não menciona a respeito de mineração em Terras Indígenas, com exceção à referente a servidões e desapropriações, usando o termo de "comunidades campesinas y nativas."	Sim, com ressalvas. O aproveitamento de recursos naturais em áreas naturais protegidas somente poderá ser autorizada se for compatível com a categoria, o zoneamento atribuído e Plano Diretor. Da qualquer forma, não deverá prejudicar o cumprimento dos fins para os quais a área foi criada. Além disso, frisa-se que, a Lei de Áreas Protegidas (Lei 26834/1997) prevê que o aproveitamento de recursos naturais é incompatível com Áreas Naturais Protegidas de uso <u>indireto</u> . Áreas de uso indirecto são os "Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y los Santuarios Históricos".

Fonte: elaborado pelos autores com base nas respectivas legislações.

Agregamos à tabela algumas informações adicionais. Na Bolívia, pela Nueva Ley de Minería y Metalurgia 353/2014, as operações mineiras que sejam apenas de prospecção e exploração [portanto mais de caráter investigativo e exploratório] não estão sujeitas à consulta prévia, livre e informada realizada pelo Estado – na figura da AJAM - das populações indígenas, originárias e campesinas, conforme estabelecido no artigo 207.

Com relação a desdobramentos recentes, para o Brasil, por exemplo, relatamos o projeto de lei 571/2022, no governo de Jair Bolsonaro,) que prevê dar poderes ao presidente da república para liberar a extração mineral em qualquer área do país em momentos de crise, incluindo Terras Indígenas e Unidades de Conservação²⁰. As consequências podem ser imaginadas. Já o Equador, no decreto 151/2021, do então presidente Guillermo Lasso, traz o Plano de Ação do Setor Mineiro do Equador visando o desenvolvimento do setor mineiro, incentivando a exploração mineral no país.

Cadeia de valor – cadeia produtiva do ouro

Compreender o funcionamento da cadeia produtiva do ouro e a seu significado para a economia dos países e seus cidadãos é essencial para o entendimento do problema do garimpo ilegal e da mineração artesanal irregular e as motivações que levam à prática da extração irregular e ilegal.

A “cadeia produtiva” é um conceito da teoria econômica que busca organizar o entendimento da economia de um produto específico, seja carros, iogurtes ou ouro. Todos os produtos dependem de uma série de outros para serem produzidos, desde o acesso ao capital para o empreendimento até as lojas que o venderão. Assim, um diagrama de cadeia produtiva visualiza o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente, desde matérias-primas, insumos básicos, máquinas e equipamentos, componentes, produtos intermediários, até o produto acabado, mas ainda a distribuição, comercialização, até o produto chegar ao consumidor final (referencial do SEBRAE/UFV, Universidade Federal de Viçosa).

A imagem comumente utilizada para visualizar a “cadeia produtiva” é a de elos constituindo uma corrente. Um **elo** corresponde a um segmento da “atividade econômica” (uma parte do todo) que compõe a cadeia de produção do produto. No diagrama abaixo, vemos que os segmentos podem ser pré-definidos como: insumos, produção, processamento, atacado e varejo, ainda que haja adaptações para cada caso. A grande vantagem de visualizar a cadeia produtiva de um produto é torna possível entender a relação entre os **atores** (stakeholders) que compõe seus elos. Também, é possível analisar como essas relações se dão no contexto institucional (legal e regulatório) que está posto para

²⁰ IPAM. Nota Técnica – As cicatrizes do garimpo em Terras Indígenas da Amazônia Brasileira. Abril 2024.

esses atores num dado momento. A partir desse entendimento, é possível pensar soluções e melhorias para o funcionamento dessa cadeia.

Figura 8 Diagrama com esquema de uma cadeia produtiva

Fonte: UFV

A partir de dados secundários e alguns dados primários coletados em entrevistas telefônicas junto a stakeholders do setor de mineração e garimpo no Brasil, em 2020²¹, foi produzido o seguinte diagrama da cadeia produtiva do ouro legal (mais adiante, há um diagrama parecido para o ouro ilegal).

²¹ Diagrama interno do WWF, elaborado pela autora (apenas para uso interno nesse relatório)

Figura 9 Diagrama do regime de permissão de lavra garimpeira (legal)

Fonte: elaborado pelos autores

No caso do garimpo legal, há 14 elos na cadeia produtiva. São muitos elos! Ou seja, não é fácil lucrar nessa cadeia, mesmo com o preço do ouro estando alto, porque a cada novo intermediário há uma nova demanda por lucro (cada novo ator na cadeia representa um custo). Observa-se no Brasil uma tendência a atores que têm êxito no seu elo começar a expandir suas atividades para “engolir” outros elos (por exemplo, um comprador de ouro abre uma outra empresa de transporte ou compra um garimpo próprio) o que é sintomático de que para lucrar nessa cadeia produtiva é preciso reduzir os intermediários.

No caso do Brasil isso se dá por particularidades da legislação de compra e venda de ouro que inclui ao menos 2 elos do desenho acima (os PCOs e as DTVMs). Também, em parte, pelo regime fiscal que rege a venda ouro²². No Peru, igualmente, não é possível um garimpo vender ouro diretamente para uma joalheria, por exemplo. Ainda, há um ônus de transporte desse ouro (que é uma outra atividade de risco e de alto custo) para postos centrais regulados pelo Estado. Há relatos de joalherias que driblam esse esquema produzindo as jóias no próprio garimpo, que pode então ser comercializado como jóia e não como ouro, que sofre com a regulação específica.

No passado, pelo ouro ser um bem da União e por representar um minério de interesse estratégico para o Estado em termos de reservas de ouro, no Brasil, apenas o Estado podia comprar ouro de garimpeiros. Isso não permitia concorrência, porque o preço de compra era determinado pelo Estado, o mercado ilegal de ouro era rampante e tido como incontrolável. Por esse motivo, Estado brasileiro resolveu (na Década de 80) abrir concessões para alguns atores do setor financeiro fazerem essa compra (bancos e DTVMs) e, concorrendo entre si, reduzirem a ilegalidade. Isso melhorou a situação, mas naturalmente não eliminou a ilegalidade. Até porque até pouco tempo atrás (2023, quando se deram mudanças legislativas) era bem mais fácil esquentar o ouro e circular com ele legalmente do que circular com ouro ilegal.

Abaixo, uma breve descrição de cada elo da cadeia produtiva do ouro (legal) no Brasil, para que se possa vislumbrar o volume de atividades e atores que estão envolvidos indiretamente nessa atividade:

- i) Elo do capital (quem financia o garimpo legalizado): bancos nacionais (via PF ou crédito agrícola), cooperativas de crédito, compradores de ouro (PCOs), agiotas, compras a prazo (parceladas) ou juros travestidos de preço alto.
- ii) Elo dos insumos iniciais (quem garante os insumos necessários para a extração): profissionais de estudos geológicos básicos (nada comparado à grande mineração), arrendamento de áreas (ou áreas próprias), licenciamento ambiental individual ou via cooperativa, consultoria ambiental básica (para condicionantes e ajustes), infraestrutura básica (estradas ou rampas), recursos humanos e equipamentos e máquinas.

²² Tema muito específico, mas que pode ser desenvolvido eventualmente, caso a WCS deseje.

- iii) O elo da extração (quem atua na extração em si) – que envolve os trabalhadores, fornecedores de combustível, alimentação, equipamento de segurança.
- iv) O elo do PCO (quem compra o ouro em primeira instância) – aqui estão as lojas que ficam situadas nos Municípios garimpeiros, que compram ouro para DTVMs (compradoras de ouro credenciadas pelo Banco Central) e prestam uma série de serviços de contabilidade, pesagem, segurança, empréstimos, etc.
- v) O elo do transporte regional (quem transporta o ouro) – Um elo bastante invisível, mas que é de suma importância dado o esquema de segurança que é necessário para transportar ouro em regiões ermas.
- vi) O elo da DTVM (quem comercializa o ouro nacionalmente) – entidades credenciadas pelo Banco Central que ficam nas capitais e prestam uma série de serviços de due diligence, pesagem, segurança, além de pagar pelo ouro em primeira instância (via PCOs).
- vii) O elo do transporte nacional (quem transporta o ouro nacionalmente) – outro elo relativamente invisibilizado, mas que envolve frotas de carros a aviões (companhias aéreas e privadas), seguro, transportadoras de valores, etc.
- viii) O elo das refinadoras nacionais (quem refina o ouro) – são empresas terceirizadas ou próprias, localizadas no Brasil ou fora do Brasil (dessa forma, poderia contar como 2 elos).
- ix) O elo dos mercados internos (quem compra o ouro no Brasil) – jóias, bancos, tecnologia, produtos médicos
- x) O elo das exportadoras (quem exporta o ouro) – estima-se que 10-20% do ouro de PLGs seja exportado por essas empresas, se beneficiando dos incentivos fiscais.
- xi) O elo do transporte internacional (quem transporta o ouro para fora do Brasil) – que transporta valores altos, envolvendo transportadora de valores, companhias aéreas e seguradoras
- xii) O elo das refinadoras internacionais (quem refina o ouro fora do Brasil) – refinarias internacionais
- xiii) O elo do câmbio (quem opera o câmbio de moedas)
- xiv) O elo do mercado internacional (quem compra o ouro fora do Brasil) – que são os compradores finais desse ouro – joalherias, bancos, fundos de investimentos, tecnologia e empresas do ramo médico.

Agora, temos o diagrama da cadeia produtiva do ouro ilegal. De cara, nota-se que é em mais enxuto – apenas 7 elos. Isso já dá o sentido econômico da garimpagem ilegal. Apesar do risco, quando não apreendidos, lucro é muito mais alto porque há menos intermediários.

Figura 10 Diagrama do regime de permissão de Lavra Garimpeira (ilegal)

Fonte: Elaborado pelos autores

Abaixo, a descrição do que ocorre em cada elo. Observe que alguns desses eles são únicos da ilegalidade.

- i) Elo do capital (quem financia o garimpo ilegal) – aqui, temos quase nenhuma coincidência com os financiadores da outra cadeia (ouro legal) – focando em agiotas, o narcotráfico²³, recursos próprios, atravessadores, compras a prazo e fornecedores a preços extorsivos. Ou seja, fica claro que a cadeia produtiva está praticamente toda imersa no mundo do crime, bem diferente da outra²⁴.
- ii) Elo do investimento inicial (os insumos necessários para operações ilegais) – aqui, temos algo bem diferente do que vemos no outro diagrama, com atores mais voltados para viabilizar operações criminosas, tanto no sentido da mão de obra, compra de oficiais governamentais, identificação de áreas não disponíveis para a extração (inclusive em terras indígenas e unidades de conservação²⁵).
- iii) O elo da extração (a extração ilegal de ouro) - tende a ser o elo mais semelhante em todos os diagramas, porque exige o mesmo processo operacional, mas aqui, naturalmente, tudo é feito de forma ilegal e, portanto, mais barato²⁶.
- iv) O elo do esquentamento do ouro (blanquear) – esse elo só existe nesse diagrama da cadeia produtiva, porque ele visa “esquentar” o ouro, mediante os flancos que a legislação brasileira atual (em devir) permite. Essencialmente, esses atores obtém licenças falsas (PLGs), contratam laranjas e transportam o ouro.
- v) Elo do PCO (quem faz a primeira compra do ouro) – O elo do esquentamento muitas vezes faz o ouro passar pelos PCO’s para obter uma “papelada” oficial da primeira compra (nota fiscal, em papel), mas outras vezes eles pulam esse elo.
- vi) O elo dos mercados nacionais – o elo do esquentamento muitas vezes vai direto ao mercado nacional, atuando por uma rede de fornecedores ilegais que atuam nos grandes centros junto a joalherias e outros compradores, se ocupando do transporte e segurança.
- vii) O elo dos mercados internacionais - o elo do esquentamento muitas vezes vai direto ao mercado nacional, atuando por uma

²³ Aqui se dá o importante atravessamento das duas cadeias produtivas – do ouro e das drogas, do qual falaremos mais adiante.

²⁴ Será explicado mais adiante como esse elo serve a outras cadeias produtivas (do tráfico de drogas, notavelmente) para a lavagem de dinheiro.

²⁵ Como não há custo para a terra, que é quase sempre invadida, é um custo a menos nesse elo.

²⁶ Aqui temos outra redução nos custos, no que diz respeito à leis trabalhistas.

rede de fornecedores ilegais que atuam nos grandes centros junto a joalherias e outros compradores, se ocupando do transporte e segurança.

Tendo entendido o funcionamento da cadeia produtiva do ouro, é preciso dimensionar o quanto que essa cadeia produtiva importa para os países envolvidos e porque os Estados regulam (ou deixam de regular) da forma que o fazem. Como já dito antes, o ouro pertence à União, em todos os casos é ela que permitem que cidadãos e empresas explorem esse mineral (extração), mediante o pagamento de impostos. Os principais benefícios que levam a esse “pacto social” um tanto mal resolvidos²⁷ o que permite a mineração em pequena escala nesses países, mesmo diante do risco de gerar impactos socioambientais graves são:

- 1) Geração de renda
- 2) Recolhimento de impostos
- 3) Equilíbrio macroeconômico

A geração de renda é um ponto de fácil compreensão. Conforme já mencionado acima, há uma vasta população que tem trajetória histórica com garimpagem (em alguns países, reconhecidamente tradicionais). Há uma parte da população com déficit educacional e que vive em regiões com poucas oportunidades de renda que acaba indo atuar em garimpos legais ou ilegais, mesmo sendo uma atividade de risco para si e outros. Essa população tem poder de voto e as dinâmicas da política local dessas regiões pressiona para que a atividade siga sendo legal e, ora, mesmo sendo ilegal ou irregular, siga sendo “permitida” (o Estado fazendo “vista grossa”).

O recolhimento de impostos é a outra causa lógica. Em cada país há um regime tributário diferente e o Estado recolhe mais ou menos.

No Brasil, se fizermos as contas a partir da Calculadora de Impactos do Garimpo²⁸, a sensação que dá é que o que é recolhido de impostos não dá conta nem de financiar o aparato de monitoramento e fiscalização dos garimpos legalizados.

A causa mais sutil dessa permissividade, mas de suma importância, é a manutenção do equilíbrio macroeconômico. Conforme a Tabela abaixo, a produção de ouro nos países é significativa em termos de geração de riqueza, mas não chega a constituir grande parte do PIB em nenhum deles. Há outras atividades, a agropecuária e serviços, que constituem uma parte muito mais significativa do PIB do que a mineração em geral e, em particular, o ouro. A exceção é a Bolívia, país no qual a mineração tem um papel muito importante no PIB.

²⁷ Mal resolvido porque é e não é bem aceito por diversos atores envolvidos.

²⁸ Iniciativa do setor não governamental, em parceria com o Ministério Público, que será descrita mais adiante no capítulo sobre iniciativas da Sociedade Civil.

No entanto, o ouro cumpre ainda duas funções muito essenciais na manutenção do equilíbrio macroeconômico dos países. Primeiramente, por ser um produto muito demandado ele é muito exportado e isso equilibra a balança comercial dos países e isso fortalece o câmbio. Veja na tabela como em todos os países uma porcentagem muito alta do ouro aqui produzido é exportado. Em segundo lugar, porque o ouro ainda é utilizado pelos bancos (Central, Estatais e Privados) para lastrear a moeda e como um investimento seguro (isso se mostrou particularmente marcante durante a pandemia). Não é à toa que em países como o Brasil, o próprio Banco Central regular as instituições compradoras de ouro e é o maior comprador de ouro nacional. Ou seja, estamos falando do cenário corriqueiramente descrito como a “raposa cuidando do galinheiro”. No Brasil, durante a pandemia, a produção ilegal de ouro estava rampante na Amazônia, com preços altos no mercado internacional, o Governo não estava fiscalizando²⁹ e o Banco Central estava comprando esse ouro.

Tabela - Dados macroeconômicos do setor da mineração

País	Produção de ouro em 2022 (ton.) Dados oficiais dos países	% exportado (dados oficiais dos países)	Valor da produção em US\$ (milhões)	% do PIB*
Peru	96,7	181	28.892,00	12
Brasil	102,0	94	30.475,56	2
Colômbia	51,3	70,7	15.327,41	4
Bolívia	53,4	98	3.073	7
Equador	22,8	70,2	6.812,18	6

Fonte: diversas: anuários estatísticos da produção mineira do Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia e Equador

BRASIL

²⁹ Sob Presidência Bolsonaro.

³⁰ Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2022 Ministerio de Energía e Minas de Peru. Anuário Minerio 2022. 19 de junho de 2023.

³¹ DAVIS, Juliana Leroy et al. Boletim do Ouro 2022-2023. Centro de Sensoriamento Remoto (CSR), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2023.

³² IBRAM. Mineração em Números 2023. Brasília: Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), 2023.

Sistema de Información Minero Colombiano. Disponível em: <https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspx>. Acessado em: 22/06/2024

Ministério de Produção, Comércio Exterior, Investimentos e Pesca. *Boletín de Cifras: Comercio Exterior - Janeiro 2024*. Quito, Equador, 17 de janeiro de 2023.

No Brasil, certamente, a geração de renda é fator importante para a forma como a pequena mineração ocorre.

A arrecadação de impostos é bastante relevante também, conforme a figura abaixo que contém dados de CFEM - *Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais* (principal imposto previsto em lei), mas entendendo que há uma variação grande na forma como esse recurso é usado por Municípios. Além disso, alguns Estados da Federação são mais hábeis para estabelecer impostos complementares, compatíveis com o grau de impacto da atividade no seu estado, em particular o Pará e Minas Gerais.

Tabela 6 Arrecadação de impostos referentes à mineração de ouro nos estados brasileiros

Fonte: ANM (2022)

No que diz respeito ao interesse da Federação, um estudo realizado para o Instituto Igarapé buscou entender melhor a lógica da atuação do Estado Brasileiro diante da mineração e foi elaborado um diagrama chamado “Quem é Quem na Mineração no Brasil?”³² Esse estudo foca na mineração mais

³² É documento interno, cedido pelo Instituto Igarapé.

amplamente, mas ele busca entender como os atores relevantes (públicos e privados) se comportam e os interesses por detrás disso, inclusive boa parte dos atores relevantes para o garimpo de ouro. Compartilho aqui o diagrama abaixo.

Figura 11 Diagrama de atores relevantes no setor de mineração no Brasil

Fonte: Coexistir

A principal conclusão desse estudo foi que o Governo Brasileiro abdica de gerenciar a mineração no país, deixa isso a cargo do setor privado. A Agência Nacional de Mineração é um órgão burocrático débil, que emite licenças minerárias de Brasília e entrega o licenciamento ambiental para os Estados ou Municípios que se dispõe a isso. O Estado brasileiro tampouco financia grandes mineradoras (que se responsabilizam por obter seu financiamento fora do Brasil e respondem às bolsas de valores internacionais), diferente do que acontece com o agronegócio, que é o setor responsável pela maior parte do PIB brasileiro. É uma espécie de “acordo de cavalheiros” pautado nos termos de “você me deixa minerar, eu me viro para viabilizar a atividade e pago impostos.” Além disso, no caso do ouro, como já dito acima, o Banco Central leva a vantagem de comprar esse ouro e se beneficia em termos do câmbio.

BOLÍVIA

As cooperativas mineiras na Bolívia, que reúnem um grande número de pessoas, desempenham um papel significativo na economia do país, contribuindo para uma parcela considerável do PIB. Esta relevância econômica

se traduz inevitavelmente em uma forte influência política. Nos últimos anos, essa influência tem sido instrumental na criação de leis que beneficiam o setor.

Na Bolívia, as cooperativas de mineração constituem o principal produtor de minerais, sendo responsáveis por 57,5% do valor total de produção no ano de 2022. O setor de mineração privada alcançou 36,2% do total, principalmente devido à produção de minerais complexos enquanto a produção da mineração estatal foi responsável por 6,4%, no mesmo ano.

Ainda em 2022, a produção de ouro foi de 53,4 toneladas o que resultou num faturamento de cerca de três milhões de dólares, sendo o maior produtor o estado (departamento) de La Paz com 75,5% da produção, seguido de Beni e Santa Cruz, 15% e 6,9% respectivamente. A produção aurífera se deu quase que exclusivamente por cooperativas que contribuíram com 99,5% de toda a produção, sendo a produção privada responsável por 0,3% e estatal por 0,1% (Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2022)

A razão pela qual a esmagadora maioria da produção de ouro na Bolívia ocorre por meio de cooperativas está relacionada ao amplo conjunto de benefícios concedidos a esse tipo de organização. Esses benefícios incluem redução e isenção de impostos, doações governamentais de equipamentos e outros incentivos (conforme indicado no relatório “Análisis del subsector cooperativo en el departamento de La Paz” de 2011).

Um ponto relevante a ser mencionado diz respeito aos impostos cobrados pelo governo boliviano das cooperativas de mineração de ouro. A alíquota dos “royalties” ou “regalias” é menor no caso da exploração de minas marginais, que são operadas de forma artesanal. Curiosamente, muitas cooperativas parecem explorar esse mecanismo, mesmo que não o façam efetivamente (conforme mencionado no mesmo relatório).

Tabela 7 Contribuição da produção aurífera por departamento que tem área nas bacias dos rios Beni e Madre de Dios

Departamento	Bacia	Produção de ouro em 2022 (ton.)	Percentual da produção nacional em 2022 (%)
La Paz	Beni e Madre de Dios	40,31	75,5
Beni	Beni	8,03	15
Cochabamba	Beni	0,48	0,9
Pando	Beni e Madre de Dios	0,47	0,9

Fonte: Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2022

PERU

No Peru, é certo que a motivação de geração de renda é muito importante para a pequena mineração. Conforme o IEP – Instituto de Estudios Peruanos (Informe de Opinión, 2024), o principal problema do país é econômico, passando

por economia no geral, pobreza, emprego e inflação, conforme a figura abaixo. Já falamos antes da questão da falta de confiança no Governo e no Congresso Peruano, a partir de resultados do mesmo estudo.

Quadro 5 Avaliação do governo peruano

Economía	29%
Economía	15.9%
Pobreza/desigualdad	6.2%
Empleo	5.9%
Inflación	0.9%
Inseguridad/delincuencia	22%
Corrupción	21%
Gobierno	11%
Gobierno (mal manejo/falta transparencia)	10.6%
La Presidenta	0.8%
Política	7%
Política	5.7%
El Congreso	1.1%
La Constitución del Perú	0.5%
Educación / salud	4%
Educación	3.5%
Salud	0.8%
Otro	3%
NS/NP/Ninguno*	2%

Fonte: IEP, 2024

O Peru é não apenas um grande produtor de ouro, mas um grande **exportador** de ouro, exportando mais do que o dobro do que a sua própria produção, o que significa que Peru tem um papel central na comercialização do ouro da região, ainda maior do que na produção.

Um ponto que chama muita atenção sobre a produção aurífera no Peru é a grande discrepância entre a produção aurífera oficial e o volume de ouro exportado. Segundo informações oficiais, o volume exportado totaliza quase que o dobro da quantidade produzida, corroborando para o entendimento que, de fato, a produção pela MAPE informal é realmente expressiva, a despeito dos esforços para repressão da atividade por parte do governo peruano. Soma-se a subnotificação da produção de ouro artesanal com o fato de o Peru importar, legal e ilegalmente, grandes quantidades de ouro. Os principais destinos das exportações de ouro do Peru em 2022 foram a Suíça (25,2%), a Índia (25,1%) e Canadá (24,8%) (Anuario minero del Peru 2022).

Além disso, o Peru se destaca por ter alguns dos pontos de venda certificados Fairmined³³, que um padrão de certificação de ouro. Novamente,

³³ <https://fairmined.org/>

o Peru mostra sua força no comércio de ouro, mais ainda do que na produção de ouro. Na Colômbia e na Bolívia há minas certificadas e no Brasil não há minas ou pontos de venda certificados.

Figura 12 Mapa das minas certificadas Fairmined na América Latina

Fonte: Fairmined (2024)

A mineração artesanal desempenha um papel importante no setor de mineração do Peru, com uma população estimada em algumas publicações girando em torno de 50.000 a 150.000 pessoas, mas com muitos supondo que a população de mineiros artesanais chegue de fato até 500.000 pessoas (MALONE; MARTÍNEZ, 2022).³⁴

Tabela 8 Números oficiais da produção de ouro em 2022 no Peru (por tipo)

Grupo / Tipo	Quantidade em toneladas
Média e Grande Mineração	96,7
Pequena mineração	82,8
Mineração artesanal (dados oficiais)	<0,1
Estimativa da produção pela pequena mineração informal	1

Fonte: Anuário Minero Peruano, 2022

A mineração ilegal de ouro é uma preocupação prioritária para o governo peruano. Apesar dos investimentos em programas de repressão e formalização, a atividade não foi coibida de maneira efetiva nos últimos anos. Os dados oficiais de 2022 indicam uma participação modesta da produção mineira artesanal (1%).

³⁴ A grande variação nas estimativas em números de pequenos mineradores tem a ver com o fato já dito que garimpar nem sempre é uma atividade regular, podendo ser sazonal, complementar ou esporádica (para quando há necessidade).

No entanto, ao considerar informações de fontes não governamentais, presume-se que essa participação seja significativamente maior. Um relatório da organização *Solidaridad* sugere que a produção de ouro pela MAPE em 2021 foi de 40 toneladas, o que representa 20% de toda a produção daquele ano.

Tabela 9 Panorama da produção de ouro nas bacias selecionadas

Departamento	Bacia	Produção de ouro em 2022 (ton.)	Percentual da produção nacional em 2022 (%)
Loreto	Putumayo-Içá	3,7	4
Puno	Madre de Dios	3,13	3
Madre de Dios	Madre de Dios	1,43	1
Cusco	Madre de Dios	-	-

COLÔMBIA

A mineração de ouro artesanal e de pequena escala tem grande relevância na Colômbia. Segundo relatório da Planet Gold de 2020, neste ano aproximadamente 350.000 desenvolviam MAPE exercendo esta atividade primariamente em áreas remotas (PLANET GOLD, 2020).

Em 2023, 7% das solicitações de lavra na Colômbia foram para a grande mineração, 32% para a pequena mineração e 61% para a mineração de médio porte.

Tabela 10 Classificação e dos produtores mineiros na Colômbia segundo quantidade de produção

Classificação segundo	Tipo de exploração	Unidade de medida	Valor de referência
Pequena mineração	Subterrânea	ton/ano	Até 15.000
	Céu aberto	M ³ /ano	Até 250.000
Médio porte	Subterrânea	ton/ano	>15.000 até 300.000
	Céu aberto	M ³ /ano	>250.000 até 1.300.000
Grande porte	Subterrânea	ton/ano	>300.000
	Céu aberto	M ³ /ano	>1.300.000

Fonte: decreto 1666 de 2016 do Ministério de Minas e Energia da Colômbia

Na indústria de produção de ouro na Colômbia, existem ainda dois grupos distintos que desempenham papéis de enorme relevância. O primeiro grupo é composto por produtores que se dedicam ao garimpo artesanal, uma prática que envolve a extração manual de minerais sem o uso de maquinário.

Esses indivíduos são referidos como “barraqueros”. No Brasil, são chamados “requeiros”, que garimpam os restos da produção industrial³⁵.

Tabela 11 Classificação e agrupamentos dos produtores mineiros na Colômbia

Classificação segundo registro único de Comercializadores minerais	Agrupamento segundo outras normas
Titular Mineiro	Pequena mineração
	Médio porte
	Grande porte
“Barequero”	Mineiro de subsistência
“Chatarreo”	

Fonte: Estudio sobre las dinámicas, ofertas, demanda e intermediación de ORO, Unidad de Planeación Minero Energética, 2023

A maior parte do ouro produzido na Colômbia é proveniente da mineração artesanal de pequena escala, realizada sem o uso de qualquer tipo de maquinário. Lembrando que estimados 300.000 pessoas garimpam na Colômbia. Este grupo, conhecido como ‘barraqueros’, foi responsável pela produção de 20,7 toneladas de ouro em 2022, o que representou 49% de toda a produção de ouro. O grupo de produtores classificados como titulares de mineração (abrangendo pequena, média e grande mineração), contribuiu com 19,4 toneladas no mesmo ano, o que correspondeu a 46% da produção total de ouro. Por outro lado, os chamados ‘chatarreo’ produziram apenas 0,03 toneladas, ou seja, 0,07% da produção.

Box: Questão de gênero no garimpo

O caso das “chatareas” traz à tona a questão do papel da mulher no garimpo, que é pouco explorada na mídia. Paira a imagem que no garimpo há apenas mulheres no papel de prostitutas e cozinheiras, sendo predominante a imagem do homem garimpeiro atuando na frente de lavra. Mais recentemente, diversos estudos e o foco das organizações internacionais sobre a questão de gênero começaram a questionar essa percepção.

As “chatareas” trabalham na frente de lavra (nessa modalidade que exige mais saber garimpeiro do que força física), mas em outras modalidades de garimpo há mulheres trabalhando diretamente e indiretamente. Senão na frente de lavra (o que, de fato, é mais raro) ou na cozinha (o que já explicitado nesse

³⁵ O trabalho consiste em quebrar pedras manualmente, fazer a distinção de quais pedras tem um pouco de ouro e processar em moinhos de pedras, com utilização de mercúrio.

estudo como sendo uma atividade muito valorizada) em atividades como fiscais de garimpo, técnicas e até gestoras de cooperativas de garimpeiros.

Figura 13 Mulheres fiscais de garimpo Amapá/Brasil

Fonte: Coexistir

Para além disso, pesquisa mais recente revelou o papel das mulheres dos garimpeiros e o protagonismo que elas têm na economia doméstica das famílias garimpeiras e na gestão das vilas garimpeiras, até porque os seus maridos e irmãos e filhos passam muito tempo longe de casa. Um estudo chamado *Para Além de Prostitutas e Cozinheiras – desvendando o protagonismo das mulheres da economia doméstica e “organização” do garimpo de ouro na Amazônia Brasileira* (GOLDEMBERG, 2024) - inédito. será apresentado em Seminário Internacional sobre etnografias críticas na Sorbonne em Setembro de 2024.

Essa invisibilidade da mulher no garimpo e o preconceito que paira sobre o papel delas tem a ver, também, com a má compreensão de como o garimpo incide na Amazônia, como as vilas garimpeiras se desenvolvem e a quantidade de gente que vive e sobrevive dele.

De acordo com as listas publicadas pelo Registro Único de Comercializadores de Minerais (RUCOM) em julho de 2023, o país tinha 100.499 pessoas registradas como “barequeros” de metais preciosos e 303 “chatarreros”. A maior parte deles é do estado de Antioquia, com 54,5% dos barequeros e 40,4% dos chatarreros. Nariño, o único estado colombiano com área em uma bacia que é foco do estudo, conta com apenas 1,9% dos barequeros e nenhum chatarrero.

Tabela 12 Panorama da produção de ouro na bacia do Putumayo-Içá (2022)

Departamento	Bacia	Produção de ouro em 2022 (ton.)	Percentual da produção nacional em 2022 (%)
Nariño	Putumayo-Içá	0,41	>1
Amazonas	Putumayo-Içá	-	-
Putumayo	Putumayo-Içá	-	-

EQUADOR

A mineração artesanal e de pequena escala no Equador, desde a década de 70, tem grande relevância no contexto econômico. Naquela época, empresas mineradoras foram à falência, o que levou a um retrocesso tecnológico na exploração de ouro. Muitos mineiros que antes eram contratados por essas grandes empresas passaram a explorar o metal de maneira artesanal. Em 2000, cerca de 60 mil pessoas trabalhavam na atividade de mineração artesanal ou de pequena escala (SANDOVAL, 2001).

Em tempos mais recentes, fica claro o esforço do governo equatoriano para coibir as práticas irregulares de mineração. Após o acordo de paz das FARC com o Governo Colombiano, em 2018, os grupos dissidentes das FARC começaram a operar na fronteira da Colômbia com o Equador trazendo a dinâmica de cobrar “pedágio” dos garimpeiros para permitir sua passagem pelas vias que são controladas por eles (é dito que eles fazem a “escolta”, protegendo-os da fiscalização governamental). São práticas de extorsão que, ora, se mesclam a outras de financiamento para o garimpo ilegal e lavagem de dinheiro. Mais recentemente, isso começou a acontecer também na fronteira do Brasil com a Colômbia.

Na última publicação do Boletim do Setor Mineiro do Banco Central do Equador, não estão contabilizadas as produções da mineração artesanal de pequena escala, apenas as de grandes empresas mineradoras (Boletín de Sector Minero, 2022). A única menção à mineração artesanal de ouro no documento ressalta o esforço do governo equatoriano no combate às atividades ilegais e informais da mineração artesanal e de pequena escala.

O único departamento que tem parte de sua área incluída em alguma bacia hidrográfica foco do estudo é a província de Sucumbíos. Embora não tenha sido possível identificar estatísticas da produção de ouro neste departamento, foi possível observar um grande aumento da atividade mineradora na região do entorno da Reserva Ecológica Cofanes – Bermejo, que teve um incremento de 386 hectares de atividade mineradora no período de 2016 a 2021 (MAAP 2023).

Atividades econômicas ilícitas convergentes à mineração

O potencial econômico da mineração na região do estudo, especialmente do ouro, estabelece uma série de mercados que transpassam a zona cinzenta entre a legalidade e a ilegalidade em vários pontos da cadeia de produção. Como apresentado a frente, no fluxograma 01, a mineração de pequena escala pode, eventualmente, estar inserida em contextos de irregularidade que facilitam conexões indiretas com sistemas criminosos e, conseqüentemente, com Atores Não-Estatais que se beneficiam de atividades criminosas e que tendem ao emprego maior da violência para a manutenção de tais atividades.

Figura 14 Fluxograma Relação entre cadeias lícitas e criminosas e irregulares na produção do ouro amazônico

Fonte: FRANCHI et al, 2024

Em outras palavras, uma vez ciente do potencial econômico que a mineração de ouro ilegal e de pequena escala (em particular, irregular) possuem para seus agentes extrativistas, é plausível afirmar que, independentemente das limitações jurídicas impostas pelos Estados e sua capacidade de fiscalização, agentes ou grupos buscarão beneficiar-se da atividade sem o devido cuidado legal ou agindo de maneira intencionalmente ilícita.

Dentre o comportamento dos Atores Não-Estatais Violentos - ANEVs³⁶, as atividades criminosas associadas mais recorrentes são: o tráfico de drogas;

³⁶ O conceito de Atores Não-Estatais Violentos pode ser delineado como: grupos organizados que promovem atividades políticas ou criminosas respaldadas pelo uso ilegítimo da força e que atuam total ou parcialmente independentes das ações dos agentes estatais (FERREIRA; FRAGMENTO, 2020). Fábio Nobre e Daniel Ferreira (2021, p. 133) apresentam um estudo baseado na tipologia de Galtung que classifica os ANEVs em seis subgrupos: "warlords, milícias, forças paramilitares, insurgências, organizações terroristas e crime organizado", os quais possuem características distintas entre si, como motivação, força, financiamento, estrutura organizacional, papel da violência e relação com o Estado.

lavagem de dinheiro, extorsão, tráfico de combustíveis, tráfico de animais silvestres, tráfico de madeira, entre outros (VAN UHM, 2023; ANAGNOSTOU, DOBERSTEIN, 2022, ZIMMERMAN, 2003).

O tráfico de drogas opera cadeias logísticas transcontinentais que são aproveitadas para o transporte de ouro clandestino e abastecimento dos garimpos por meio de operadores logísticos (principalmente aéreos e fluviais) que se dispõem a trabalhar ao mesmo tempo para garimpeiros e narcotraficantes, ou pertence à algumas dessas organizações enquanto trabalha para a outra (FBSP, 2024).

A **lavagem de dinheiro**, por sua vez, caracteriza-se como um elemento estratégico para organizações que operam atividades ilícitas cuja dificuldade de ocultar valores financeiros derivados destas é mais difícil que utilizar ouro ilegal como meio de “legitimar” a origem desses montantes, a facilidade com a qual o ouro pode ser legalizado em função (UNODC, 2023). No caso do uso do Ouro a facilidade se dá devido, entre outros motivos, por causa da permissividade da legislação e a falta de mecanismos de rastreabilidade do ouro (ver tabela 11). Dessa maneira, observa-se um grande mercado que gira, especialmente, em torno da droga e que tangencia a circulação local e transcontinental de ouro, especialmente como moeda local para os envios de remessas e pagamentos de serviços.

Tabela 13 Responsabilidade pela declaração da origem do ouro e rastreabilidade

País	Responsabilidade	Lei
Brasil	-	Lei 12.844 / 2013
Bolívia	Comprador	Lei 535 / 2014
Colômbia	Vendedor	Lei 685 / 2001
Peru	Comprador	Decreto 014 / 1992
Equador	Comprador/Vendedor	Lei 45 / 2009
País	Rastreabilidade	Lei
Brasil		Não existe
Bolívia		Não existe
Colômbia	Comprador/Vendedor	Decreto 2234 / 2023
Peru		Não existe
Equador		Não existe

Fonte: Elaborado pelos autores

Box – Lavagem de dinheiro no garimpo

Conforme o diagrama da cadeia produtiva do ouro ilegal (acima), o primeiro elo da cadeia é o elo do capital. Ou seja, toda atividade precisa de um

Portanto, essas classificações permitem agrupar em uma mesma categoria grupos criminosos que usam a violência para controlar mercados ilegais e proteger seus interesses de investidas do Estado, bem como grupos radicais e insurgentes considerados terroristas, guerrilheiros, milícias e outros que utilizam a violência ilegítima, possibilitando assim avaliar diferentes contextos com a participação de atores não-estatais híbridos que, por vezes, mesmo considerando suas intenções, não se enquadram rigidamente em categorizações regulamentares.

investimento inicial. No Brasil, não há linhas de crédito formais para o garimpo (legal) em bancos públicos e o meio formal de acesso a crédito é via recursos próprios ou empréstimos como pessoa física ou pessoa jurídica (para outras atividades) de bancos, intermediários ou agitas. Na cadeia produtiva ilegal, o acesso a recurso para iniciar uma operação é ainda mais difícil e os juros ainda mais altos (extorsivos e cobrados com meios violentos). Isso se torna uma oportunidade para o tráfico de drogas, que tem o problema reverso de ter muito dinheiro (cash) sem ter como justificar a origem. Traficantes identificaram que podem bancar um garimpo ilegal proporciona a oportunidade desse dinheiro ser gasto em logística, acomodação e alimentos e depois saírem com ouro em mãos. Esse ouro é facilmente “esquentado” em PCOs (Postos de Compra de Ouro) em todo o Brasil que ainda operam de forma muito informal, apesar das mudanças recentes relativas à exigência de nota fiscal e controle da origem do ouro (que antes, era em lei exigida que fosse feita “em boa fé”). Outra forma de lavar o dinheiro no garimpo é simplesmente ir a um garimpo ilegal ou mesmo irregular e comprar o ouro (ilegalmente, por não ser um PCO ou DTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários) e, mais adiante, vender esse ouro através de “laranjas”, esquentando esse ouro e, a partir daí, ter esse dinheiro oficialmente no sistema.

Por fim, a **extorsão** está diretamente ligada à dinâmica ilegal e vulnerável das comunidades que exploram ouro e varia de intensidade, valores e meios de taxaço. Essa extorsão pode ser operada por organizações que cobram taxas por proteção; uso da terra; maquinário; logística e até mesmo por “serviços” como abastecimento de insumos como alimentos e mercúrio ou manutenção de prostíbulo nas minas (UNODC, 2023). Igualmente, num ambiente em que o fornecimento de capital é pouco mediado pelo Estado ou empresas, muitas vezes pessoas físicas ou lojas de insumos fornecendo o capital para os garimpeiros irem a campo, é comum haver “cobradores” que fazem o papel de ir atrás de devedores utilizando de força quando necessário.

Todavia, associa-se à rede de organizações criminosas que operam parcial ou totalmente cadeias de extração de ouro, uma série bem maior de infrações que incluem crimes ambientais, tratado assim genericamente. Tais crimes ambientais, incluem a desvios de conduta empresariais no setor florestal, atividades criminosas associadas no setor da pesca, o tráfico de resíduos perigosos e químicos, a exploração ilegal da flora e fauna selvagens do mundo, e a riqueza gerada ilegalmente a partir de recursos naturais sendo utilizada para apoiar grupos armados não estatais e o terrorismo (INTERPOL, 2022, p. 6).

Os reflexos das investidas criminosas na atividade extrativista de ouro ilegal ou de pequena escala, por outro lado, não se apresentam de forma simplista. As cadeias logísticas e de lavagem de dinheiro, abrangem um ecossistema de negócios³⁷ que pode ser tipificado através dos agentes ou

³⁷ O conceito de “ecossistema de negócios”, de acordo com Rodrigo Ikenami e Mario Salerno (2015) deriva da analogia referente às interações entre seres vivos de diferentes classificações e relações de cooperação, concorrência e predatismo que aludem ao conceito biológico de

grupos que dela participam (pessoas e organizações); dos crimes prescritos por ela violados em cada país (pautado pelas leis de cada país ou tipos penais internacionalmente reconhecidos); pelas relações interpessoais derivados destes (atividades que correlacionam diferentes tipos penais ou organizações) ou ainda, pelas vítimas diretas ou indiretas de tais ocorrências (indicadores de violência).

Dentro desse ecossistema de negócios pode-se classificar os atores e agentes participantes da exploração de ouro em três principais: pequenas empresas mineradoras; agentes públicos corruptos; e ANEVs. Embora a configuração dos agentes que compõem cada grupo seja, necessariamente, irrestrita pela própria definição de cada um deles, a tipificação dessas associações baseia-se na intencionalidade comum aos seus associados como grupo. Estes atores interagem com a cadeia produtiva da mineração ilegal de três formas predominantes:

Figura 15 Formas de interação dos AVNE's com a cadeia da mineração de pequena escala

Fonte: Franchi, 2023

Tabela 12 - Tipo de organização e sua participação na cadeia de produção de ouro

Organização	Forma de participação
Pequenas empresas mineradoras	Direta e Indireta
Agentes públicos corruptos	Tangencial, Indireta
Atores violentos-não estatais	Direta; Indireta e Tangencial

Fonte: Elaborado pelos autores

A exploração direta, na maioria das vezes, costuma ser realizada por pequenos mineradores, que podem estar organizados em torno de comunidades tradicionais compostas por populações enraizadas em torno de atividades

“ecossistema.” Nessa analogia, empresas possuem similaridades ao desenvolvimento de seres vivos (nascem, crescem, predominam, se adaptam ou morrem); ao passo que interagem com uma série de outras empresas e atores em relações de concorrência, cooperação, predatismo, dependência, liderança, entre outras.

simples de produção que incluem a extração de ouro com poucos recursos tecnológicos e pequenas empresas mineradoras.

Nesse conjunto estão inseridas populações indígenas que defendem a auto-gestão de seus territórios até migrantes econômicos que deslocam-se de um país para o outro em busca de lucratividade com a atividade, população característica da chamada “mineração artesanal”, como explica Maria Laura Barreto (2001) ao diferenciá-la da “pequena mineração”; também estão inseridos nesse grupo, garimpeiros organizados em cooperativas ou outro tipo de ordem similar.

No entanto, em função de sua vulnerabilidade, essas comunidades, mesmo que legalizadas, podem ser cooptadas por organizações criminosas ou exploradas por agentes corruptos interessados no lucro potencial das minas. Eventos desse tipo podem ser observados por praticamente toda a região amazônica, prevalecendo em bolsões de mineração tradicionalmente conhecidos (GIATOC, 2016).

É com relação a esse tipo de exploração que se verifica a inter-relação entre os outros tipos de organizações com as minas ilegais. Pequenas empresas detentoras de maquinário fornecem equipamentos mediante parte dos lucros; organizações criminosas locais e transnacionais exploram todo tipo de serviço relacionado às minas ilegais: desde a compra direta de terras e arregimentação de trabalhadores; até a lavagem de dinheiro facilitada com o ouro obtido das minas, passando por um complexo sistema logístico pré-consolidado pelo narcotráfico na região.

De todas essas atividades, a logística dos ANEVs ou de agentes associados compõem o principal elemento de interrelação entre grupos e atividades criminosas. Os meios logísticos, especialmente do modal aéreo, servem ao transporte dos ilícitos, pessoas e suprimentos de manutenção das áreas onde ocorrem tais atividades ilícitas. Ao passo que garantem a integração de longas distâncias e diferentes grupos. Por outro lado, os modais terrestres e aquaviários comportam-se como essenciais para o transporte de maquinário pesado, tais como as máquinas amarelas (FBSP, 2024; HARARI; BORGES, 2024).

Quadro 6 - Mapeamento de atores violentos não estatais associados com a mineração ilegal (por país)

País	ANEV	Participação na cadeia de mineração de pequena escala	Fonte
Brasil	Cartel de los soles (Alegado)	Tangencial - Coleta de subornos dos mineiros	(Amazônia Real, 2021)
	Cartel do Norte (CDN)	Indireto - narcotráfico com logística aproveitada para o tráfico de ouro	(HUERTA; BREHAUT, 2023) (FARIAS, 2023)
	Comando Vermelho	Indireta e Tangencial - Controle de território, fornecimento de drogas aos garimpos e meios de deslocamento de cargas de drogas e ouro principalmente por meio aéreo.	(RAISAG, 2020, p. 38) (FBSP, 2024, p. 14). (FARIAS, 2023)
	Dissidentes das FARC Acacio Medina (segunda marquetalia)	Indireto – Abordagem de ribeirinhos e garimpeiros; escoltar remessas ilícitas.	(BBC, 2021); (RAISAG, 2020, p. 38; FBSP, 2024); (FARIAS, 2023)
	Exército de Libertação Nacional (ELN)	Direta e Indireta - Tráfico de drogas e armas inseridos no sistema de mineração fluvial e tráfico de ouro na Cabeça do Cachorro.	(HUERTA; BREHAUT, 2023)
	Organizações Autônomas de Mineiros	Direta – Extração artesanal de metais ou com maquinário pesado	(Polícia Federal, 2021a; Polícia Federal, 2021b) (Folha de São Paulo, 2021)
	Os crias	Indireto - Narcotráfico local provavelmente inserido no mercado de ouro como moeda.	(HUERTA; BREHAUT, 2023) (FARIAS, 2023)
	Primeiro Comando da Capital	Indireto e Tangencial - sistema de lavagem de dinheiro em troca de proteção armada para extratores e cooperação na logística de mineração com o tráfico de drogas; abastecimento de drogas nos garimpos e gestão de serviços nos garimpos como substituição.	(Repórter Brasil, 2021); (OUL, 2022) (INTERPOL, 2022); (Plataforma Cipó, 2021, p. 14 e 15) (OECD, 2021, pp. 38 e 39); (FBSP, 2024, p. 14) (FARIAS, 2023).
	Tren de Aragua	Indireto - Estabelecendo logística de contrabando de ouro venezuelano	(InSight Crime, 2021); (InSight Crime, 2019); (FBSP, 2024); (BBC News Mundo, 2024)
	Tren de Guaíra	Indireto - Tráfico de drogas e pessoas inseridos na cadeia do ouro.	(HUERTA; BREHAUT, 2023)
Bolívia	Clã Sanchez-Paredes	Indireto - Lavagem de dinheiro do tráfico de drogas com mineração de ouro e corporações nos EUA e na Itália	(Global Initiative, 2016, p. 17) (RAISAG, 2020, p. 38)
	Comando Vermelho	Indireto - Logística do narcotráfico aproveitada pelo garimpo	(HUERTA; BREHAUT, 2023)
Colômbia	Águilas Negras	Direto – Posse sobre mineração. Indireto – Exploração de mineradores através de taxas	(Global Initiative, 2016, pp. 12, 32)
	Cartel de Sinaloa	Tangencial - Parte da cadeia do tráfico de drogas utilizada para transportar ouro.	(OECD, 2021, p. 29)
	Cartel do Norte (CDN)	Indireto - Narcotráfico aliado às dissidências locais e associados ao tráfico de ouro.	(HUERTA; BREHAUT, 2023)
	Comando da fronteira	Direto e Indireto - Narcotráfico; tráfico local; extorção; tráfico de armas associados ao tráfico de ouro e mineração fluvial.	(HUERTA; BREHAUT, 2023; BLANQUICET, 2023; PEDROSO, 2024)
	Comando Vermelho	Direto e Indireto - Narcotráfico; tráfico local; extorção; tráfico de armas associados ao tráfico de ouro e mineração fluvial.	(HUERTA; BREHAUT, 2023)

	Dissidências das FARC	Direto – Posse sobre a mineração e a cadeia produtiva do ouro. Indireto - Cobrando taxas de mineradores ou serviços locais.	(Global Initiative, 2016, pp. 11, 32)
	Dissidentes das FARC: Estado Maior Central (EMC)	Direto, Indireto e Tangencial - Extorção, sequestros associados à mineração ilegal e logística do narcotráfico aproveitada para o tráfico de ouro.	(HUERTA; BREHAUT, 2023)
	ELN	Indireto – Cobrança de taxas pelo uso de terrenos e máquinas	(Global Initiative, 2016, pp. 10 - 12, 34, 40, 63)
	ERPAC - Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia		(Global Initiative, 2016, p. 12)
	Frente 1ro Armando Ríos	Indireta e Tangencial - Narcotráfico e extorção em áreas de garimpo	(HUERTA; BREHAUT, 2023) (FARIAS, 2023)
	Frente Carolina Ramírez	Direto e Indireto e Tangencial - Narcotráfico; extorção; tráfico de armas associados ao tráfico de ouro e mineração fluvial.	(HUERTA; BREHAUT, 2023; FARIAS, 2023; CEDEMA, 2024)
	Los Caqueteños	Direto e Indireto - Narcotráfico; tráfico local; extorção; tráfico de armas associados ao tráfico de ouro e mineração fluvial.	(HUERTA; BREHAUT, 2023)
	Oficina de Envigado	Indireto - Associação com empresas de mineração como parte de esquemas de lavagem de dinheiro	(El Tiempo, 2014) (Agência Nacional de Minería - COL, 2016) - Documento com autorizações no nome de Pedro Claver Mejía Salazar, membro da Oficina de Envigado.
	Os crias	Indireto - Narcotráfico local provavelmente inserido no mercado de ouro como moeda.	(HUERTA; BREHAUT, 2023) (FARIAS, 2023)
	Paisas	Indireto – Contrato com mineradoras de ouro	(Global Initiative, 2016, p. 12); (OECD, 2021, pp. 29); (Ramírez; et al, 2011, p. 38)
	Primeiro Comando da Capital	Indireto - Narcotráfico; tráfico local; extorção; tráfico de armas associados ao tráfico de ouro e mineração fluvial.	(HUERTA; BREHAUT, 2023) (FARIAS, 2023)
	Rastrojos	Direto – Posse sobre a mineração e a cadeia produtiva do ouro. Indireto - Cobrando taxas de mineradores ou serviços locais.	(Global Initiative, 2016, pp. 12, 13, 40, 63) (OECD, 2021, pp. 29 e 30)
	Urabeños (Clan del Golfo)	Indireta - Cobrança de taxas pelo uso de terras e máquinas e exploração sexual em minas ilegais	(Global Initiative, 2016, pp. 12, 32, 40, 63) (OECD, 2021, pp. 29 e 30) (MONROY, 2023)
Ecuador	Comando de la Frontera	Direta e indireta - Mineração ilegal na fronteira com a colômbia e mercados de abastecimento dos garimpos; cultivo de coca, fornecimento de combustível e tráfico de drogas	(HUERTA; BREHAUT, 2023; BLANQUICET, 2023; PEDROSO, 2024)
	Dissidentes das FARC	Direto - Controle de minas e cadeia de ouro entre Colômbia e Equador	(Global Initiative, 2016, p. 13) (OAS, 2021, p. 38)
	ELN	Direto - Controle de minas e cadeia de ouro entre Colômbia e Equador	(OAS, 2021, p. 38)
	Los Tiguerones	Direto e Indireto - Controle de áreas de mineração ilegal e mercados de abastecimento dos garimpos; além de tráfico de pessoas	(HUERTA; BREHAUT, 2023)

	Rastrojos	Direto – Propriedade das minas de ouro e da cadeia produtiva do ouro. Indireto - Cobrança de taxas de mineradores ou serviços locais.	(Global Initiative, 2016, p. 13)
Perú	Clã Sanchez-Paredes	Direto – Proprietários de terras e meios de extração e refino de ouro.	(El Mundo, 2010; Global Initiative, 2016, p. 10)
	Comando Vermelho	Indireta - Compras de drogas em parceria às dissidências das FARC e logística do ouro.	(GONZÁLEZ, 2022) (HUERTA; BREHAUT, 2023) CARDÓ, Marín Arana, Minería ilegal en la Amazonía Peruana.
	Dissidência das FARC: Frente Primero de Miguel Botache Santillana (Alegado)	Indireta - Mercado de drogas pela região e logística do ouro.	(GONZÁLEZ, 2022) CARDÓ, Marín Arana, Minería ilegal en la Amazonía Peruana.
	Dissidentes das FARC	Direta e indireta - Mineração e lavagem de dinheiro especialmente da venda de cocaína	(InSight Crime, 2014; Global Initiative, 2016, p. 10; CARDÓ, Marín Arana, Minería ilegal en la Amazonía Peruana.
	Las nenas de La Pampa	Direto - Exploração de ouro da região de Madre de Dios	(HUERTA; BREHAUT, 2023)
	Los Auríferos de Chorrillos	Direto - Exploração de ouro da região de Madre de Dios	(HUERTA; BREHAUT, 2023)
	Los Topos	Indireto - Lavagem de ouro extraído ilegalmente, explosivos	(Mongabay, 2020); (El Comercio, 2020) (OAS, 2021, p. 30)
	Ndrangheta	Direta - compra e posse de minas de ouro para lavagem de dinheiro	(La República, 2019); (Global Initiative, 2016, p. 10)
	Primeiro Comando da Capital	Indireta - Compras de drogas em parceria às dissidências das FARC e logística do ouro.	(GONZÁLEZ, 2022) (HUERTA; BREHAUT, 2023) CARDÓ, Marín Arana, Minería ilegal en la Amazonía Peruana.
	Sendero Luminoso		(Global Initiative, 2016, p. 10)
Tren de Aragua	Direta e indireta - Posse sobre a mineração e a cadeia produtiva do ouro; cobrando taxas de mineradores, empresas ou estabelecendo termos dos serviços locais por coação.	(El Comercio, 2023)	

Fonte: Elaborado pelos autores com base em notícias da mídia especializada e referências bibliográficas

Homicídios nos países do recorte do WCS

A ocorrência sistemática de homicídios pode servir de indicador da presença de ANEVs em uma determinada área e detendo controle sobre uma determinada população. Por sua vez, a presença dos ANEVs constrói o contexto que integra as ocorrências de mineração legal e ilegal (além de uma série de atividades de impacto socioambientais, tais como tráfico de fauna e flora) com a rede ilícita de crimes já descrita anteriormente (WILSON, 2023).

Como apresentado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), essa integração se retroalimenta, podendo servir de indicador para as áreas críticas tanto em relação ao impacto ambiental como social.

Figura 16 Fluxograma conceituando o ecossistema criminal

Fonte: Adaptado de UNODC 2023; elaborado pelos autores.

Olhando de forma geral os dados de homicídios intencionais na América do Sul, explicam uma tendência vista 20 anos antes por Barry Buzan e Ole Waever (2003), ao sugerirem os complexos regionais de segurança na região. Com uma diferença, que o Brasil tem seguido muito mais a tendência da instabilidade andina que a do cone sul. A média de homicídios no Cone Sul é de 7,15 com a inclusão do Brasil, mas cai para 3,03 sem o Brasil. Já a média dos países amazônicos é de 12,89. Se olharmos apenas os países do recorte da WCS, a média sobe para 17,61 mortes por 100 mil habitantes.

A atual explosão de violência no Equador, ocasionada exatamente pelo combate ao Crime organizado colocou o país no topo da lista, 26,99 homicídios por 100 mil habitantes em 2022. Seguido pela Colômbia, que apesar de uma tendência de queda, ainda apresenta altas taxas 25,27 homicídios intencionais. Em terceiro lugar está o Brasil com 20,61 mortes por 100 mil habitantes. O Peru, já apresenta uma média de 12,98 (considerando o ano de 2021), já abaixo dos 20+ dos três primeiros países, mas com uma leve tendência de alta desde 2017. O país que destoa dos demais é a Bolívia com taxas realmente baixas e com tendência de queda.

Excluindo a Bolívia, essas taxas são mais um indício da profundidade da interdependência nas questões de segurança, onde a violência em um país pode

afetar os vizinhos, refletindo um complexo regional de segurança conforme descrito por Buzan e Waeber. Quando buscamos entender o que esses países têm em comum vamos chegar além da região amazônica, em um conjunto atores violentos não estatais que disputam o controle de todo um ecossistema de atividades lícitas (de fachada), irregulares, ilícitas e criminosas. Com origens, rotas e destinos espalhados de oeste à leste.

Tabela 14 Taxa de homicídios intencionais por 100 mil habitantes (2012-2022)

		País/Ano	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Amazônia	Recorte	Bolívia			3.50	3.89	4.27	3.76	3.34	2.76	2.87	2.72
		Brasil	28.18	29.36	28.36	29.59	30.59	26.64	20.81	22.38	21.26	20.61
		Colômbia	33.35	28.59	27.13	26.04	25.43	23.88	23.41	22.49	25.67	25.27
		Ecuador	10.97	14.08	10.84	2.15	2.35	1.62	1.72	1.88	14.02	26.99
		Peru	11.37	11.39	11.88	12.00	11.49	11.94	11.57	12.14	12.98	
	Venezuela		63.03	4.76	106.52	47.98		40.98	29.43	19.31	12.61	
	Guiana	20.74	19.84	19.73	18.71	15.07	14.13	17.03	19.69	16.28	16.20	
	Suriname	1.07	2.11	3.83	5.50	3.74	10.46	1.99	13.55	2.28	11.38	
Cone Sul	Argentina	7.25	7.54	1.77	6.01	1.83	1.77	1.81	1.64	1.35	1.51	
	Chile	1.22	0.71	0.54	0.99	1.15	1.00	1.31	1.35	0.92	1.48	
	Paraguai	1.74	16.61	1.86	1.77	1.80	1.97	1.66	12.39	1.92	0.98	
	Uruguai	12.62	13.25	14.78	13.46	13.78	12.28	11.49	18.25	16.03	11.19	
Legenda (mortos por 100 mil)			>40	>30	>25	>20	>15	>10	>5	<1		

Fonte: Adaptado de Data-UNODC (2024)

Uma visão temática dos dados de homicídios intencionais da UNODC (2023), pelo contexto no qual os crimes foram cometidos, aponta que no continente americano 50% de todos os homicídios intencionais realizados tiveram conexões com o Crime Organizado.

Recorte - Bacia Madre de Dios, Beni e Putumayo-Içá

Na região de Putumayo e Içá, uma região de convergência entre quatro países, apresenta uma conjuntura de contato entre uma série de organizações criminosas, grupos narco-guerrilheiros e outras classificações em torno de atividades como narcotráfico, mineração, tráfico de armas, recrutamentos forçados, “pirataria” (roubos embarcados) e “sicariato”³⁸.

Além de se tratar de uma bacia com grande fluxo de pessoas entre os países e apesar da baixa infraestrutura física nas vias de comunicação³⁹, a região de fronteira cria condições ideais de contato por dois fatores

³⁸ HUERTA, Pamela; BREHAUT, Iván (2022) Comando Vermelho cria raízes na Amazônia peruana

³⁹ OAS. Descripción general de la región (Putumayo).

complementares: a articulação entre estruturas logísticas sob controle de diferentes organizações e a distância para os grandes centros decisórios e de poder, que, conseqüentemente, estabelecem relativa distância dos meios de controle e repressão dos Estados (nesse caso, Peru; Brasil e Colômbia).

Pelo levantamento realizado, é relatada atividades de, pelo menos, seis diferentes organizações criminosas: Comando de La Frontera; Frente Carolina Ramirez⁴⁰; EMC-FARC; Os Crias; Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital⁴¹. A maior parte dos grupos possuem origem do sistema de facções criminosas do Brasil ou das dissidências das FARC pós-acordos de paz com o Estado colombiano em 2016.

As FARC's possuíam suas próprias regras de preservação ambiental, visando preservar extensos trechos de vegetação que eram importantes para se esconderam do Exército e da Polícia Nacional Colombiana. Com o processo de paz e a desmobilização de algumas das colunas guerrilheiras (outras se transformaram em dissidências e permaneceram ativas) em algumas regiões foi possível imprimir novas dinâmicas econômicas que vem alterando o uso e ocupação da terra. A região da nascente do rio Putumayo, e da parte alta do seu curso, se enquadram como uma destas regiões de transição onde impactos ambientais significativos têm sido observados como explica (MURILLO-SANDOVAL, 2020).

O principal mercado sob disputa na região é o narcotráfico, duas das principais frentes dissidentes das FARC (Comando de La Frontera; Frente Carolina Ramirez), disputam o controle da região enquanto operam o mercado ilícito paralelamente à série de outros crimes do ecossistema descrito, ao mesmo tempo em que negociam com outros grupos responsáveis pelo escoamento das produções e manutenção dos mercados.⁴²

Dentro dessa conjuntura da tríplice-fronteira, encontra-se, a cadeia de ouro. A dinâmica do garimpo e comércio ilegal de ouro na região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia é complexa e multifacetada. Esses três países são os principais participantes, respondendo por 75,31% das exportações de ouro dos países amazônicos. A análise desses países revela que a porcentagem das exportações da Tríplice Fronteira Amazônica nas exportações totais da região é 11% maior do que sua participação na produção.

Isso sugere que parte do ouro produzido por outros países amazônicos está sendo exportada por um desses três grandes produtores regionais. Além disso, uma quantidade considerável das exportações de alguns países é de ouro não produzido legalmente, mas exportado de acordo com as leis das nações.

⁴⁰ El Espectador (2022) ¿Cuáles son las disidencias de Putumayo y por qué se enfrentan?.

⁴¹ BARRETO FILHO, Herculano; PEREZ, Fabíola. (2023) Facções se aliam a PCC, CV e cartéis colombianos por rotas na Amazônia. Diálogo Américas (2023) Amazônia: facções brasileiras se unem a dissidentes das FARC no tráfico de cocaína.

⁴² InSight Crime (2022) La paz se esfuma y la guerra por la cocaína se intensifica en Putumayo, Colombia.

Esses fluxos que permitem a exportação da produção legal são usados para legalizar e exportar a produção ilegal de outros países.

O Peru, cuja produção oficial vem caindo nos últimos dez anos, tem uma participação nas exportações locais 100% maior do que sua participação na produção oficial. Isso indica que o país mais importante da região em termos de produção de ouro é ainda mais determinante em termos de distribuição de ouro (exportação). Essa hiperespecialização do principal participante dessa atividade demonstra a centralidade do processo de distribuição na cadeia produtiva do ouro amazônico e sua concentração em poucos participantes.

Gráfico 1 Participação na produção e exportação de ouro em relação a produção (2020)

Fonte: World Gold Council, 2021

O ouro ilegal, em termos de valor, tem o valor do ouro, mais um valor adicional relacionado à sua capacidade de lavar dinheiro de outras atividades ilícitas. Ou seja, o ouro ilegal, nesse contexto, é mais valioso do que o ouro legal. E isso promove o crescimento da atividade ilegal na Amazônia, além da disponibilidade natural de recursos ou da abundância de mão de obra disposta a enfrentar os riscos da mineração ilegal.

Em média, para os países onde é possível obter dados oficiais de produção e exportação (Peru, Brasil, Colômbia, Suriname e Equador), entre 2011 e 2020, as exportações anuais foram 72% maiores do que a produção total. Isso significa que, nesse período, esses países exportaram 2.500 toneladas de ouro a mais do que declararam produzir, sendo o Peru, o centro dessa cadeia regional, responsável por quase 70% desse valor⁴³.

⁴³ Aqui é preciso fazer uma advertência. Optamos nesta sessão por utilizar dados de plataformas com UM-ComTrade; World Gold Council, para que fossem possíveis comparações entre os países a partir de uma fonte mais genérica, que pudesse mostrar inconsistências, que por vezes podem não estar claras nos relatórios individuais de cada país, por um motivo simples. Nenhum país ou entidade nacional, vai gerar dados que possam comprometer seu trabalho ou o governo.

A visão regional sobre o equilíbrio entre produção e exportação sustenta a crença de que não adianta adotar apenas ações pontuais em cada país se a estrutura macrorregional da legalização e dos fluxos de exportação do ouro amazônico não for abordada. A porosidade da região de tríplice fronteira amazônica (Peru, Colômbia, Brasil) desempenha um papel importante na explicação dessas discrepâncias. Nas outras fronteiras, que incluem Bolívia e Equador, também podem existir dinâmicas próprias, organizadas por atores locais. O importante de identificar onde tais dinâmicas ocorrem em escala é a possibilidade de direcionar estudos futuros naquela direção.

Centrando um pouco mais a análise, a proximidade com que as áreas de cultivo de coca para, eventualmente, fomentar um mercado de base da produção de cocaína se fazem das áreas de exploração de ouro e dos corredores logísticos, ilustra a convergência criminal que torna a região atrativa à ação dos ANEVs destacados anteriormente.

Figura 17 Sobreposição de áreas de cultivo de coca e impactos do garimpo ilegal

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; FCDS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

A bacia do Putumayo-Içá é compartilhada por Colômbia, Equador, Peru e Brasil. Abrigando duas das sete tríplices-fronteiras amazônicas (Colômbia-Peru-Ecuador e Colômbia-Peru-Brasil). Sendo ainda o rio Putumayo o divisor das fronteiras entre Colômbia e Equador e Colômbia e Peru. Com o Brasil a fronteira e demarcada por uma linha geodésica.

Figura 18 - Sobreposição de área de plantio de cocaína e mineração na Bacia Putumayo-Iça

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; ANA, 2024; FCDS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Na bacia do Putumayo-Iça as atividades de mineração ilegal são mais acentuadas nas porções do médio rio Putumayo e baixo rio Putumayo, e alto rio Içá. O que seria nos 50% da porção inferior da bacia hidrográfica. Inclusive atravessando para o Brasil. Existem atividades de mineração na parte alta da bacia do Putumayo-Içá, mas são legalizadas.

O longo histórico da entrada ilegal de garimpeiros em Territórios Indígenas (TIs) devido a interesses nos recursos minerais e naturais que, nos últimos, vem apresentando altas consideráveis, com ênfase para o ouro e a consequente a contaminação por mercúrio, óleos e graxas de corpos hídricos são os principais óbices para medidas de minimização de impactos ambientais e combate aos crimes praticados na região.

Figura 19 Putumayo-Içá detalhe da parte central da bacia com TIs e APNs

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; FCDS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

No caso da região do Rio Beni, as informações sobre os grupos atuantes são um pouco mais escassas, porém a ocorrência de garimpo ilegal é resultante da parceria entre cooperativas mineiras de pequena escala, comunidades locais e estrangeiros que, por sua vez, fornecem recursos e equipamentos, como dragas e retroescavadeiras. Nesse sentido, quase todo o ouro da Bolívia provém de cooperativas mineiras de pequena escala, muitas caracterizadas por atuarem com práticas ilegais.

Além disso, se apresentam uma variedade de sindicatos de mineradores organizados em forma de grupos armados ou associados à grupos criminosos ou guerrilheiros que atuam de maneira indireta e tangencial na cadeia de exploração de ouro e outros crimes ambientais⁴⁴.

É sabido também que, o norte da Bolívia possui um mercado produtor de insumos de cocaína estratégico para a facção criminosa brasileira PCC⁴⁵. Mercado esse disputado direta ou indiretamente (por meio de grupos menores aliados como a Família do Norte) com outra facção brasileira, o Comando Vermelho.

⁴⁴ HUERTA, Pamela; BREHAUT, Iván (2022) Comando Vermelho cria raízes na Amazônia peruana.

⁴⁵ [INTERPOL \(2019\) Fugitive drug lord arrested in Bolivia with INTERPOL support.](#)

A bacia do Rio Madre de Dios é parte da bacia do rio Madeira. Localizada com as nascentes no Peru e a foz na Bolívia, esta região, embora não faça limites diretos, está próxima às fronteiras brasileiras. Nela é possível perceber a proximidade entre cadeias produtivas distintas, legais, ilegais e adjacentes. Na região a mineração de ouro é praticada dentro de áreas com permissão (legais) e fora delas (ilegais) (ver figura 06).

Figura 20 Bacia do rio Madre de Dios

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; FCDS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Na figura XX (abaixo) é possível perceber a proximidade, com algumas interseções (toques), entre as áreas com permissão da exploração mineral e áreas de preservação nacionais ou territórios indígenas.

Figura 21 Detalhes da Bacia do rio Madre de Dios com áreas de permissão de mineração, áreas de preservação e áreas de cultivo de coca

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; FCDS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores

A figura (abaixo) mostra um outro detalhe, a proximidade de áreas de plantação (e processamento) de coca, com áreas de mineração (legais e ilegais), com locais de comércio de combustível. A figura mostra que ao longo da rodovia que dá acesso a Puerto Maldonado, existem na Amazônia, mas já próxima aos Andes áreas de plantação de folha de coca. A estrada também corta por áreas de mineração de ouro.

Por fim, a figura mostra uma série de postos de comercialização de combustíveis. A gasolina é um produto fundamental tanto para as atividades de garimpo, abastecendo máquinas e sustentando a logística; quanto para a produção da pasta base de cocaína, composto extraído após uma série de etapas químicas.

Tal como na região do Beni, as atividades do narcotráfico e da mineração ilegal de ouro seguem dinâmicas logísticas sobrepostas, ao passo que abastecem a cadeia primária da produção de cocaína de grandes facções criminosas exportadoras, como o PCC no Brasil, que revende a cocaína para a África e Europa via portos brasileiros, ou o *Tren de Aragua* da Venezuela, que realiza atividade similar, mas utilizando a costa do Pacífico, especialmente o Chile⁴⁶.

⁴⁶ ARDILES, Abby. (2024) Desde 'El Tren de Aragua' hasta el 'Comando Capital': así operan las bandas criminales que ponen en jaque a América Latina.

Figura 22 Detalhe vizinhança de cadeias produtivas na bacia rio Madre de Dios: plantação de coca; mineração (legal e ilegal); comércio de combustíveis

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; FCDS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Impactos socioambientais da mineração de pequena escala

A mineração exerce um impacto significativo sobre o meio ambiente, uma vez que, em quase todas as circunstâncias, o desenvolvimento dessa atividade implica a supressão da vegetação, a exposição do solo a processos erosivos e alterações na quantidade e qualidade dos recursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos. Além disso, a mineração provoca poluição atmosférica e outros efeitos negativos, restringindo as ações de recuperação das áreas degradadas e impactando negativamente a biodiversidade. De acordo com a RAISG, os impactos ambientais das atividades extrativistas incluem a contaminação do solo, da água e do ar, mudanças na distribuição de espécies e outros aspectos. Entre os impactos sociais estão os processos de decomposição social, degradação, a migração e o estabelecimento de novos assentamentos de comunidades (2020, p. 29).

Contaminação de sistema hídrico (mercúrio) nos países WCS

Como qualquer atividade antrópica, se os impactos não forem mensurados e planos de mitigação e recuperação não estiverem alinhado, a mineração vai gerar uma gama de diferentes contaminações no sistema hídrico adjacente e a jusante do local da atividade. Como em diferentes etapas a mineração utiliza água para facilitar os processos de separação a contaminação seja de rios, se já do solo e subsolo são constantes. A contaminação por metais pesados, dentre eles o mercúrio é a mais destacada em estudos devido aos seus impactos na saúde. Mas outros metais pesados podem ser encontrados. Nos locais de extração, derivados de petróleo como combustíveis, óleos, graxas, plásticos, borrachas, elementos de filtragem utilizados em motores de diversos equipamentos (veículos, moto bombas, mesas de gravitação, geradores, etc.). Em atividades de mineração realizadas com dragas, ou no desmonta de barrando próximos à rios pode causar alterações na turbidez das águas, oxigenação e microfauna (CAPPARELLI, et. al., 2021).

Todos os países do estudo (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru) são signatários da Convenção de Minamata (2013), que determina a redução e a limitação do uso de mercúrio (GIATOC, 2016). De fato, entre os países amazônicos, apenas a Venezuela não é signatária de tal acordo.

Quadro 7 Importações e exportações de Mercúrio por país (Valor em dólares americanos - USD e peso em quilos - kg)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bolívia											
Importações	USD 602.807,18 15.836,56 (kg)	USD 556.308,63 8.685,86 (kg)	USD 522.910,19 12.102,00 (kg)	USD 6.893.735,48 142.988,00 (kg)	USD 6.398.428,64 224.194,88 (kg)	USD 3.277.255,24 180.390,2 (kg)	USD 4.169.824,11 196.495,69 (kg)	USD 10.935.498,7 189.047,00 (kg)	USD 7.693.702,6 147.581,00 (kg)	USD 5.215.431,59 91.665,00 (kg)	USD 5.059.503,00
							Exportação				
Bolívia							USD 15.840,00				
Exportações							198 (kg)				
Brasil											
Importações	USD 2.568.114,00 27.048,00 (kg)	USD 3.881.876,00 36.152,00 (kg)	USD 2.978.957,00 30.151,00 (kg)	USD 2.186.687,00 3.450,00 (kg)	USD 1.487.013,00 18.118,00 (kg)	USD 704.551,00 15.276,00 (kg)	USD 1.151.420,00 21.218,00 (kg)	USD 845.886,00 20.139.857,00 (kg)	USD 573.502,00 12.391.315,00 (kg)	USD 561,00 10,17 (kg)	USD 725.843,00 15.017.593,00 (kg)
		Exportação			Exportação						
Brasil		USD 124.588,00 2.415,00 (kg)			USD 530,00 7,00 (kg)						
Exportações											
Colômbia											
Importações	USD 8.900.688,00 101.372,00 (kg)	USD 8.911.869,00 99.940,00 (kg)	USD 6.834.410,00 127.167,00 (kg)	USD 5.387.045,00 133.206,00 (kg)	USD 4.140.311,00 118.805,00 (kg)	USD 207.728,37 4.605,09 (kg)	USD 197.255,00 2.000,00 (kg)	Sem dados	USD 206.091,26 2.000,00 (kg)	USD 157.820,84 1.552,5 (kg)	Sem dados
		Export		Export							
Colômbia		USD 74,00 2,00 (kg)		USD 744.027,00 9074,00 (kg)							
exportações											
Peru											
Importações	USD 9.962.607,15 111.044,5 (kg)	USD 15.148.299,59 169.369,47 (kg)	USD 7.174.980,37 102344,12 (kg)	USD 756.488,42 11.730,00 (kg)	USD 224.579,42 5.200,50 (kg)	USD 3.042,90 34,50 (kg)	USD 716.890,83 91.563,00 (kg)	USD 445.663,07 7.903,00 (kg)	USD 51.602,15 524,00 (kg)	USD 306.298,94 6.529,00 (kg)	Sem dados
	Export		Export	Export						Export	
Peru	USD 374.215,68 16.569,32 (kg)		USD 14.560,00 140,00 (kg)	USD 96.600,00 2.415,00 (kg)						USD 235.079,54 6.900,00 (kg)	
Exportações											
Equador											
Importações	USD 479.910,00 4.489,00 (kg)	USD 646.403,00 7.708,00 (kg)	USD 153.938,00 1.919,00 (kg)	USD 1.673,00 111,00 (kg)		USD 708,68 40,77 (kg)					
Equador											
Exportações							Sem dados				

Fonte: United Nations Statistics Division, 2024

Figura 23 Ocorrência de mineração ilegal nos países em foco

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; ANA, 2024; FCDS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Olhando os dados oficiais de importação e exportação reportados e sistematizados pelo sistema de monitoramento do comércio global das Nações Unidas (UN - Statistics Division, 2024), podemos notar uma tendência de queda na aquisição de mercúrio pelos países do estudo. Com uma ressalva, que apesar da queda a Bolívia aparece com números bem mais expressivos que os países vizinhos. Tais dados não levam em conta o que porventura entre de forma ilegal ou irregular nos países.

A Bolívia mapeou a cadeia de aquisição, comercialização e distribuição de mercúrio. Já foi determinado que uma parte do produto que entra legalmente no país é traficada para nações vizinhas (Gonzales, 2020). Alguns estudos já apontaram que na Bolívia, parte do mercúrio entra legalmente no país, sendo posteriormente contrabandeado para os países vizinhos (Gonzales, 2020).

Figura 24 Importações de mercúrio da Bolívia (2022)

A octubre de 2023, Bolivia importó mercurio de 4 países, siendo su principal proveedor Tayikistán con el 43% del total importado, seguido de Rusia con el 30% y China con una participación del 25%.

El mayor importador mundial de mercurio en el 2022 fue Emiratos Árabes Unidos (6,9 millones de dólares). Bolivia importó más de 5 millones de dólares, y se posicionó como el segundo importador de mercurio en el mundo.

Fonte: Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2024.

Na Colômbia, o mercúrio pode ser comprado em pequenas cidades amazônicas de onde entre nos países vizinhos pelas vias fluviais ou voos irregulares (Lizarazo, 2022). Algumas cidades onde se identificou tal comércio foram: Puerto Leguizamo e Tarapacá, na bacia do rio Putumayo-Iça, que se conecta por meio fluvial com Santo Antônio do Içá, no Brasil. Ou descendo até a foz do Japurá e subindo o rio se chega ao Peru; outras comunidades onde foram identificados o comércio de mercúrio foram a comunidade de La Pedrera, na Bacia do rio Caquetá-Japurá, e a Letícia, já fronteira tríplice fronteira com Peru e Brasil (LIZARAZO, 2020). Outras fontes também apresentam uma rota à partir de La Paz (Bolívia) até as cidades na Amazônia peruana como Puerto Maldonado (OJO PÚBLICO, 2023).

Sendo o mercúrio um produto essencial a atividade e facilmente transportável (pequenos frascos geralmente), as dinâmicas e rotas para a sua aquisição e transporte até o local podem se diversificar. Diferente das drogas ou

explosivos não existem treinamentos mais ostensivos para policiais, agentes ambientais ou cachorros treinados para a detecção de mercúrio, tornando seu transporte relativamente fácil. Estudos indicam que cerca de 70% das emissões atmosféricas de mercúrio na América do Sul resultam da mineração em pequena escala (IUCN, 2019).

Box – O uso do mercúrio nos garimpos amazônicos

O mercúrio é uma substância utilizado para amalgamar partículas de ouro durante a extração. Ouro em pepitas (pedras de ouro) ainda existem em áreas virgens e, também, há técnicas de extração que não envolvem a utilização de mercúrio (como a própria batéia), mas em grande parte dos garimpos de aluvião e de baixão (em especial as que estão sendo explorados pela segunda ou terceira vez) o ouro aparece como grãos e é amalgamado com mercúrio para que não haja perda (lembrando que cada grama custa centenas de dólares). Veja o processo nas fotos abaixo:

Figura 25 Processo de amalgamento com mercúrio

Os garimpeiros consideram a utilização do mercúrio prática e muitas vezes não acreditam que o mercúrio possa ter impactos negativos para a saúde deles ou o meio ambiente, mesmo entrando em contato direto com o mercúrio ou até respirando o metilmercúrio no momento da queima do ouro para a evaporação do mercúrio e para que o ouro retome a sua cor amarela.

Figura 26 - Ouro bruto após a queima do mercúrio

Técnicas modernas de amalgamação que não utilizam mercúrio (como mesas gravimétricas) são consideradas caras.

O mercúrio já foi muito mais disponível e barato na Amazônia e há relatos de que mergulhadores chegavam a derramar garrafas de mercúrio para amalgamar o ouro localizado no leito dos rios, mas hoje (até devido às restrições de uso e importação desde a Convenção de Minamata em todos os países) é algo mais caro e de acesso mais restrito. Assim, esse tipo de uso indiscriminado não tem sido observado.

Algumas tecnologias criadas para proteger a saúde dos garimpeiros na hora da queima do ouro, como "retortas", chegam a ser usadas pelos garimpeiros, mais pela recuperação do mercúrio.

A Convenção de Minamata, criada em 2013, estabeleceu prazos para os seus signatários reduzirem significativamente o consumo global de mercúrio. Dez anos depois, embora possa ser percebida uma queda no comércio legal em alguns países, os estudos e alertas apontando a contaminação pelo metal na bacia amazônica vem aumentando.

Na natureza, o ouro é encontrado misturado a rochas e metais sem valor comercial, ou de forma sedimentar em antigos leitos de rios ou de drenagem. Para que tenha viabilidade comercial, é necessário separar tais materiais. Para isso, o minério é triturado e misturado com mercúrio líquido, formando uma amálgama ouro-mercúrio. Esta amálgama é então separada e aquecida, permitindo com que o mercúrio evapore e extraia o ouro puro (GIATOC, 2016).

O mercúrio (Hg), relativamente raro na crosta terrestre, é liberado naturalmente por processos erosivos, vulcanismo, desgaseificação da crosta terrestre e dissolução de minerais em rochas. Uma vez no ambiente, o mercúrio persiste, assumindo múltiplas formas químicas (elementar/metálico, orgânico e inorgânico) e circulando através da litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera.

No solo, a distribuição e absorção do mercúrio deriva da composição físico-químicas do meio, bem como sua integração no complexo ciclo

biogeoquímico devido a volatilidade elementar, toxicidade e característica bioacumulativa.

As emissões atmosféricas de mercúrio ocorrem principalmente na forma de mercúrio elementar, altamente estável, e pode permanecer na atmosfera por extensos períodos, permitindo seu transporte por longas distâncias. Além disso, pode depositar-se ou converter-se em íons solúveis, retornando à superfície terrestre através da precipitação. Esses íons podem ser reconvertidos (Mercúrio (Hg) para Metilmercúrio (CH₃Hg) em vapor de mercúrio ou “transformados” por microrganismos em *metilmercúrio* (MeHg), uma das formas mais tóxicas do mercúrio, que é bioacumulável, mas não biodegradável. Contudo, as principais fontes de contaminação ambiental são antropogênicas, incluindo a queima de carvão, processos *cloro alcalinos* – produção de cloro e soda - com eletrodos de mercúrio, componentes residuais de eletroeletrônicos e a atividade garimpeira.

Tabela 15 Porcentagem de território amazônico por país e no país.

Países	Superfície de Zonas* de Mineração na Amazônia		
	Área (km ²)	% Amazônia/país	% Amazônia Total
Bolívia	11.116	1,6%	0,1%
Brasil	1.082.840	20,7%	12,8%
Colômbia	9.004	1,8%	0,1%
Equador	10.021	7,6%	0,1%
Perú	81.713	8,5%	1,0%

Fonte: Adaptado de RAISG (2020)

A tabela 13 apresenta informações geográficas com os países do recorte estabelecido pelo WCS. Para a comparabilidade e consistência dos dados, as áreas calculadas foram padronizadas em um único sistema de projeção cartográfica, para maior precisão das características geográficas. Dessa forma, as variações observadas resultam de diferenças reais nos dados geográficos, e não de discrepâncias metodológicas. Os shape files utilizados como base para os cálculos foram os disponíveis pelo RAISAG, que deram origem a publicação *Amazônia Sob Pressão* (RAISAG, 2020).

Em ecossistemas aquáticos contaminados por *metilmercúrio*, peixes que se alimentam do substrato do sedimento ou absorvem o poluente acabam por infectar progressivamente outros organismos da cadeia alimentar, sobretudo nos níveis tróficos superiores. Além disso, impactam a saúde dos seres humanos causando anomalias no sistema neurológico e respiratório, distúrbios digestivos, erupções cutâneas, insuficiência renal, alterações no sistema imune e paralisia cerebral em crianças cujas mães foram expostas a altas concentrações do poluente. Portanto, como resultado, os indivíduos no final da cadeia alimentar sofrem os maiores efeitos de bioacumulação e biomagnificação do mercúrio (CETESB, 2023; FIO CRUZ, 2024).

De acordo com a RAISG, as regiões com empreendimentos de mineração na Amazônia aumentaram de 52.974 em 2012 para 84.767 em 2020. Apesar desse crescimento, houve redução de 11% na área total ocupada pelas atividades mineradoras, passando para 188.374 km² no período analisado. Em 2020, registrou-se 4.472 locais de mineração ilegal na Amazônia, com 87% desses locais em fase ativa de exploração. Esse dado, mesmo tratando-se de período anterior, ressalta a expansão da mineração ilegal na região, representando um significativo desafio para a conservação ambiental e a governança territorial (RAISG, 2020, p. 64-65).

Contaminação de mercúrio nos países WCS

A mineração de ouro artesanal e de pequena escala é a grande responsável pela contaminação de mercúrio em seres humanos e animais. Pelo fato de muitos garimpeiros se utilizarem de mercúrio para amalgamar o ouro, o mercúrio é despejado e bioacumulado no meio ambiente. Metais oriundos de mineração podem contaminar rios e riachos próximos e tendem inclusive a alterar a coloração dos corpos d'água.

Interessante destacar a ocorrência de garimpo ilegal na Cordilheira dos Andes. Muito associada a ideia do garimpo aluvial, muitas vezes a concepção que essa prática se dá apenas nas áreas ribeirinhas dos rios amazônicos omite o fato de que essa prática, bem como outras, podem ocorrer em outros espaços geográficos, com particularidades fisiográficas e climáticas bem distintas entre si.

Figura 27 Contaminação de Mercúrio Bolívia (humanos e peixes)

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Figura 28 Colômbia impactos mineração e queimadas

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores

Na Colômbia, a contaminação por mercúrio também provém da mineração ilegal de ouro. A utilização desse elemento para a extração do ouro em rochas e sedimentos, produz resíduos que, comumente, são despejados inadequadamente, resultando na contaminação de ecossistemas.

A normatização de avaliações acerca dos impactos do mercúrio é essencial para apoiar a contenção das atividades ilegais de mineração de ouro nos países amazônicos. Estimar penalizações a partir de estimativas de impactos, auxilia nas indenizações, planejamentos de (potenciais) recuperações e apresenta a sociedade seriedade na punição para aqueles que cometem crimes. Além disso, pode contribuir para maior agilidade na judicialização e tomada de decisão nas esferas políticas e econômicas.

Figura 29 Colômbia impactos mineração

Fonte: GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Figura 30 Contaminação de Mercúrio Peru (em Humanos e Peixes)

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Amplamente atribuída à mineração de ouro artesanal e de pequena escala, a utilização de mercúrio vem contaminando rios e solos no Peru. A falta de regulamentação e fiscalização adequada, somada ao uso de técnicas rudimentares e à demandas socioeconômicas de comunidades locais, estimula a continuação dessa atividade e, por consequência, eleva os níveis de contaminação.

A bioacumulação do mercúrio é um fator de risco quando há contato ou exposição humana. Considerando que populações indígenas dependem fortemente da pesca para sua subsistência, os vetores de contaminação e áreas afetadas são ampliados. Contudo, deve-se considerar outras formas de impactos no Perú, como a queima de combustíveis fósseis e a produção industrial, sobretudo, na atmosfera.

Evolução do desmatamento nos países WCS

Em grande medida, pastagens são responsáveis por extenso desmate da floresta amazônica. No período entre 2002 e 2018, todos os países da Amazônia registraram um aumento constante na perda de floresta nativa, conforme dados da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG, 2020). Paralelamente, a extração ilegal de madeira se tornou uma atividade ilícita comum na região. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) estimou em 2012 que 30% da madeira comercializada globalmente era de origem ilegal e movimentava um enorme mercado de centenas de milhões de dólares (Ibidem, 2020).

Figura 31 Desflorestamento Brasil (2022)

Fonte: ANA, 2024; FCDS, 2022; INPE, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Além disso, a madeira extraída de Terras Indígenas (TIs) e Áreas Naturais Protegidas (ANPs) é regularmente comercializada com a falsificação de documentos, característica comum no Brasil, Peru, Equador, Bolívia e Colômbia. Além da exploração madeireira, o desmatamento na Amazônia é catalisado pela ampliação de cultivos ilícitos, embora na Colômbia o cultivo de coca não seja o principal fator de desflorestamento (Ibidem, 2020). Vale dizer, a área cultivada de coca na Colômbia, concentra-se, em grande medida, em áreas que integram sofisticada cadeia produtiva. No departamento colombiano de Putumayo, na Amazônia, essa prática é particularmente notável. Dessa forma, a economia de

ilícitos impacta negativamente o meio ambiente, com a resultante poluição de cursos d'água e desintegração da biodiversidade da região amazônica. Além disso, o desmatamento da Amazônia afeta o regime de chuvas em todo interior brasileiro.

A mineração de ouro é um dos principais impulsionadores do desmatamento na Amazônia, afetando especialmente áreas remotas de florestas primárias ricas em carbono. Em grande parte, essa atividade é ilegal, ocorrendo em áreas protegidas e territórios indígenas, o que agrava seus impactos ambientais. A vasta extensão da Amazônia torna desafiador monitorar com precisão e em tempo hábil o desmatamento causado por essa mineração.

Assim, desenvolveu-se ferramenta baseada em aprendizado de máquina chamada *Amazon Mining Watch*, que analisa imagens de satélite para detectar desmatamento decorrente da mineração em toda a Amazônia. Utilizando imagens do satélite Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia, a ferramenta produz alertas com resolução de 10 metros, cobrindo dados anuais de 2018 a 2023. Esses alertas revelam que a mineração de ouro está causando desmatamento em todos os nove países do Bioma Amazônia, com o Brasil liderando em termos de área desmatada, seguido por Guiana, Suriname, Venezuela e Peru. Os dados indicam, em análise temporal, o desmatamento proveniente da mineração desde 2018 é de mais de 9.630 quilômetros quadrados (963.000 hectares), com um aumento de mais de 9.440 quilômetros quadrados (944.000 hectares) entre 2019 e 2023. Isso totaliza uma área desmatada acumulada de mais de 1,9 milhões de hectares, metade dos quais nos últimos cinco anos. O Brasil representa mais da metade desse total, com mais de 10.000 quilômetros quadrados (1 milhão de hectares) afetados (FINER; MAMANI; NOVOA; ARIÑES, 2023).

A floresta amazônica é um ambiente naturalmente úmido, onde incêndios naturais ocorrem com pouca frequência. Contudo, a ocorrência de incêndios na Amazônia resulta de três fatores: condições ambientais mais secas no "verão amazônico", ampla vegetação seca como folhas e galhos caídos, e uma fonte de ignição, em muitos casos, iniciado por seres humanos.

Tabela 16 Desflorestamento na Amazônia de 2000 a 2018 (km²)

	2000-2012	2012-2018
Desflorestamento acumulado	370.243	142.773
Média anual	30.854	23.796

Fonte: RAISG (2020)

No período de 2000 e 2018, o desmatamento acumulado na Amazônia atingiu 513.016 km². Os fatores desse processo, cuja intensidade, frequência e particularidade varia conforme o país, relacionam-se às atividades extrativas legais e ilegais, como mineração, exploração de petróleo, extração de madeira, caça e coleta de flora. Além disso, atividades agropecuárias e a construção de

infraestrutura, como rodovias e hidrelétricas, desempenham um papel considerável no desmatamento da região amazônica.

Tabela 17 Desflorestamento por país

	Período	Área (km ²)
Brasil	(2012-2019)	5.188
Bolívia	(2011-2018)	21.000
Colômbia	(2000-2018)	± >600 e <1.400
Equador	(2001-2018)	7.060
Peru	(2001-2018)	22.848

Fonte: RAISG (2020)

O desflorestamento peruano pode ser detalhado a partir dos seguintes gráficos do *Ministério del Ambiente* (MINAM, 2024), do Perú:

Gráfico 2 Perda da superfície de cobertura vegetal no período 2004 a 2022.

Fonte: MINAM (2024)

A Bacia Amazônica abriga a maior extensão de floresta tropical do planeta, um recurso insubstituível que vem sendo destruído em elevados índices. A floresta amazônica enfrenta diversas ameaças e impactos: extração massiva de madeira, agricultura em grande escala e corte e queima da lavoura de subsistência de migrantes internos atraídos pela fronteira amazônica.

Despojado de cobertura vegetal e privado de prolongada liberação de nutrientes contidos nas árvores, o solo amazônico deteriora-se rapidamente, resultando em terras inférteis, aumentando exponencialmente os depósitos sedimentares transportados pelos rios. Embora a preocupação seja generalizada, o contínuo desmate se agrava e estima-se que dentro 10 a 20 anos haja um colapso ambiental, um ponto de não retorno, no qual a floresta amazônica não seria capaz de recuperar-se. Os efeitos catastróficos incluiriam

a modificação de microclima, índices pluviométricos alterados e maiores períodos de estiagem.

Gráfico 3 Superfície dos ecossistemas degradados no período 2015 a 2021

Fonte: MINAM (2024)

Na região amazônica do Peru, é notável que os principais impulsionadores do desmatamento são as atividades agropecuárias. Além disso, a apropriação ilegal de terras, a mineração de ouro, a extração de madeira e o cultivo de ilícitos, dentre outras práticas delituosas potencializa a degradação florestal.

Gráfico 4 Superfície de bosques úmidos amazônicos

Fonte: MINAM (2024)

Apresentado estes gráficos, constata-se que o nível de desflorestamento no Peru é crescente e exponencial, mesmo com a diminuição em Áreas Naturais

Protegidas (ANPs). Os ecossistemas degradados interferem diretamente na dinâmica ambiental e trófica, gerando prejuízos financeiros e, no médio e longo prazo, a possibilidade de inviabilização da presença humana devido aos potenciais processos erosivos, desertificações e contaminações.

Gráfico 5 Superfície reflorestada anualmente

Fonte: MINAM (2024)

Em grande parte, o desflorestamento, está intimamente relacionada ao uso inadequado dos solos, levando agricultores a abandonar a terra após alguns anos de uso e a derrubar novas áreas de florestas para o cultivo ou criação de animais. Com a áreas “cultivadas” sendo ampliadas, são destruídos recursos naturais, comprometendo os estratos do solo e a disponibilidade de água, vegetação e a extinção de espécies.

As intensificações e concentrações de chuvas, estiagens prolongadas e desertificações na região amazônica tendem a alterar regimes pluviométricos - a distribuição de chuvas - e a provocar eventos meteorológicos extremos perceptíveis, inclusive, em regiões distantes e nas capitais dos países em foco. Áreas que tenham solos com grande concentração de areia, sem ou com pouca cobertura vegetal podem desencadear perigosas erosões quando da ocorrência de chuvas muito intensas. O aparecimento de voçorocas, por exemplo - formação decorrente dos efeitos da erosão superficial e/ou erosão subterrânea devido a erosão do lençol de escoamento de águas pluviais - além das já mencionadas perdas de macro biota das florestas e matas ciliares são os mais evidentes impactos gerados (POPP, 2017).

Queimadas nos países WCS

De acordo com RAISG, no período entre 2001 e 2019, a “média anual de superfície afetada por incêndios florestais na região é de 169 mil km², o que

significa queimar praticamente o equivalente a extensão territorial do Uruguai por ano durante duas décadas” (2020, p.49). A Bolívia é o país com maior número de incêndios, correspondendo a cerca de 27% de seu território. A incidência de queimadas varia conforme a ocorrência de secas mais intensas, sazonalidades da paisagem arbórea e os efeitos das mudanças climáticas. Zonas de queimadas frequentes e transformações na paisagem amazônica, de vastas áreas de florestas tropicais a áreas agropecuárias tem se agravado nos últimos anos e os incêndios tornaram-se mais difíceis de controlar, propagando-se com maior frequência para áreas de vegetação lenhosa, levando as chamas a consumirem grande parte da fauna e flora (Ibidem, p. 50).

Figura 32 Queimadas nos países em foco

Fonte: ANA, 2024; GEODATA, 2024; INPE, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

No período acima descrito, aproximadamente 14% (152.697 km²) da área afetada por queimadas na Amazônia refere-se a Áreas Naturais Protegidas (ANPs), enquanto em Terras Indígenas (TIs), totaliza 157.553 km².

As mudanças climáticas aumentam a inflamabilidade da floresta amazônica, especialmente nas margens degradadas e limítrofes de áreas desmatadas. Nestas áreas, uma fagulha pode dar início a um incêndio devido à presença de matéria orgânica seca. Ademais, o uso do fogo é uma prática comum em terrenos de forma rápida e com baixo valor, assim, é evidente o vínculo que o desmatamento e a ocorrências de incêndios florestais. Anos mais secos,

potencializados por fenômeno de aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, como o El Niño, tendem a agravar a situação, gerando um maior número de incêndios florestais

Figura 33 Bolívia Impactos das queimadas e mineração

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Múltiplas são as causas das queimadas na Bolívia. Práticas de povos tradicionais no manejo da agricultura, pecuária, desflorestamento ilegal, alterações climáticas e fraca fiscalização governamental, são as mais notáveis. Simultaneamente, todas essas práticas são danosas ao meio ambiente e, sobretudo, a extração de madeira ilegal. Dessa forma, as mudanças climáticas e o conseqüente aumento das temperaturas oceânicas e atmosféricas influenciam diretamente nas temperaturas e índices pluviométricos, o que certamente aumentam a frequência dos incêndios. Os impactos são devastadores no meio ambiente, biodiversidade e saúde da população.

Figura 34 Brasil impactos das queimadas e mineração

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; ANA, 2024; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Os resíduos industriais, de mercúrio não tratados e a matéria orgânica pós combustão são extremamente prejudiciais por conterem elementos contaminantes aos ecossistemas, afetando, de várias formas, a qualidade hídrica. Além disso, produtos químicos orgânicos entram nas cadeias hídricas e tróficas, alterando não só o abastecimento de água, mas também as condições com que são utilizadas e consumidas.

Tais produtos químicos incluem pesticidas, herbicidas e produtos farmacêuticos, bem como substâncias utilizadas em processos de extração artesanal de minérios. Além disso, os resíduos podem conter poluentes inorgânicos, como ácidos, zinco e chumbo, muitos tóxicos em grandes concentrações. Importante mencionar que, limites de segurança desses compostos são de difícil avaliação, uma vez que uma enormidade de elementos orgânicos e compostos químicos são sintetizados com alta frequência.

Figura 35 Impactos no Equador de Garimpo e Queimadas

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

O aumento do desmatamento associa-se diretamente a ampliação de áreas queimadas, e, com a influência das mudanças climáticas e intensificações meteorológicas, contribui negativamente para a perda de cobertura vegetal nativas e inviabiliza parcial ou totalmente os estratos dos solos por longos períodos na região amazônica.

Figura 36 Impactos da mineração e queimadas no Peru

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

As queimadas no Peru apresentam diversas causas, muitas das quais estão interligadas com práticas agrícolas tradicionais e a expansão de atividades humanas. Uma das principais razões é a prática da agricultura de corte e queima, onde os agricultores desmatam e queimam áreas florestais para preparar o solo para o cultivo. Essa técnica, embora eficaz a curto prazo para enriquecer o solo com nutrientes, contribui significativamente para a degradação ambiental e a perda de biodiversidade. Além disso, a expansão da fronteira agrícola e pecuária contribuem para o desmate ilegal, catalisando a ocorrência de queimadas.

Vale destacar, as influências das mudanças climáticas e a intensificação de fenômenos meteorológicos, como as estiagens e inundações provenientes das alterações pluviométricas. A suscetibilidade à incêndios também se intensifica. Em áreas de difícil acesso, o combate aos incêndios florestais é desafiador, possibilitando permitindo que pequenas incêndios ganham proporções territoriais em pouco tempo.

Recorte - Bacia Beni e Putumayo-Iça

Calculadora de Impactos do Garimpo

A Calculadora de Impactos de Garimpo é um instrumento de avaliação dos prejuízos sociais e ambientais provocados pela mineração de ouro na Amazônia, elaborada pelo *Conservation Strategy Fund*. Esta ferramenta aplica uma fórmula econômica que correlaciona diferentes métodos de extração de ouro aos potenciais danos infligidos aos rios, florestas e comunidades locais. A calculadora pode ser utilizada para estimar compensações financeiras, calcular investimentos destinados à prevenção de impactos e avaliar os custos associados ao desenvolvimento de tecnologias de extração de ouro livres de mercúrio. Nesse sentido, para os fins buscados, destacam-se dois tipos de garimpo:

- Aluvião: Extração de minério pela escavação de valas (cavas) abertas, em geral, na beira de rios. Também conhecido como garimpo de “baixão” ou de “barranco”, é o tipo de garimpo ilegal mais comum na Amazônia.
- Balsa: Extração de minério pela dragagem do leito dos rios. Realizada em barcos ou flutuantes, não gera desmatamento, mas tem maior impacto em termos de contaminação dos rios por mercúrio.

Quadro 8 Estimativas de impactos da mineração na Bacia do rio Putumayo-Iça

Bacia do rio Putumayo-Iça										
Países	Brasil		Colômbia		Ecuador		Peru		Total	
Área	(km ²)	Hectare	(km ²)	Hectare	(km ²)	Hectare	(km ²)	Hectare	(km ²)	Hectare
	12.676	1.267.600	58.384	5.838.400	5631	563.100	44.510	4.451.000	121.201	12.120.100
Impactos socioambientais (US\$)	\$147.237.791,44		\$423.138.916,50		\$131.922.134,92		\$296.673.638,06		US\$ 998.972.480,92	
Valor do ouro que foi extraído ilegalmente	\$138.945.404.393,71		\$315.179.455,80		\$60.796.640,02		\$169.398.970,47		\$139.490.779.460,00	
Dano total em valores monetários	\$286.183.195.839,42		\$738.318.372,30		\$192.718.774,95		\$466.072.608,53		\$287.580.305.595,20	
Extração média de ouro (toneladas)	2186,61		5035,62		971,35		27064,86		35258	
Desmatamento (km ²)	152.112		700.608		67.572		534.120		1.454.412	
Assoreamento/sedimentação dos rios (m ³)	31.690.000.000		145.960.000.000		14.077.500.000		111.275.000.000		303.002.500.000	
Contaminação por mercúrio em raio 100 km (indivíduos)	188.495		81.367		194.778		163.362		628.002	

Fonte: Conservation Strategy Fund, 2024.

Elaborado pelos autores.

Tipo de garimpo: Aluvião; Hipótese de valores: Conservador (Valores Médios); Unidade de Análise: Tamanho do Garimpo; IPCA (base 2022) acumulado 01/2023 a 05/2024 (7%); Dólar 05/2024: R\$ 5,25 (Valores monetários do Brasil são calculados em R\$)

Importante mencionar, as estimativas dos impactos socioambientais têm por parâmetro a área total da Bacia Hidrográfica Putumayo-Içá. Assim, esses dados superestimam as áreas de extração de ouro legal e ilegal, porém representam parâmetros monetários e medidas dos efeitos da contaminação de mercúrio no meio ambiente em diferentes raios. Dessa forma, ampliam-se as áreas afetadas pela extração por conta da contaminação e consequente degradação ambiental.

Sendo assim, têm-se como parâmetros métricos utilizados pela Calculadora de Impactos do Garimpo, elaborada pelo *Conservation Strategy Fund*:

- A extração de 1 kg de ouro gera um desmatamento, em média, de 7 hectares;
- A extração de 1 kg de ouro movimenta cerca de 15 mil m³ de sedimentos, gerando erosão, assoreamento e sedimentação dos rios;
- A extração de 1 kg de ouro utiliza 2.6kg de mercúrio, dos quais 13% são despejados nos rios. (CSF, 2024)

Quadro 9 Estimativa média de impactos na bacia do Putumayo-Içá por país

Impactos Gerais Médios: Área Mineração (RAISG)										
Países	Brasil		Colômbia		Ecuador		Peru		Total	
	(km ²)	Hectare	(km ²)	Hectare	(km ²)	Hectare	(km ²)	Hectare	(km ²)	Hectare
Área	1.082.840	108.284.000	9.004	900.400	10.021	1.002.100	81.713	8.171.300	1.183.578	118.357.800
Impactos socioambientais (US\$)	\$12.384.953.059,38		\$65.429.446,96		\$37.001.638,03		\$543.594.371,50		\$13.030.978.515,87	
Valor do ouro que foi extraído ilegalmente	\$11.869.331.152,86		\$48.607.081,05		\$1.081.944,82		\$310.988.498,64		\$12.230.008.677,37	
Dano total em valores monetários	\$24.254.284.212,24		\$114.036.528,01		\$38.083.582,85		\$854.582.870,14		\$25.260.987.193,24	
Extração média de ouro (toneladas)	186.790		776,6		17,29		496.867		684.451	
Desmatamento (km ²)	12.994.080		108.048		1.203		98.055		13.201.386	
Assoreamento/sedimentação dos rios (m ³)	2.707.100.000.000		22.510.000.000		250.525.000		204.282.500		2.730.064.807.500	
Contaminação por mercúrio em raio 100 km (indivíduos)	188.495		81.367		194.778		163.362		628.002	

Fonte: *Conservation Strategy Fund*, 2024.

Quadro 10 Estimativa média de impactos na bacia Madre de Dios

Impactos Gerais Médios: Área Madre de Dios (Peru)		
Países	Peru	
	(km ²)	Hectare
Área	124.200	12.420.000
Impactos socioambientais (US\$)	\$824.330.164,81	
Valor do ouro que foi extraído ilegalmente	\$472.688.207,88	
Dano total em valores monetários	\$1.297.018.372,70	
Extração média de ouro (toneladas)	7552,13	
Desmatamento (km ²)	1.490.400	
Assoreamento/sedimentação dos rios (m ³)	310.500.000.000	
Contaminação por mercúrio em raio 100 km (indivíduos)	163.362	

Fonte: *Conservation Strategy Fund*, 2024

Figura 37 Sobreposição Mineração ilegal e contaminação por mercúrios (WWF, 2024) na Bacia Putumayo-Içá e em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) adjacentes

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Observatório do Mercúrio (WWF, 2024)

Figura 38 Sobreposição Mineração ilegal e queimadas (RAISG, 2020) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia Putumayo-Içá

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; FCDS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Figura 39 Sobreposição Mineração ilegal e contaminação por mercúrios (WWF, 2024) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia Madre de Dios

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Figura - Sobreposição Mineração ilegal e queimadas (RAISG, 2020) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia Madre de Dios.

Figura 40 Sobreposição Mineração ilegal e queimadas (RAISG, 2020) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia Madre de Dios

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Na região da Bacia de Madre de Dios, a atividade garimpeira é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Com a utilização de dragas, bicos de jato e retroescavadeiras provoca o assoreamento dos rios, desmatamento, erosão do solo e destruição de habitats naturais.

A presença de garimpeiros também expulsa os animais da região, agravando a escassez de alimentos, e traz doenças que resultam em graves problemas de saúde e até mortes entre os indígenas, exacerbadas pela falta de infraestrutura sanitária e médica.

A contaminação de corpos hídricos por mercúrio, a dispersão de rejeitos químicos e humanos (fezes humanas e matéria orgânica em decomposição) e o processo erosivo das margens dos rios e dragagem do leito fluvial são os impactos socioambientais e sanitários observados na bacia Madre de Dios mais notáveis.

Os solos da região apresentam estratos argilosos na camada superficial e acúmulo de argila no subsolo, caracterizando-se por sua suscetibilidade à erosão hídrica e aos impactos do desmatamento e contaminação.

Espaços onde a fauna se reproduz e áreas de cultivo que sustentam as comunidades ribeirinhas têm se reduzido pelo agravamento do próprio consumo humano de animais das margens dos rios por indivíduos que se estabelecem na região por conta da atividade garimpeira. Contudo, vale dizer, as atividades extrativistas minerais fluviais, com frequência, ocorrem nos centros dos rios cujas fortes correntes tendem a deslocar os peixes, que preferem reproduzir-se

em águas calmas e claras, desovando em lagoas próximas ou córregos (SPDA, 2015, p.68-71).

Bacia do Beni.

Figura 41 Sobreposição Mineração ilegal e contaminação por mercúrios (WWF, 2024) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia do Beni

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Figura 42 Sobreposição Mineração ilegal e queimadas (RAISG, 2020) em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) na Bacia do Beni

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

A ausência de regulamentação e controle ambiental efetivos intensifica os danos das atividades mineradoras, afetando recursos hídricos por meio de drenagens ácidas e metais pesados, especialmente em áreas protegidas. No setor de cooperativas mineradoras, as principais deficiências na implementação

de práticas ambientais incluem o desconhecimento das normas ambientais e a ausência de iniciativas e esforço para a adoção de boas práticas de gestão.

Além disso, a gestão ambiental é insuficiente, agravada pela ausência de apoio das autoridades competentes, resultando na ineficiência e descumprimento das normas regulatórias.

Na bacia hidrográfica do Beni, como demonstrado na imagem acima, a burocracia e os elevados custos das licenças ambientais dificultam ainda mais o cumprimento. A tendência é a extração mineral na esfera econômica ilegal.

De acordo com WCS, FZS & FCDS (2020), as propostas para proteger áreas de alta biodiversidade incluem a criação de reservas fiscais minerárias e a proibição de concessões em áreas de elevado valor natural. Essas iniciativas são sustentadas pela geração de dados científicos, capacitação de comunidades e profissionais para a gestão de ecossistemas, e pela aplicação da hierarquia de mitigação na mineração para minimizar os impactos sobre a biodiversidade.

Figura 43 Brasil: Queimadas e contaminação por mercúrio em sobreposição garimpo legal e ilegal entre ANPs e TIs (montante)

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; ANA, 2024; GEODATA, 2024; INPE, 2023; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Por ser uma planície aluvial, grande parte dessa região da Bacia Amazônica está sujeita a grandes mudanças assim que o rio muda o seu curso entre meandros. Em grande medida plana e apresentando depósitos aluviais, essa parte da planície acaba por atrair a presença de indivíduos em busca de algum ganho financeiro. Contudo, o adensamento populacional acaba por interferir na dinâmica ecossistêmica.

Figura 44 Colômbia: Queimadas e contaminação por mercúrio em sobreposição garimpo legal e ilegal entre ANPs e TIs (a montante)

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; ANA, 2024; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Figura 45 Colômbia: Desflorestamento em sobreposição em sobreposição ao garimpo ilegal entre ANPs e TIs

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; GEODATA, 2024; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Figura 46 Peru - Queimadas em sobreposição ao garimpo ilegal, ANPs e TIs

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; ANA, 2024; GEODATA, 2024; INPE, 2023; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Figura 47 Equador: Queimadas em sobreposição ao garimpo legal e ilegal entre ANPs e TIs

Fonte: ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2022; ANA, 2024; FCDS, 2022; GEODATA, 2024; INPE, 2023; MAPBIOMAS, 2023; RAISG, 2020; VENTICINQUE et al., 2022; WWF, 2022. Elaborado pelos autores.

Impactos positivos

Conforme viemos contemplando desde o início desse relatório, há um “pacto social” em todos os países Amazônicos que conceder o direito de garimpar ouro faz sentido. Seja porque é uma atividade que gera renda, impostos ou pelo seu papel no equilíbrio macroeconômico.

No Brasil, tem havido um esforço grande por parte de um Instituto de Pesquisa (Escolhas)⁴⁷ de provar que o garimpo de ouro não contribui para o desenvolvimento local. Utilizando-se de dados de PIB Municipal e Índice de Desenvolvimento Humano - IDHs (saúde, educação), comparando com impostos gerados, eles argumentam que essas atividades não trazem benefícios de médio e longo prazo para o desenvolvimento local. No caso do PIB per capita, por exemplo, cinco anos seria o período máximo de duração dos seus impactos nos municípios da Amazônia Legal. Essa é uma crítica pertinente, no entanto, é um fato que o desenvolvimento local e sustentável em diversas regiões do país ainda é um ideal.

⁴⁷ [Publicação Estudos: Instituto Escolhas](#)

Investimentos e esforços do Estado

Nesta seção mapeamos e selecionamos iniciativas protagonizadas pelo poder público em cada um dos países e também de entidades supranacionais, com foco e desdobramentos significativos para o combate ao garimpo ilegal⁴⁸ e a mineração em pequena escala (irregular). O critério de escolha dessas ações foi o seu caráter "extraordinário" e peculiar, que de alguma forma se destaca das rotinas de governo, indo além das funções regulares do Estado.

Para compreender integralmente as políticas de Estado referentes ao combate da mineração ilegal, de forma comparativa, existe uma publicação relevante para o tema, por parte da Sociedade Nacional de Minería, Petróleo e Energia do Peru: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL A LA MINERÍA ILEGAL E INFORMAL EN AMÉRICA DEL SUR⁴⁹.

De modo geral, observa-se que as ações extraordinárias selecionadas referem-se a:

- 1) **Arcabouço legal e normativo**, ou seja, alterações em legislação federal, estadual ou municipal – ocorrendo com certa frequência, reflexo de forças divergentes atuando para moldar o cenário conforme interesse. Isso explica, em parte, porque a irregularidade é mais reinante do que a ilegalidade de fato.
- 2) **Governança institucional** - com criação, alteração ou exclusão de estâncias de governança para endereçar a agenda, como as instituições, posições setoriais de representação de grupos de interesse comum e priorização de ações.
- 3) **Operações táticas e especiais** - recursos adicionais para operações de comando e controle em situações emergenciais, visando presença de Estado e coibição da atividade ilegal), como as observadas no Brasil, Equador.
- 4) **Assistência técnica** - como a prestada por puniversidades, projetos de extensão e institutos técnicos, em uma tentativa de apontar melhores práticas e desenvolver novas tecnologias que possam minimizar os impactos, principalmente sociais e ambientais do garimpo.
- 5) **Acordos e Convenções internacionais** - que visam fortalecer compromissos setoriais em prol de uma mineração mais saudável,

⁴⁸ Para fins desta seção, estamos harmonizando as linguagens MAPE e garimpo de modo a facilitar entendimentos e nomenclaturas, portanto aqui, tratadas como iguais, salvo ressalvas eventualmente explícitas no próprio documento.

⁴⁹ [Estudio completo - SNMPE](#)

segura e sustentável, bem como estabelecer metas e influenciar a política nos Estados Nação para além de fatores políticos nacionais.

Através de consultas a formadores de opinião e de mapeamento de artigos de mídia, buscamos captar a percepção de efetividade dessas ações, ou seja, se surtiram resultados significativos (ou não). O quadro abaixo sumariza tais achados e avaliações.

Quadro 11 Ações de natureza pública sendo realizadas pelos Estado Nação

Pais	Tipo	Nome	Como opera?	Resultados
Vários	Convenção internacional	Minamata	Estabelecendo metas, planos de políticas públicas e orçamento	Amplos, mas lentos
Vários	Parceria Público (Int) e Privado	Planet Gold	Define padrões de boas práticas, dissemina informações e orçamento/financiamento para novas tecnologias.	-
BRASIL				
	Operações especiais	Operação Yanomami, Operação Catrimani	Direcionando recursos para TIs vulneráveis	Simbólico
		Operação garimpo ilegal	Intensificando ações de fiscalização em territórios prioritários	Simbólico
	Mudanças legislativas	Extinção princípio da "Boa fé"	Reformulando flancos na legislação que facilitam a ilegalidade	Bom
	Fortalecimento do licenciamento	Mato Grosso	Organizando bem o processo de licenciamento e trabalhando com garimpeiros legais	Bom
	Assistência técnica	Disseminação das retortas	Distribuindo equipamentos e dando assistência técnica para boas práticas	Bom
BOLÍVIA	Normativa	Decisão Serviço Nacional de Áreas Protegidas/AJAM	Suspensão de concessão em área protegida (julho 2023)	Bom
	Operação	Forças Policiais e Militares	Repressão à mineração ilegal; destruição de dragas. Julho 2023.	27 dragas 57 presos
	Normativo	RUME – Registro Único de Mercúrio	Autorização prévia para a importação e exportação de mercúrio	Baixo
COLÔMBIA	Mudanças legislativas	Rastreabilidade	Adoção de aplicativo de QR code para rastrear o ouro da mina até as compras de ouro	Não foi possível aferir
	Planejamento governamental	Projeto dentro do "Plano Nacional de Desenvolvimento", Lei 2.294/2023	Desenho de um plano de intervenção para a luta contra o desflorestamento, a mineração ilegal e crimes ambientais na região amazônica	Não possível aferir
EQUADOR	Fiscalização (comando o e controle)	Operação Manatí (1,2 e 3)	Forças militares, com foco na província (Estado) de Napo. Fases em 2021 a 2023	baixo

	Posicionamento estratégico	Resolução COSEPE	Governo declara mineração ilegal como ameaça à integridade da segurança nacional (2023)	Desconhecido / Link
	Governança	Recriação da ARCOM	Fusionada em 2020 com outras agências, a ARCOM volta a existir como agência setorial (2024)	desconhecido
PERU	Governança	Descentralização	Gobiernos Regionales	
	Formalização	REINFO	Rito processual para regularização e formalização de MAPE	escasso
	Prevenção e Estratégia (via Resolução Presidencial 128-2022)	“Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 2022-2027” .	Defini ações estratégicas para prevenir, identificar e mitigar a pressão da atividade minerária ilegal em áreas naturais protegidas	Razoáveis (vide Link)

Apesar de todos os países terem ratificado a Convenção de Minamata, que visa a erradicação do uso do mercúrio no garimpo e qualquer outra atividade, observa-se que alguns países têm avançado mais do que outros na implementação das obrigações. Apesar da Convenção de Minamata focar em um único aspecto do garimpo e da pequena mineração, que é a utilização do mercúrio, o esforço de eliminar esse produto das operações acaba mobilizando um esforço mais amplo de acesso e diálogo aos garimpos, de conscientização ambiental e, a depender do Plano de Ação, de incentivos para a legalização e adequação das operações para além da eliminação do mercúrio.

Notadamente, a Colômbia é o país mais avançado nesse processo e o único que já está implementando o seu Plano de Ação. O Brasil está o mais atrasado em relação aos outros países, que desde 2017 já fizeram ao menos a sua avaliação inicial. O Plano de Ação do Brasil está sendo elaborado, com financiamento do GEF (Global Environmental Fund) desde 2023.

Status de implementação da Convenção de Minamata

Quadro 12 Status de implementação da Convenção de Minamata

País	Avaliação inicial	Plano de Ação	Implementação
Brasil		2023-2024	
Bolívia	2017		
Colômbia	2017		
Equador			
Peru	2020		

Fonte: <https://minamataconvention.org/en/parties/minamata-initial-assessments>

Outra iniciativa internacional relevante, realizado com o apoio das Nações Unidas, é a Planet Gold⁵⁰ (e a ONG *Internacional Conservation Internacional*) que atua no Peru, Equador e Bolívia com mineradores/ cooperativas visando a adoção de boas práticas também merece atenção. Seu objetivo é, contemplando a importância econômica que a mineração de pequena escala tem no mundo, torná-la mais segura, responsável e lucrativa. Essa iniciativa poderia ser expandida para o Brasil e Colômbia, ou apenas uma aproximação para troca ou uma avaliação externa dos resultados positivos e negativos de ações do setor privado para mudanças transformativas.

BRASIL

No caso brasileiro, especialmente por se tratar de um país com expressivo protagonismo internacional acerca da agenda de segurança ambiental⁵¹ somado ao fato de possuir grande área da Amazônia sob sua responsabilidade, a

⁵⁰ PLANET GOLD. Disponível em: <https://www.planetgold.org/> Acessado em 20 jun 2024.

⁵¹ TORT, Paulliny. (2023). Ministra destaca volta do país ao protagonismo de políticas ambientais. Agência Brasil. 12 de abril de 2023.

atenção internacional acerca da temática ambiental e, conseqüentemente, sobre atividades que possuem impacto nessa esfera, direcionam o Estado a estabelecer políticas de mitigação do impacto ambiental⁵² das ações de mineração legal (regularizando áreas de exploração) e ilegal (estabelecendo áreas e condições proibidas para a exploração, além de fiscalizar e dissuadir tais atividades desse caráter)⁵³.

Dessa maneira, uma série de operações com suporte das Forças Armadas foram elaboradas com o objetivo de estabelecer controle territorial e auxiliar populações vulneráveis sobre áreas cujo interesse da mineração ilegal se apresenta de maneira que sobrepõe tal controle, seja pacificamente (substituindo eventuais déficits estatais) seja de maneira violenta (desafiando as forças de segurança e coagindo as populações vulneráveis).

Entre 2019 e 2023 foram estabelecidas uma série de operações de caráter especial para o combate a crimes ambientais, dentre eles a mineração ilegal. É o caso da Operação Verde Brasil 1 (2019-2020) e 2 (2020-2021), Operação Sumaúma (2021) e mais recentemente a Operação Yanomami (2023) e Operação Catrimani (2024). Essas operações tiveram como características serem interministeriais, e por consequência interagências. Elas ocorreram a partir de um decreto presidencial de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) diversas agências de fiscalização ambientais federais, estaduais e municipais, instituições de segurança pública e forças federais de segurança e defesa operaram juntos contra crimes ambientais (PAIM, *et. al.*, 2019).

As áreas indígenas são um exemplo particular brasileiro. Tais territórios possuem proibição da atividade de mineração ilegal, mas, ao mesmo tempo, sofrem com a investida de grupos tradicionais, eventualmente, estruturados sob a mineração ilegal e mesclados à uma série de atividades ilícitas que se aproveitam da logística e dos mercados adjacentes para a manutenção do garimpo.

Nesses casos, as ações do Estado brasileiro, sob a necessidade de reduzir impactos socioambientais derivados da atividade de garimpo sem controle, estabelece missões policiais, logisticamente apoiada pelas forças armadas, com o objetivo de atingir a infraestrutura das organizações garimpeiras e tornar a atividade pouco interessante economicamente aos seus operadores as áreas em questão⁵⁴.

⁵² Sobre as responsabilidades do Estado quanto à contaminação por mercúrio: RAMOS; OLIVEIRA; RODRIGUES. Mercúrio nos Garimpos da Terra Indígena Yanomami e Responsabilidades. Ambiente & Sociedade. São Paulo. Vol. 23, 2020. Sobre Impactos do Garimpo de uma maneira geral: Rodrigues, Lucas. Sobre a dinâmica de atores não-estatais violentos: um estudo de caso da crise nas terras yanomamis. Rev. Conj. Austral. v.15, n.69; jan./mar. 2024.

⁵³ [BRASIL \(2024\)](#) Governo Federal realiza 226 operações de Combate ao Garimpo na Terra Indígena Yanomami em junho. Casa Civil, 03 de julho de 2024.

⁵⁴ Oliveira, Douglas; Spader, Ricardo; Gomes, Carlos. O impacto das terras indígenas na Política Nacional de Defesa. Revista de Geopolítica, v. 14, no 3, p. 1-16, jul.set. 2023; Rodrigues, Lucas. Sobre a dinâmica de atores não-estatais violentos: um estudo de caso da crise nas terras yanomamis. Rev. Conj. Austral. v.15, n.69; jan./mar. 2024.

A criação de reservas ambientais ou terras indígenas também é usada, eventualmente, como forma de mitigar conflitos existentes em função da atividade garimpeira em determinada região. Uma vez regularizando uma reserva e a atividade mineradora adquirindo caráter de ilicitude, o Estado estabelece uma diretriz de controle sobre populações que possam estar em conflito em função de suas atividades dentro da mesma área.⁵⁵

Na região do Estado do Amazonas, vem sendo desenvolvido o Projeto OChroma, de parceria entre várias universidades brasileiras, que aposta na substituição do mercúrio pela folha da árvore pau-de-balsa ganho em 2021 o prêmio Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente 2021. O referido projeto é uma colaboração interinstitucional de quatro grandes entidades acadêmicas: o Instituto Militar de Engenharia (IME), a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em desenvolvimento há sete anos, cujo propósito é substituir o uso do mercúrio na amalgamação de ouro pelo extrato de *Ochroma pyramidale*, conhecido popularmente como pau-de-balsa. Além da pesquisa e teste de substituição, o Projeto se dedica também ao reflorestamento e recuperação de áreas degradadas pela mineração, implementando viveiros e promovemos o plantio de Pau-de-balsa em sistemas de Agrofloresta Sustentável (SAF), criando uma simbiose entre a produção agrícola e a conservação ambiental.

BOLÍVIA

Em geral, operar de maneira formal não leva a benefícios significativos para a maioria das cooperativas bolivianas – em disparado, o grande ator produtivo na cadeia do ouro do país – mas sim a custos únicos e recorrentes, além de uma maior carga administrativa. À título de exemplo, embora seja uma obrigação legal, apenas 15% das cooperativas mineiras no país possuem licença ambiental. A problemática se vê endossada e retroalimentada pela falta de capacidade administrativa e organizativa, o escasso acesso à financiamento e a uma cultura de informalidade nas relações comerciais entre a maioria das cooperativas mineiras⁵⁶. Os mesmos autores mencionam ainda que há uma certa negligência das autoridades estatais em intervir diretamente no trabalho das cooperativas mineiras, haja vista a “quase total ausência” da aplicação de normativas em praticamente todas as categorias de formalização.

O Estado, porém, em julho de 2023, frente ao avanço desenfreado da mineração ilegal e suas consequências, na figura da Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), em coordenação com a AJAM - Autoridad Jurisdiccional

⁵⁵ Rodrigues, Lucas. Sobre a dinâmica de atores não-estatais violentos: um estudo de caso da crise nas terras yanomamis. Rev. Conj. Austral. v.15, n.69; jan./mar. 2024.

⁵⁶ Proksik J. J. et al. Analisis para entender la persistencia de la informalidad en la cadena de oro en Bolivia: incentivos e limitaciones. Iniciativa Suiza Oro Responsable. Maio 2022.

Administrativa Minera, tornou nula as concessões mineiras desenvolvidas em parques e áreas protegidas, gerando descontentamento por parte de mineiros⁵⁷. Isso foi o produto do cumprimento das resoluções da Ação Popular da organização indígena CPILAP contra a mineração ilegal.

Com mandato iniciado no final de 2020 (de um total previsto de 4 anos), o governo de Luis Arce realizou [apenas] também em julho de 2023 a primeira grande operação contra a mineração ilegal no país, havendo a polícia destruído 27 dragas flutuantes que exploravam ouro no rio Madre de Dios, noroeste do país, além de prender 57 pessoas⁵⁸. Esta operação marcou uma ofensiva contra a contaminação por mercúrio nos rios desta região, que envenena os povos indígenas que ali vivem, e contra a mineração ilegal. A Bolívia está fortemente contaminada pelo mercúrio utilizado pelas cooperativas⁵⁹, as quais supostamente realizam mineração de subsistência, mas que em muitos casos camuflam empresas lucrativas e de investimentos estrangeiros. Perante a atuação, o governo enfrentou protestos da própria população, que alegou uso da violência por parte da polícia e tratamento enviesado contra os mineiros bolivianos (em detrimento dos chineses e peruanos).

No mesmo mês, em um marco considerado histórico, um juiz decidiu que um rio sob sua jurisdição “tem direitos” contra as ações da mineração. Essa ação foi movida pelo Provedor de Justiça e abriu precedentes. Em agosto do mesmo ano, indígenas apresentaram uma ação popular (Central de Pueblos Indígenas – CPILAP), a qual também foi aceita por um juiz que decidiu, por precaução, anular as atividades de mineração nos rios Beni e Madre de Dios⁶⁰.

Um tanto na contramão das ações realizadas para estancar a mineração ilegal, um novo regulamento aprovado pela AJAM em 2024 suprime as operações contra a exploração mineira ilegal e as reduz a procedimentos burocráticos, além de repassar funções operacionais (até então de AJAM) ao Ministério do Governo. Especialistas apontam que ao limitar as funções da AJAM a tarefas administrativas contra a mineração ilegal, delega-se irregularmente suas funções operacionais ao Ministério do Governo, o que acarretaria um monopólio no combate a um ato ilícito para o qual o órgão não está preparado. Adicionam ainda que o Governo não está compreendendo que a mineração

⁵⁷ Governo Boliviano. Comunicados - Sernap anula autorizaciones mineras en áreas protegidas por ser ilegales. 30 de agosto de 2023.

⁵⁸ El País. El Gobierno de Bolivia arremete contra la minería ilegal y genera protestas de la población. Julho de 2023. Mais informações disponíveis em notícia Mongabay de dezembro de 2023.

⁵⁹ Análises bioquímicas evidenciam que pessoas de comunidades indígenas viventes na região da bacia amazônica peruana, Madre de Dios e Beni apresentaram entre 2 e 7 vezes mais mercúrio no corpo do que o normal. (Fonte Id.)

⁶⁰ Voz de América. Indígenas bolivianos gana batalla legal contral el avance de la minería. Agosto de 2023.

ilegal é um crime transversal e, como tal, seu combate deve ser abrangente e integrado⁶¹.

COLOMBIA

A Colômbia é um país que tem uma história política marcada por um conflito entre o Estado e as guerrilhas revolucionárias, atravessada pela dinâmica no narcotráfico. Apesar de ter sido estabelecido um pacto de paz com as FARC em 2018, há um grupo dissidente das FARC que segue atuando. Atua na modalidade de financiando através do narcotráfico, fazendo “escolta” para o carregamento de drogas. O garimpo ilegal passou a fazer parte dessa dinâmica de duas formas. Em áreas muito isoladas dessa fronteira, os garimpeiros ilegais adentram a mata e passam a ser relevantes na logística local. Ora, eles são extorquidos pelos guerrilheiros e narcotraficantes, ora se beneficiam nessa logística.

Apesar disso, a Colômbia vem trabalhando através da ANM (Agência Nacional de Mineração), em conjunto com a Minminas (Ministério de Minas) pela formalização de garimpos em vários departamentos. A agência organiza eventos em regiões mineras onde é feita orientação personalizada para o uso da plataforma AnnA Minería e todo o apoio necessário para formalização, além de boas práticas de mineração, associativismo e educação sobre os impactos do uso do mercúrio. Em 2022, um Plano Único de Formalização e Legislação Minera foi elaborado, buscando simplificar procedimentos.

Em 2023, o novo presidente da Colômbia, Petro, primeiro presidente de esquerda da Colômbia, esteve com Presidente Lula para falar da questão do combate ao garimpo ilegal na fronteira entre os dois países. Isso desencadeou uma série de operações especiais de comando e controle, conduzidas pela Polícia Nacional da Colômbia em parceria com o IBAMA (órgão ambiental brasileiro).

EQUADOR

O estado (província) de Napo é destaque na proliferação da atividade ilegal no país. Ainda que não seja a bacia foco deste estudo, é relevante trazer à tona a situação em Napo tanto pela proximidade desta bacia à de Putumayo-lça quanto pela problemática exacerbada ali vivenciada. Além disso, as cabeceiras do Rio Putumayo estão dentro do Estado de Napo⁶²[1]. O mapa abaixo busca ilustrar essa proximidade geográfica.

⁶¹ ERBOL – Educación Radiofónica de Bolívia. Nuevo reglamento de la AJAM suprime operativos contra la minería ilegal y los reduce a trámites burocráticos. Abril de 2024.

⁶² Putumayo-lça – Águas Amazônicas. Sem dada.

Figura 48 Bacia de Napo, Equador, e sua vizinhança à Bacia de Putumayo-Iça

Fonte: Elaborado por WCS, mencionado por Águas Amazônicas. Sem data.

Num período de sete anos, entre 2015 e 2021, as áreas com atividade minerária aumentaram em 855 hectares no Estado (província) de Napo; um crescimento de aproximadamente 316% em relação aos níveis de 2015⁶³. Embora todo esse incremento não esteja necessariamente atrelado à mineração ilegal, fato é que aproximadamente 17% dele (145 ha) se encontram fora das áreas destinadas legalmente à atividade mineira.

Para o delegado da Defensoria Pública de Napo, por exemplo, o problema neste Estado (província), é tanto a mineração ilegal, quanto as concessões legais. Ele considera toda a atividade de extração mineral na área como ilegal “porque foram violados direitos, considerando que as autorizações e licenças concedidas pelo Estado foram feitas sem respeitar o direito da comunidade à consulta prévia, livre e informada⁶⁴.” Vozes, como a do deputado Washington Varela⁶⁵ e do ativista José Moreno (do Coletivo Napo Ama La Vida) engrossam a narrativa de que falta ao Estado ação efetiva e transparência para combater a situação de mineração ilegal no Equador, além deste carecer de capacidade técnica de resposta para analisar o manejo ambiental das concessões legais⁶⁶.

Desde final de 2021 a situação em Napo tem sido considerada fora de controle, em especial no “Sector de Yutzupino⁶⁷. Em reação, no início de 2022,

⁶³ Amazon Conservation. MAAP #198: Expansión de la Minería en la Amazonía De Ecuador, março de 2023. Curioso ressaltar que a porcentagem de incremento é muito parecida quando se trata do escopo Amazônia Equatoriana, de 300% para o período.

⁶⁴ Mongabay. Ecuador: Asamblea Nacional le exige al gobierno frenar la minería ilegal en Napo y pide modificar dos decretos. Abril de 2023.

⁶⁵ Relator do Informe de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal en el sector Yutzupino entregue à (e então aprovado) Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional em 2022. O informe continha denúncias de entidades científicas e grupos socioambientais. Idem. Mongabay, abril de 2023.

⁶⁶ Mongabay. Ecuador: Asamblea Nacional le exige al gobierno frenar la minería ilegal en Napo y pide modificar dos decretos. Abril de 2023.

⁶⁷ A bacia do rio Yutzupino se destaca como uma das mais afetadas. O caso ganhou repercussão midiática no final de 2021 quando imagens de satélite e sobrevoos evidenciaram centenas de mineiros e máquinas dragando o rio. Em outubro de tal ano área ocupada pela mineração era menor que 01 há, porém em dezembro, já se contabilizavam 61 hectares. Fonte: Mongabay.

o governo Equatoriano intensificou ações de comando e controle na região; à exemplo da Operação Manatí que, embora na ocasião tenha surtido efeito na região, criou efeitos “de vazamento” para locais próximos. Isso levou a uma segunda fase da Operação Manatí e então não apenas em Yutzupino, mas em todo Napo. Foram apreendidos ouro, armas, placas de máquinas pesadas e dinheiro, além de ter sido capturado um antigo funcionário da Agência de Regulação e Controle da Energia e dos Recursos Naturais Não Renováveis, supostamente líder de uma organização criminosa ligada à mineração ilegal⁶⁸. Suspeitas que estejam ligadas a grupos colombianos. Em 2023 houve ainda a Manatí III, trabalho conjunto da polícia e Forças Armadas, com o apoio Agência de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr, atual ARCOM), que terminou com a destruição de 38 máquinas⁶⁹.

No início de 2023, frente à geral grave situação, o então Secretário Nacional de Segurança Pública e do Estado, Diego Ordóñez, anunciou algumas das resoluções tomadas pelo Conselho de Segurança Pública e de Estado (COSEPE) para combater frontalmente a mineração ilegal. Dentre as quais, destacamos a declaração desta atividade (e a ela relacionadas) como uma ameaça à segurança integral do Estado. O governo previa ainda ações como a reorganização regulatória para estabelecer registros, controles e fiscalização estatal em relação às atividades que contribuem para a mineração ilegal, bem como a revisão das sanções aplicadas e a participação da Polícia e das Forças Armadas nas operações de repressão⁷⁰.

Vale lembrar que, ainda em 2023, o então presidente Guillermo Lasso, emitiu Decreto Executivo versando sobre o processo de consulta ambiental sobre a extração de recursos e obras possivelmente de impacto ao meio ambiente, com o qual era esperado o “desbloqueio” de vários projetos mineiros⁷¹. Para fins de contexto, em outubro de 2021, a Corte Constitucional do país ordenou que, para a emissão de uma licença ambiental, era necessário tramitar uma consulta ambiental. A falta de norma regulamentadora, porém, paralisou mais de 100 projetos de diversos setores, incluso mineração, gerando insatisfação por parte do setor.

PERU

Ecuador: Asamblea Nacional le exige al gobierno frenar la minería ilegal en Napo y pide modificar dos decretos. Abril de 2023.

⁶⁸ Idem. Mongabay, abril de 2023.

⁶⁹ Swissinfo. Ecuador reforzará combate a la minería ilegal em nueve provincias. Notícia de maio de 2023.

⁷⁰ Secretaria General de Comunicación de la Presidencia. El COSEPE declaró la minería ilegal como una amenaza a la seguridad integral del Estado. Jan, 2023

⁷¹ BNAméricas notícia. Decreto Ejetutivo de Lasso ayudaría a destrabar proyectos mineros. Junho de 2023.

Em 2012, o Peru aprovou uma gama de leis voltadas a desenvolver e fortalecer o regime nacional de combate à mineração ilegal. A Lei 1.102/2012 por exemplo, incorporou a mineração ilegal ao código penal, estabelecendo padrões de penas de quatro a oito anos de prisão para exploração, extração e desenvolvimento não autorizado de recursos minerais⁷².

Com relação específica à mineração artesanal e de pequena escala, este segmento do setor mineiro também tem estado ligado a problemas persistentes de formalização e conformidade regulatória, bem como à degradação ambiental, crime e violência. O Registro de Formalização Integral da Mineração – REINFO – se apresenta como estratégia chave governamental para a formalização MAPE, porém, tem surtido efeito pífio ou mesmo sendo considerado contraproducente. Autoridades peruanas confirmaram, inclusive, a subversão do REINFO por organizações criminosas para camuflar a origem ilegal do ouro. As proteções legais conferidas aos mineiros no processo de formalização da atividade são fatores de vulnerabilidade explorados pelos mineiros ilegais⁷³.

Para fins de exemplificação, até dezembro de 2023, existiam mais de 87.000 produtores mineiros informais registrados, dos quais quase 70.000 (80%) estavam suspensos por não cumprirem os requisitos mínimos do processo⁷⁴. O Instituto Peruano de Economia conclui ainda que a expansão da mineração ilegal nos últimos anos não foi acompanhada por maiores esforços fiscais para erradicá-la: entre 2019 e 2024, o orçamento real atribuído para o programa de redução da mineração ilegal terá sido reduzido em 26%.

Sob o escopo de áreas protegidas⁷⁵, ressalta-se a aprovação da “Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 2022-2027” (Resolução Presidencial n° 128/2022), pelo Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Segundo o órgão, a estratégia norteia ações para prevenir, identificar e mitigar a pressão da atividade minerária ilegal em áreas naturais protegidas, contando com 6 eixos de atuação⁷⁶.

⁷² OAS – Organization of America States. Secretariat for Multidimensional Security. Department against Transnational Organized Crime. *Tras el Dinero del Oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal: El caso de Peru*. Nov. 2021.

⁷³ Dados de 2021, de Ojo Público, mencionado pelo OAS em *Tras el Dinero del Oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal: El caso de Peru*. Nov. 2021.

⁷⁴ Instituto Peruano de Economía – IPE. *El presupuesto para combatir la minería ilegal se redujo en 26%*. Dezembro de 2023.

⁷⁵ SPDA – Actualidade Ambiental. *¿En qué consiste la estrategia de lucha contra la minería ilegal en áreas protegidas?* Maio de 2022.

⁷⁶ As ações estratégicas são (no original em espanhol): monitorear y vigilar las áreas naturales protegidas para prevenir las actividades de minería ilegal; implementar acciones que mitiguen el avance de las actividades de minería ilegal hacia el interior de las áreas naturales protegidas; promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles basadas en la naturaleza; acciones de detección y apoyo a la interdicción de la minería ilegal en áreas naturales protegidas de forma articulada con otras entidades del Estado; recuperar áreas degradadas por actividades de minería ilegal; y contribuir a la prevención de situaciones de riesgo y a la protección de defensores ambientales.

Por fim, do ponto de vista de governança, este estudo destaca a estratégia de descentralização adotada pelo governo Peruano através de sua Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (de 2002) a qual transfere para os governos regionais a função de outorgar concessões para mineração em pequena escala e mineração artesanal de âmbito regional." Vale mencionar que o contexto político do Peru, no geral, tem se apresentado complexo, com baixa confiança da população no Governo. A população não aprova a presidente em exercício, estimados 90% (IEP Informe de Opinión, 2024), tampouco o Congresso em 94%. Ou seja, baixíssima confiança nas instituições.

Investimentos e esforços da Sociedade Civil

Entidades da sociedade civil, entendidas como uma diversidade de figuras jurídicas “non profit” nos termos da legislação de cada país tem focado seus esforços em:

- 1) Realizar ou publicizar estudos técnicos/científicos sobre os impactos socioambientais do garimpo ilegal
- 2) Realizar denúncias e campanhas
- 3) Influenciar ou incidir sobre tomadores de decisão
- 4) Propor políticas públicas ou legislações
- 5) Apoiar o setor a atuar com boas práticas de pequena mineração responsável

A partir da perspectiva científica e o anseio de facilitar o acesso do público a conteúdos desse tipo, há muitos esforços de publicizar informações por meio de relatórios, informes, reportagens, sites e plataformas de acompanhamento. Muitas vezes em parceria com universidades ou institutos de pesquisa (públicas e privadas), reúnem estudos sobre impactos de desmatamento e contaminação mercurial causados pela mineração do ouro. A partir desses estudos, conduzem campanhas de denúncia visando conscientizar a população e/ou embasar órgãos ou instituições de defesa de direitos socioambientais.

Um bom exemplo disso é o Observatório do Mercúrio, organizado pelo WWF em parceria com a Fiocruz (Instituto de Pesquisa) que reúne estudos acadêmicos sobre contaminação mercurial em toda a Amazônia⁷⁷.

Figura 49 Página da Web do Observatório do Mercúrio

Fonte: WWF-Observatório do Mercúrio

⁷⁷https://panda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e6717bfa09504157b187e076f79e1d0e&_ga=2.163292860.1285252374.1720818753-257070657.1720818753&_gl=1*hywstd*_ga*MjU3MDcwNjU3LjE3MjA4MTg3NTM.*_ga_KSP2KDVV5X*MTcyMDgxODc1Mi4xLjAuMTcyMDgxODc1Mi42MC4wLjA.

A estratégia de denúncias realizadas por ONGs nacionais e internacionais tem uma abordagem de sensibilização para o tema, nem tanto através de dados científicos, mas através de imagens fortes que possam mobilizar os cidadãos e empresas para o tema. Elas podem vir acopladas a campanhas mais amplas com abaixo assinados e outras ações junto a empresas ou o poder público. Abaixo, alguns exemplos:

Figura 50 Folder digital do Greenpeace, pressionando fabricantes de grandes máquinas

Figura 51 Campanha do ISA (Instituto Socioambiental), articulada com o Movimento Indígena

Fonte: Foto: Victor Moriyama | ISA

Campanha do Greenpeace (imagens colhidas pela ONG), divulgadas através da Rede Globo, 2023. Essa campanha gerou grande mobilização internacional e levou à criação de operações especiais de destruições de pequenas balsas no Rio Madeira⁷⁸.

⁷⁸ Essa ação teve repercussões um tanto mistas, por se tratar de balsas irregulares (não ilegais) de garimpeiros extrativistas atuando em modalidade artesanal.

Figura 52 - Balsas no rio Madeira – A jusante das bacias do Beni e Madre de Dios

Fonte: Portal G1

Os diferentes materiais produzidos muitas vezes visam influenciar políticas públicas ou projetos de leis, como, por exemplo, direito às consultas e/ou oitivas em processos de licenciamento de concessões de exploração mineral no Equador; ou ainda o direito à assistência específica aos cidadãos afetados por contaminação de minérios metálicos no Peru. Além disso, documentos de análise aprofundados como o *Informe sobre mineração ilegal no Peru* produzido em parceria da Unidos pelo Bosque, FCDS e PUCP no Peru, como também da Plataforma Cipó (detalhes na tabela a seguir) foram discutidos em seminários, workshops e palestras, promovendo debates públicos com atores dos Estados e outras instituições interessadas, colaborando efetivamente para soluções.

Há também dados, alertas e denúncias com relação ao aumento do desmatamento e outros problemas e crimes ambientais, principalmente elaborados por organizações não governamentais conservacionistas e/ou socioambientais, bem como de direitos humanos que tem claramente o objetivo de subsidiar órgãos de controle, fiscalização e inteligência como Ministérios Públicos e Defensorias. Exemplos são o *Guia de Crimes Ambientais da Amazônia*, elaborado pelo Instituto Igarapé e Interpol e a *Calculadora de Impactos do Garimpo*.

Além disso, há também dados relevantes sobre as principais características, mecanismos e organização dos sistemas de funcionamento da mineração ilegal (fluxo do ouro e do mercúrio, constituição e disputa das organizações criminosas, dinâmicas regionais e territoriais associadas entre

ouro e o narcotráfico) produzidas por fontes relacionadas ao jornalismo investigativo: Ojo Publico, Insight Crime, Mongabay, Consejo de Redacion, Observatório da Mineração, InfoAmazonia, ArmandolInfo, dentre outras organizações, como Amazon Aid. Muitas vezes estas informações estão pulverizadas e poderia haver maior esforço na tentativa de sistematizar em plataformas ou sistemas por meio de ações setoriais, interinstitucionais ou parcerias da sociedade civil sem financiamento público.

As experiências que unem diferentes tipos de organizações (públicas e privadas de diferentes países amazônicos) como centros de pesquisas, associações, estados, apresentam bons resultados, como por exemplo: A *Alianza regional amazónica para la reducción de los impactos de minería de oro* (ARAIMO)⁷⁹; a RAISG e MAPBIOMAS, *Observatório do Mercurio na Amazônia* e o OMI - *Observatório de mineria ilegal y actividades vinculadas en areas claves da biodiversidad*, no Peru⁸⁰

A criação da *Calculadora de Impacto do Garimpo* é destaque e foi inclusive reconhecida com o prêmio de inovação internacional da *Conservation X Labs*⁸¹, além de estar sendo usado no Brasil na esfera jurídica (Ministério Público Federal) e executiva (Polícia Federal e IBAMA), tendo inclusive sua metodologia e ferramentas adaptadas em 2022 ao contexto colombiano e peruano, com o apoio do Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL), sob a liderança do Banco Mundial e o apoio do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF). Recentemente foi expandida para o contexto do Equador. Nesse caso, observamos resultados excelentes do diálogo entre iniciativas da sociedade civil e Estado.

A *Aliança das Clínicas Jurídicas Ambientais da América Latina*, que inclui Brasil, Peru e Colômbia é outra ação entre países e inclui diversas instituições acadêmicas e de suporte jurídico que parece bastante promissora, por ampliar a assistência e defesa de direitos de justiça ambiental oferecendo apoio aos defensores ambientais, formando novas gerações de advogados e juristas sensíveis às questões ambientais.⁸²

⁷⁹ Banco Mundial (2024). Colaboración regional para abordar los impactos de la contaminación por mercurio en la Amazonía. Acesso em 02 jul 2024. <https://fcds.org.co/proyectos/fortalecimiento-de-la-colaboracion-regional-para-hacer-frente-a-los-impactos-de-la-contaminacion-por-mercurio-en-la-amazonia/>

⁸⁰ OMI- Observatório de mineração ilegal e atividades vinculadas em áreas chaves de biodiversidade. Disponível em: <https://www.observatoriomineriailegal.org.pe/> Acessado em 01 jul 2024.

⁸¹ <https://conservationxlabs.com/> Acessado em 24/06/2024

⁸² Em entrevista com a coordenadora da Aliança, Andrea Dominguez (PUCP- Peru), realizada no dia 01 de julho de 2024, foi mencionado um projeto a ser iniciado em breve em conjunto com a FCDS cujo foco é a mineração ilegal de ouro na Amazônia, sendo uma das propostas levantar e organizar os arcabouços legais e normativos dos três países referentes ao tema.

No Brasil, o recente lançamento da *PTO – Portal da Transparência do Ouro*⁸³, criada em parceria entre universidade e organização não governamental, merece destaque por colaborar para o desafio da rastreabilidade da cadeia de valor do ouro, promovendo maior controle do mercado, bem como a verificação da formalização legal da produção/extração/comercialização.

No Peru, o trabalho ambiental realizado pela organização CINCIA⁸⁴ na região de Madre Dios é destaque por associar pesquisas e tecnologias de recuperação de áreas degradadas pela mineração (recuperação de solo e poças d'água, controle dos níveis de contaminação de mercúrio pelo ar) como também o trabalho de educação e mudanças na prática extrativa junto às cooperativas e mineradores.

No Equador percebe-se forte atuação resistência de movimentos sociais institucionalizados ou apenas coletivos, provavelmente pelo acúmulo de experiência na histórica contra a mineração empresarial legalizada (especialmente do petróleo) pelas reivindicações por consultas públicas, oitivas e legislação ambiental específica. A recente mudança de concessões do Estado parece ter colaborado ao mesmo tempo para a mineração de ouro ilegal, assim muitas vezes as reivindicações de comunidades locais e populações tradicionais associam as duas práticas extrativas. A região de Napo é a que mais produz material a respeito da mineração ilegal e a organização não governamental Cuencas Sagradas⁸⁵, que vem apoiando a criação de territórios indígenas autônomos, recentemente denunciou formalmente agentes públicos que apoiam a mineração de ouro ilegal na região em que atuam.

A análise feita pela Fundação Henrique Boll⁸⁶ sobre o que não deu certo nas estratégias militares e de repressão estatal contra a mineração ilegal na bacia do rio Atrato, nos últimos anos na Colômbia, deve ser destacado, melhor divulgado e debatido. Especialmente para os conflitos claramente explícitos entre grande mineração formal, apoiada pelo Estado, e os pequenos

⁸³ Portal da Transparência do Ouro – PTO. Disponível em: <https://pto.org.br/>. Acesso em 05 junho 2024.

⁸⁴ Centro de Inovação Científica Amazonica (CINCIA). Disponível em: <https://cincia.wfu.edu/en/>. Acesso em 21 junho 2024.

⁸⁵ CUENCAS SAGRADAS. Disponível em: <https://cuencasagradas.org/>. Acesso em 25 junho 2024.

⁸⁶ Heinrich-Böll-Stiftung Colombia; Instituto Popular de Capacitación -IPC; Germanwac; Broederlijk Delen (2019). Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia: retos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Disponível em https://co.boell.org/sites/default/files/201912/20190612_Mineri%CC%81a%20del%20oro%2C%20territorio%20y%20conflicto%20en%20colombia%20para%20web.pdf Acesso em 28 junho 2024.

Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra; Heinrich-Böll-Stiftung Colombia; (2023) ¿Por qué ha fracasado la estrategia militarista contra la minería ilegal? El caso de la cuenca del Atrato. Bogotá D.C.: Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra. Disponível em: https://co.boell.org/sites/default/files/2024-05/siembra_mineria_v05_digital.pdf Acesso em 28 junho 2024

mineradores, sem espaço para diálogo e formalização, aumentando a vinculação com a ilegalidade e o crime organizado.

Na Bolívia, a presença de instituições religiosas⁸⁷ vinculadas à Igreja e Mineração no apoio aos movimentos sociais locais para denúncias, organização e enfrentamento político frente à mineração ilegal parecem ser um diferencial. Podemos incluir ainda a iniciativa do Grupo Inter-institucional de Trabajo en Oro Responsable GIT-OR, uma aliança voluntária de instituições da sociedade civil e acadêmicas que trabalham na Bolívia, buscando promover o enfoque do Ouro Responsável como uma estratégia para reduzir os impactos sociais e ambientais negativos que a atividade aurífera promove na atualidade. Do mesmo modo percebe-se iniciativas recentes como a do Foro Social Panamazónico (FOSPA), que se realizou na Bolívia este ano, e promoveu encontros que produziram vários pronunciamentos contra a mineração ilegal que serão encaminhados e apresentados formalmente aos presidentes de países amazônicos.⁸⁸

Vale destacar a presença ainda tímida das universidades e centros de pesquisa (públicos e privados) em projetos de ação/ transformação em parceiras institucionais. Embora haja projetos e publicações individuais ou de grupos de pesquisa sobre temas correlacionados, especialmente sobre contaminação de mercúrio, as universidades possuem um papel fundamental na união dos esforços, diálogo interinstitucional e promoção de inovação por excelência para testar e promover novas possibilidades interessantes. Não é por acaso que as universidades e centros de pesquisa estão em várias iniciativas interessantes, aqui mencionadas, que conectam informações, metodologias e atores distintos, sendo essa a chave fundamental para agir perante a mineração ilegal do ouro na Amazônia.

Percebe-se uma preocupação e necessidade com ações mais efetivas e específicas para as áreas de fronteiras devido à forte atuação do narcotráfico e/ou por se tratar de áreas especialmente sensíveis pela presença de povos isolados e necessidade de diálogos diplomáticos que envolvem outros Estados Nação.

Assim como ações nacionais e internacionais são necessárias, precisa haver principalmente apoio e articulação para instituições e iniciativas locais, que, segundo Trocate (2020), são a base para resistência efetiva à mineração por seu caráter criativo e capacidade de consecução de alternativas:

“Ao mesmo tempo, para o sucesso das iniciativas locais é preciso que estejam articuladas a processos de escala nacional e global tendo em vista que alternativas locais tendem a ficar isoladas. O desafio é articular, criar e desenvolver uma alternativa local e imediata nas regiões mineradas com saídas

⁸⁷ FUNDAÇÃO JUBILEU. Disponível em: <https://jubileobolivia.com/> Acesso em 29 junho 2024.

⁸⁸ <https://www.forosocialpanamazonico.com/category/xi-fospa-bolivia/>.

sistêmicas de longo prazo. As iniciativas por parte do aparato estatal e de suas várias instâncias são fundamentais para saídas locais bem-sucedidas. As isenções compensatórias, incentivos de toda espécie, apoio técnico e financiamentos podem fazer a diferença. No entanto, não é o mais crucial dos fatores. Os elementos centrais na formulação de alternativas são a mobilização e a iniciativa popular.” (Trocate, 2020)

Apesar de haver um grande número de atividades por parte da Sociedade Civil nos países, é preciso observar o efeito que isso surte.

A confiança que a população tem nesses esforços não é grande em alguns países. Dados recentes do IEP – Instituto de Estudos Peruanos, apontam que a confiança da população nas ONGs é 56% “pouca ou nada”. No Brasil, com outro método aplicado (Brazil Giving, 2020⁸⁹), o índice de aprovação é mais alto, com 79% dos entrevistados afirmando que o trabalho das organizações da sociedade civil em suas comunidades locais teve um impacto positivo (acima dos 72% em 2018). Essa pesquisa, no entanto, cobre todas as áreas de atuação do terceiro setor, desde ações filantrópicas (saúde, assistência social, etc.) até o tipo de ação que vemos na área de mineração.

Por parte dos garimpeiros, há uma rejeição reversa às ONGs, que para estes sempre estão associadas à ambientalistas, com depoimentos unânimes que ONGs não entendem a realidade deles. É preciso, de fato, estar atento ao quanto essa postura de algumas ONGs, ainda que possam ser bem-intencionadas e possam cumprir o papel de “bater”, não acabem desviando esforços para soluções mais perenes. Afinal, a utilização de imagens do pior que há no garimpo (ilegal) - das “cicatrices do garimpo” - emocionam e mobilizam. No entanto, todos nós consumimos o ouro que é produzido na Amazônia, seja direta ou indiretamente (via sistema bancário) e essas narrativas de um modelo maniqueísta do mundo – o *bad guy* (o garimpeiro) e o *good guys* (os Ongueiros). Lembrando que se fossemos resumir a problemática do garimpo de forma simples é a irregularidade decorrente da gestão confusa dos Estados (o pacto social mal resolvido) a grande “vilã”, já que a ilegalidade total consiste em uma parcela pequena dos garimpos mapeados pelo MAPBIOMAS (no Brasil, 13%). Nós consumidores também temos a nossa parcela de culpa na vilania, afinal, quantos de nós buscamos informações sobre a origem do ouro e, mais ainda, quantos de nós nos dispomos a pagar mais pelo ouro que consumimos ou mesmo deixarmos de consumir (lembrando que o ouro é utilizado em celulares, laptops e equipamentos médicos)?

No que diz respeito ao tema do garimpo e a pequena mineração, é possível dizer que a relação entre a Sociedade Civil e os garimpeiros tornou-se “polarizada” (política extrema de temas políticos, que impede o diálogo entre partes) em alguns países. No Brasil, o tema “garimpo” (no geral), sem discriminar

⁸⁹ <https://www.idis.org.br/publicacoesidis/brasil-giving-report-2020/>

se o garimpo é legal ou ilegal, feito de forma responsável ou não, tornou-se associado à imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apresentou propostas executivas sobre o tema muito controversas e sem amplo debate público, portanto, a maior parte das ONGs não se arrisca a se engajar em iniciativas propositivas, preferindo ficar no campo de denúncias ou estudos de impactos negativos. No Peru e Colômbia, há uma abertura maior, com grande número de iniciativas propositivas, assistência técnica e certificação de ouro que se tornaram referências internacionais.

Abaixo, narrativas contrastantes sobre o garimpo, na perspectiva de ONGs (Organizações da Sociedade Civil). A primeira figura é uma cozinheira de garimpo trabalhando uniformizada (e outras fotos de garimpeiros utilizando EPIs e produzindo ouro de forma responsável), de uma mina certificada Fairmined, apontando caminhos e soluções. A segunda figura é de um garimpo ilegal na Amazônia, parte da campanha do Greenpeace.

Figura 53 Propaganda institucional da organização Oro Puno

MINING ORGANIZATION ORO PUNO

"A RESPONSIBLE SMALL-SCALE OPERATION IS POSSIBLE, WITH
COMMITMENT, WISDOM, EFFORT AND DEDICATION":
FRANCISCO CEAMA

Figura 54 Exemplo de Propaganda institucional do Greenpeace

GREENPEACE Informe-se Como ajudar Notícias e histórias Sobre nós [Doe agora](#)

Ouvir: Garimpo ilegal: saiba seus impactos! 00:00 áudio

[WhatsApp](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [Email](#)

Conheça os principais problemas causados pelo garimpo ilegal na Amazônia

Quadro 13 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (geral)

	Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
G e r a l	WWF + FIOCRUZ + CINCIA + CSF	Plataforma que reúne estudos e informações sobre mercúrio e garimpo na região pan-amazônica	Observatório do Mercúrio na Amazônia	Parceira Interinstitucional
	CSF Conservação Estratégica + MPF	A Calculadora de Impactos do Garimpo foi criada em 2021 em parceria com o Ministério Público Federal do Brasil (MPF). O órgão adotou oficialmente a metodologia por meio de seu Parecer Técnico 694/2021 e a vem utilizando em diversos pedidos de indenização.	Calculadora dos Impactos negativos do garimpo	Em 2022, a Calculadora de Impactos do Garimpo foi selecionada como finalista do “The Artisanal Mining Grand Challenge: The Amazon”, organizado pela Conservation X Labs, um desafio de US \$1 milhão para implementação de novas ações de redução dos impactos da mineração artesanal de ouro em pequena escala na Amazônia. Com o incentivo, a CSF expandiu o escopo da calculadora para o Equador, somando-se aos processos de adaptação da ferramenta no Peru (já adotada) e na Colômbia (em processo de inclusão e adoção), realizando coleta de dados em campo e oficinas de validação de metodologia com atores locais. Além do MPF, outras instâncias federais brasileiras como Polícia Federal e IBAMA que também participaram do processo de construção da calculadora, também vem utilizando a ferramenta na investigação e cálculos de danos e crimes ambientais para multas de casos de extração ilegal de ouro em território brasileiro.
	AMAZON CONSERVATION	Organização Não Governamental conservacionista criada no final da década de 90 com atuação no Peru e Bolívia.	MAAP - THE MONITORING OF THE ANDEAN AMAZON PROJECT – Plataforma de monitoramento em tempo real do desmatamento relacionado à mineração de ouro na Amazônia e por país	Destaque para as análises geoespaciais que demonstram o aumento de áreas desmatadas, assoreadas e degradadas provocadas pela mineração do Amazonia (Peru, Equador, Brasil, Bolívia, Colômbia) Equador e Peru
RAISG – Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada	Consórcio de organizações da sociedade civil dos países amazônicos, voltado para a sustentabilidade socioambiental da Amazônia e apoiado pela cooperação internacional.	Em parceria com a InfoAmazônia publicaram o estudo com monitoramento e plataforma on line - Amazônia Saqueada		

	Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
	Mongabay	Plataforma de notícias de conservação e ciência ambiental sem fins lucrativos que produz reportagens originais em diversas línguas, com mais de 800 correspondentes em cerca de 70 países. Dedicam-se ao jornalismo objetivo baseado em evidências, cujos principais focos são florestas, vida selvagem, oceanos e o setor de conservação.	Publicação do Livro - “Uma tempestade Perfeita na Amazônia”	Capítulo 5. Commodities minerais: uma pegada pequena com um impacto enorme Em termos estratégicos, as indústrias extrativas são importantes para as economias nacionais das nações da Pan-Amazônia; com exceção do Peru, a contribuição do setor de mineração industrial para o PIB regional é limitada, porque as rendas minerais são capturadas pelos governos centrais. O setor formal de capital intensivo é dominado por corporações que buscam minimizar os impactos de curto prazo e evitar passivos de longo prazo. Garimpeiros de ouro artesanais injetam somas significativas diretamente na economia local, mas suas operações são um desastre ecológico e social que nenhum país consegue controlar.
	Amazon Mining Watch	Amazon Mining Watch é uma parceria entre a Rainforest Investigation Network (RIN) e Pulitzer Center e a Earthrise Media, financiado pela Open Society Foundations, pelo Foreign, Commonwealth & Development Office do Reino Unido e pela International Union for Conservation of Nature (IUCN NL). Essas organizações uniram esforço para trazer juntas o poder da inteligência artificial e do jornalismo investigativo para elucidar problemas ambientais da Amazônia	AMAZON MINING WATCH - Plataforma que utiliza inteligência artificial para mapear as cicatrizes deixadas pelas atividades de mineração na Amazônia. Ao analisar constantemente imagens de satélite de alta resolução, a ferramenta identifica o crescimento acelerado dos garimpos na maior floresta tropical do mundo.	
	Amazon Watch InfoAmazonia (Brasil) + Armando.Info (Venezuela) + La Liga Contra el Silencio (Colômbia).	Organização sem fins lucrativos fundada em 1996 para proteger a floresta tropical e promover os direitos dos povos indígenas na Bacia Amazônica no Equador, Peru, Colômbia e Brasil. Trabalhamos em solidariedade com organizações indígenas e ambientalistas em campanhas pelos direitos humanos, pela responsabilização corporativa e pela preservação dos sistemas ecológicos da Amazônia.	Amazon Underworld - Banco de dados que permite mapear a presença de grupos armados nas fronteiras amazônicas dos países e uma série de reportagens de profundidade sobre vários aspectos do crime organizado da região e a relação com o garimpo.	

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
RMI – Responsible Minerals Initiative	Desde 2011 inclui o ouro como área de foco específica, trabalhando para criar condições e apoio para empresas exercçam diligências nas cadeias de abastecimento do ouro, de acordo com o Guia de Diligência da OCDE .	OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas	
Conservation Labs Internacional	Busca disseminar soluções tecnológicas para o problema do garimpo.	O Conservation X Labs Grand Challenge é uma chamada global que premia soluções para transformar a mineração de ouro artesanal e de pequena escala em uma prática ambientalmente mais responsável e socialmente mais igualitária.	
Yglesias y Minería	Espaço ecumênico, formado por comunidades cristãs, equipes pastorais, congregações religiosas, grupos de reflexão teológica, leigos, bispos e pastores que buscam responder aos desafios dos impactos e violações de direitos socioambientais. causados pelas atividades de mineração nos territórios em vários países latino americanos.	Mineração Ilegal na Amazônia	
WRI -World Resource Institute	Organização internacional que atua no Brasil e na Colômbia	Underminig Rights Estudo - Publicação e Plataforma	
Insight Crime -	Grupo de reflexão e mídia sem fins lucrativos que busca aprofundar e enriquecer o debate sobre o crime organizado e a segurança dos cidadãos na América Latina e no Caribe, através da publicação constante de relatórios, análises, investigações e sugestões de políticas sobre como fazê-lo. enfrentar os múltiplos desafios que estes problemas apresentam. Funde o jornalismo investigativo com o rigor acadêmico, construindo sua análise a partir de extensa pesquisa de campo,	Diversas reportagens investigativas , desde 2014, sobre mineração ilegal nos países amazônicos e a relação com o crime organizado	

	Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
		que envolve conversar com todos os atores, legais e ilegais.		
	Aliança de Clínicas Jurídicas Ambientais na América Latina	Criada em 2019 , com apoio da Fundação Gordon & Betty Moore, no âmbito da Rede Latino-Americana de Clínicas Jurídicas.	Informe sobre la opinión consultiva Emergencia climática y derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos BRASIL-CHILE-COLOMBIA-PERÚ: Una alianza por la justicia ambiental y climática en la región	Formada por universidades do Brasil, Colômbia, Chile e Peru, que assumem o compromisso conjunto de promover a educação jurídica ambiental, através de suas Clínicas Jurídicas Ambientais. A criação das Clínicas Jurídicas Ambientais foi motivada pelo cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 16 e pelos conteúdos da Agenda 2030, que promovem sociedades justas, pacíficas e inclusivas e a defesa do Estado de Direito Ambiental; e torna-se altamente relevante, considerando a situação ambiental crítica, a emergência climática, a grave deterioração da biodiversidade dos nossos países - particularmente na Amazônia -, bem como as oportunidades existentes para contribuir coletivamente para a construção de cenários desejáveis de desenvolvimento sustentável.
	Alianza amazónica para la reducción de los impactos de la minería de oro	O FCDS, com apoio do Banco Mundial através do seu programa ASL, liderou ações colaborativas de 2021 a 2023 com parceiros do Peru, Colômbia e Brasil, que contribuíram para a construção de roteiros para abordar os impactos da mineração nos ecossistemas aquáticos, recursos hidrobiológicos , saúde humana e ações legais; em bacias compartilhadas nas fronteiras dos 3 países	Ações colaborativas para reduzir a mineração de ouro em bacias compartilhadas da tríplice fronteira Colômbia-Peru-Brasil	Iniciativa que merece destaque por conseguir realizar uma necessidade premente de organizar e sistematizar informações e construir propostas incluindo diversos setores (instituições de pesquisa, movimentos sociais, organizações, etc)
	Amazon Aid	Desde 2009, a Amazon Aid se constituiu como uma líder de pensamento e defensora global de comunicações sobre o ouro. Criou um Grupo de Trabalho do Ouro, buscando alavancar relacionamentos e conhecimento profundo para liderar uma rede de inovação colaborativa, focada especificamente na mudança de sistemas ao longo da cadeia de suprimentos de ouro.	Rios de Ouro Documentário + Material Didático + POdcast + Guia de Uso do Recurso Consumidor + Guia de Recurso Comprador + Guia de Uso do Recurso para Joalheria	A Amazon Aid é interessante por reunir partes interessadas — de organizações parceiras a líderes indígenas, de especialistas da indústria a varejistas de uso final, de legisladores locais a formuladores de políticas internacionais — para identificar e lançar ações estratégicas para "limpar" a cadeia de suprimentos de ouro: equitativas definidas pela rastreabilidade, transparência, avaliação rigorosa e divulgação pública, bem como na exigência do

	Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
				mercado que incentive práticas responsáveis em detrimento das questões competitivas..
	The Amazon We Want (SPA)	<p>O Painel Científico para Amazônia (SPA), inspirado pelo Pacto Letícia, é a primeira iniciativa regional científica de alto nível dedicada à Amazônia. O Painel foi estabelecido com o objetivo de deixar clara a importância científica, econômica e moral para a conservação e para abordar o desmatamento, a degradação ambiental e os incêndios generalizados que se intensificaram nos últimos anos.</p> <p>Atualmente, o Painel é composto por mais de 280 cientistas, responsáveis por elaborar o Relatório de Avaliação da Amazônia 2021. O Relatório, lançado durante a COP26, tem sido considerado uma “enciclopédia” sobre a região amazônica. Este relatório histórico é inédito por seu alcance científico e geográfico, pela inclusão de cientistas Indígenas e por sua transparência, tendo sido submetido a revisão por pares e a uma consulta pública. O SPA também visa estimular o avanço da ciência, sintetizando lacunas de conhecimento e envolvendo mais instituições científicas e jovens pesquisadores, além de estimular o investimento em ciência, tecnologia e inovação na região amazônica.</p> <p>O SPA está organizado sob os auspícios da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável (SDSN/ONU) seu Diretor, Prof. Jeffrey Sachs.</p>	Capítulo 21: Impactos na saúde e bem-estar humano devido à degradação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	
	Armando Info	<p>Comunidade de jornalistas nascidos na Venezuela em 2010, no calor da crise e da censura dos seus meios de comunicação, cujo objetivo é fornecer uma plataforma independente que apoie e acompanhe jornalistas venezuelanos e latino-</p>	Oro de verdad por oro verde: el comercio de conveniencia entre Líbano y Venezuela	

	Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
		<p>americanos na reportagem de histórias transnacionais, bem contadas e aprofundadas, que não têm lugar em outro lugar. A plataforma é referência em investigações jornalísticas sobre questões de lavagem de dinheiro, direitos humanos e questões ambientais, por meio de histórias bem contadas que contam com o apoio e mentoria de profissionais e redes de jornalistas globais. Alguns exemplos de colaborações internacionais são os Panama Papers e o Wikileaks.</p>		
	<p>Convoca e Reporter Brasil</p>	<p>Levantamento inédito, com base em dados públicos dos cinco países, em colaboração jornalística liderado por Convoca e integrado pela Repórter Brasil e por outros meios latinoamericanos de imprensa.</p>	<p>Opacidade Dourada: mecanismos do tráfico de ouro latino-americano</p>	
	<p>Instituto Igarapé + Interpol</p>		<p>“Guia para o enfrentamento de Crimes Ambientais”</p>	

Quadro 14 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (Brasil)

BRASIL

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
Ações em Redes Institucionais			
MAPBIOMAS	<p>Rede colaborativa, formada por ONGs, universidades, instituições públicas e privadas e startups de tecnologia. Produz mapeamento anual da cobertura e uso da terra e monitoramos a superfície de água e cicatrizes de fogo mensalmente com dados a partir de 1985.</p>	<p>Trabalho em Rede com instituições responsáveis por diferentes biomas e temas transversais para agilizar as soluções. Processamento distribuído e automatizado de dados através de parceria com Google Earth Engine. Plataforma aberta, multiplicável e com possibilidade de aplicação em outros países e contextos. Plataforma colaborativa – projetada para incorporar e acolher as contribuições da comunidade científica e demais específicas em colaborar. O Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil, o MapBiomas, nasceu em um seminário realizado em março de 2015, no qual especialistas em sensoriamento remoto e mapeamento de vegetação se reuniram em São Paulo a convite do SEEG/OC para responder produzir mapas anuais de uso e cobertura da terra para todo o Brasil de forma significativamente mais barata, rápida e atualizada, comparativamente aos métodos e práticas atuais, e que possibilitem recuperar o histórico das últimas décadas. A partir deste diagnóstico foi estabelecido um contato com o Google que gerou um termo de cooperação técnica para desenvolver a iniciativa tendo como base a plataforma Google Earth Engine.</p>	
IAMER - Instituto Amazônico do Mercúrio	<p>Envolve pesquisadores das universidades federais do Pará (UFPA), do Oeste do Pará (Ufopa), do Amapá (Unifap) e de Rondônia (Unir), além da Universidade de Gurupi,</p>		<p>Instituição recentemente criada e por isso ainda com poucas ações e publicações. Entretanto, a iniciativa é extremamente necessária no sentido de unir instituições para sistematização e proposições.</p>

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
	no Tocantins (UnirG) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e apoios da organização não governamental WWF-Brasil e do Ministério da Justiça		
Portal da Transparência do Ouro - PTO	Iniciativa cooperativa, concebida e liderada pelo WWF-Brasil, com desenvolvimento técnico e curadoria realizados pelo Núcleo de Pesquisa para a Mineração Responsável da Universidade de São Paulo e apoio institucional do Instituto Igarapé.	O PTO visa apoiar o Poder Público na melhoria da transparência dos processos de produção, compra e venda de ouro em áreas concedidas para exploração por permissão de lavra garimpeira (PLG) e/ou concessões de lavra. O sistema cruza bases de dados públicas disponibilizadas pelos órgãos de controle e utiliza técnicas de sensoriamento remoto para realizar uma análise de risco sobre a conformidade das áreas analisadas. Esta análise segue critérios pré-determinados por lei que atestam a regularidade das operações, centralizando todas as informações essenciais em uma única plataforma.	
Ações de ONGs			
Instituto Escolhas	Desenvolve e compartilha estudos e análises sobre temas fundamentais para o desenvolvimento sustentável e os desafios socioambientais, apresentando contribuições e soluções baseadas em dados e evidências em conformidade com o rigor do método científico.	Diversas publicações sobre garimpo ilegal e mineração e os impactos socioambientais	
WWF		Impactos do Garimpo + Podcast Raízes - Garimpo Ilegal	
Plataforma Cipó	Instituto de pesquisa independente, sem fins lucrativos, liderado por mulheres e dedicado ao clima e à governança e às relações internacionais, na perspectiva da América Latina e do Sul Global e que tem como um dos seus objetivos estratégicos contribuir para a redução das causas de	Curso/Publicação ONG Plataforma Cipó – Crimes Ambientais Amazônia (2023) Os textos que compõem o livro são de membros do Ministério Público Federal e Estadual, policiais, agentes ambientais, juízes, indígenas, quilombolas e representantes de outros órgãos governamentais e não governamentais envolvidos no trabalho de	

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
	destruição, crimes ilegais e outros crimes ambientais no Brasil.	investigação, denúncia e condenação em processos relacionados a crimes ambientais. Em seus capítulos, foram convidados a refletir sobre quais são os principais fatores, estruturais e conjunturais, que contribuem para a dificuldade em garantir que perpetradores de crimes ambientais sejam identificados e efetivamente punidos, assim como sobre casos bem sucedidos de investigação, denúncia e condenação de responsáveis por tais crimes, com destaque para as lições que podem ser extraídas dessas experiências.	
Greenpeace		Campanha Amazônia Livre de Garimpo + Por trás do Garimpo	
ISA - Instituto Socioambiental		Campanha Fora Garimpo + Estudo “O garimpo em terras indígenas não traz progresso social	
IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia	Organização científica, não governamental, apartidária e sem fins lucrativos que desde 1995 trabalha pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia, cujo propósito é consolidar, até 2035, o modelo de desenvolvimento tropical da Amazônia e do Cerrado, por meio da produção de conhecimento, implementação de iniciativas locais e influência em políticas públicas, de forma a impactar o desenvolvimento econômico, a igualdade social e a preservação do meio ambiente.	Nota Técnica - As Cicatrizes do Garimpo em Terras Indígenas na Amazônia brasileira	
Instituto Igarapé	Instituição sem fins lucrativos, independente e apartidária, com atuação e profissionais no Brasil, Colômbia, Estados Unidos e Reino Unido. Temos alianças e projetos em mais de 20 países. O Instituto foi classificado como o principal think tank de política social do	“ Mineração Ilegal ” “ O ouro ilegal que mina florestas e vidas ” “ As Defensoras como se definem ”	A pesquisa ‘Somos vitórias-régias’ foi desenvolvida e executada com um grupo de 13 defensorias que representam as lutas das mulheres da bacia amazônica do Brasil, Colômbia e Peru

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
	<p>mundo em 2019, como a melhor ONG de Direitos Humanos em 2018, e regularmente figura entre as principais ONGs da América Latina, tendo sido classificada entre as melhores ONGs do Brasil em 2017 e 2022.</p>		
<p>Plano Ação Nacional para atender a Convenção de Minamata - PAN</p>	<p>Relatório prévio de elaboração do PAN</p>	<p>Impressões de campo sobre o capital social no universo garimpeiro.</p>	
<p>IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração do Brasil e USP/NAP Mineração</p>	<p>Acordo de cooperação para promover a mineração responsável.</p>		
<p>MAM - Movimento pela Soberania Popular na Mineração</p>	<p>Movimento popular não conjuntural, mas que incide perenemente no processo político brasileiro, no que tange às destinações e apropriações dos bens naturais com atuação no Pará e Maranhão.</p>		
<p>Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração</p>	<p>Uma articulação de movimentos sociais, ONGs e grupos de pesquisa que vêm, desde 2014, debatendo o modelo mineral brasileiro e promovendo incidência política em diferentes escalas de ação.</p>	<p>Observatório dos Conflitos da Mineração no Brasil Plataforma / Publicação - Violência da Mineração e do Garimpo sobre os Povos do Campo no Brasil (2004-2021)</p>	
<p>Projeto Ochroma</p>	<p>Colaboração interinstitucional de quatro grandes entidades acadêmicas: o Instituto Militar de Engenharia (IME), a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade do Estado do Amazonas. em desenvolvimento há sete anos, cujo propósito é substituir o uso do</p>		<p>Além da pesquisa e teste de substituição, o Projeto dedica-se também ao reflorestamento e recuperação de áreas degradadas pela mineração, implementando viveiros e promovemos o plantio de Pau-de-balsa em sistemas de Agrofloresta Sustentável (SAF), criando uma simbiose entre a produção agrícola e a conservação ambiental.</p>

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
	mercúrio na amalgamação de ouro pelo extrato de Ochroma pyramidale, conhecido popularmente como Pau-de-balsa.		
Observatório da Mineração	Centro de jornalismo investigativo e <i>think tank</i> focado no setor extrativo. Investiga a participação da mineração na crise climática global e na transição energética, com foco em minerais críticos, o garimpo ilegal, os megaprojetos, a atuação de empresas multinacionais e os impactos do setor extrativo em todos os biomas brasileiros, com destaque para a Amazônia e o Cerrado.		
Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) -		Projeto de Rastreabilidade, realizado pelo Sistema OCB em parceria com a Aliança para Mineração Responsável (ARM) + Apoio e/ou Assessoria Legislativa ao PL 836/2021 – Rastreabilidade do Ouro + Elaboração do documento à ANM e representantes legislativos intitulado “Carta de Peixoto de Azevedo” (2023) + capacitação de associados de cooperativas de garimpeiros em administração financeira.	
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)	Instituição de pesquisa e inovação na Amazônia, para gerar conhecimento e capacidade científica, integrando-os em iniciativas de gestão produtiva e ambiental, a fim de promover o desenvolvimento sustentável.	Observatorio de Conflictos socioambientales	
Forum Brasileiro de Segurança Pública- FBSP	Organização não-governamental, apolítica e sem fins lucrativos que se dedica a construir um ambiente de referência e cooperação técnica na área da Segurança Pública. A organização é integrada por pesquisadores, cientistas sociais, gestores públicos, policiais	Publicação - A nova corrida do ouro na Amazônia: garimpo ilegal e violência na floresta + Cartografias da Violência na Amazônia transparência em relação às informações sobre violência e políticas de segurança e encontrar soluções baseadas em evidências.	

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
	federais, civis e militares, operadores da justiça e profissionais de entidades da sociedade civil que, juntos, contribuem para dar		
USP/NAP Mineração e WWF		Plataforma de Compra Responsável de Ouro (PCRO)	
Amazônia 2030	Iniciativa conjunta de pesquisadores brasileiros para desenvolver um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia brasileira, constituída pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, ambos situados em Belém, com a Climate Policy Initiative (CPI) e o Departamento de Economia da PUC-Rio, localizados no Rio de Janeiro .	Relatório “Fatos da Amazônia – 2024” sintetiza informações econômicas, sociais e ambientais recentes da Amazônia Legal.	Possui um capítulo sobre garimpo ilegal na Amazônia

Quadro 15 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (PERU)

PERU

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
ACCA – Conservacion Amazonica.	Organização peruana sem fins lucrativos que trabalha desde 1999 na conservação e valorização das florestas amazônicas, gerando alternativas sustentáveis para as populações locais, baseadas na ciência, tecnologia e inovação	Plataforma RAMI (Monitoreo de Minería Satelital con Imágenes de Radar) . Dichas alertas muestran la pérdida de cobertura de bosque por minería aurífera dentro y fuera del corredor minero (sur de la Amazonía Peruana) Portal MAAP	
Planet Gold - Regiões de Puno e Arequipa	Atua na construção de parcerias com governos, o setor privado e comunidades de ASGM para melhorar significativamente as práticas de produção e o ambiente de trabalho dos mineiros artesanais e de pequena escala. Ao trabalhar para estimular o déficit de financiamento, apoiando a formalização, aumentando a sensibilização e ligando as comunidades mineiras à tecnologias livres de mercúrio e a mercados formais, demonstrando um caminho para práticas de mineração de ouro em pequena escala mais limpas e eficientes que beneficiem a todos, desde meu para o mercado.		
Solidaridad Latam	Organização internacional sem fins lucrativos com mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento de cadeias de valor inclusivas e sustentáveis.	Programa REVALORO + Programa Ouro /MAPE	
Ojo Publico	Associação de Jornalismo Investigativo - órgão noticioso criado em Lima em 2014, com uma linha editorial baseada na defesa da democracia, dos direitos humanos e na proteção do nosso ecossistema, bem como na	El oro de la destruicion	

	investigação de corrupção e abusos de poder estatal, corporativo ou do crime organizado .		
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas		Pressão no Executivo - OEFA Diálogo com a Defensoria Pública para elaboração de uma política pública específica	
Cuencas Sagradas Amazonicas	Aliança formada por várias organizações indígenas do Equador e do Peru, bem como organizações não governamentais em nível internacional.		
Observatorio de minería ilegal y actividades vinculadas en áreas claves de biodiversidad- (OMI)	O Observatório de Mineração Ilegal e atividades relacionadas em Áreas Chave para a Biodiversidade (doravante, OMI) é um espaço especializado de participação e articulação composto pela sociedade civil e especialistas, cujas atividades de monitorização do enquadramento legal, potenciais ameaças e impactos contribuem para prevenir e mitigar os problemas sociais. - impactos ambientais causados pela mineração ilegal.	É uma Plataforma Nacional formada por organizações da sociedade civil dedicadas a questões de conservação, biodiversidade, justiça ambiental, povos indígenas, entre outras. Esta iniciativa surge em resposta à ameaça que a mineração ilegal representa para os quatro corredores prioritários do Peru, com especial ênfase nas Áreas Chave para a Biodiversidade do Hotspot Tropical dos Andes.	
CEFO Indígena – Centro de Fortalecimiento de los Derechos	Projeto inovador, colaborativo e contínuo, idealizado e desenvolvido em 2019 pela Fundação Origem Equitativa-EO, e pela Coordenadora das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA). É uma plataforma onde os povos indígenas indígenas podem acessar recursos, informações e ferramentas relacionadas à sua cultura, história e questões atuais. Seu objetivo é preservar, promover e capacitar o conhecimento, as comunidades e os modos de vida indígenas. O centro proporciona um espaço onde os povos indígenas podem conectar-se, partilhar as suas histórias e encontrar apoio nas suas lutas	Projeto de Monitoramento Territorial	

	contra a exploração ilegal de recursos (madeira, mineração, tráfico de drogas).-		
SPDA ? sociedad Peruana de Derecho Ambiental		spda.org.pe	
DAR Dereche ambiente y recursos naturales		dar.org.pe	

Quadro 16 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (Colômbia)

COLÔMBIA

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)	Instituição de pesquisa e inovação na Amazônia, para gerar conhecimento e capacidade científica, integrando-os em iniciativas de gestão produtiva e ambiental, a fim de promover o desenvolvimento sustentável.	Observatorio de Conflictos socioambientales	Instituição atuante também no Peru
Instituto Sinchi	Instituto Amazônico de Pesquisas Científicas SINCHI, foi organizado como uma sociedade civil sem fins lucrativos, de natureza pública, mas sujeita às normas do direito privado nos termos da Lei 29 de 1990 e do Decreto 393 de 1991, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com autonomia administrativa, personalidade jurídica e patrimônio próprio. A mesma regra estabeleceu que pode associar-se a entidades públicas ou privadas nacionais ou internacionais interessadas em pesquisas no ambiente amazônico.	“Mineria: impactos sociales en la Amazonia”	

<p>ICPN – Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga</p>		<p>Panel Minería Ilegal: Sinergias público privadas para detectar, combatir y minimizar su impacto.</p>	
<p>Fundação Henrich Boll</p>		<p>Publicação: ¿Por qué ha fracasado la estrategia militarista contra la minería ilegal? El caso de la cuenca del Atrato Minería de oro, territorios y conflictos en Colombia: retos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente</p>	
<p>Universidad Del Rosario + Google</p>	<p>Plataforma de Monitoramento de Mineração Colombiana – ferramenta de acesso gratuito lançada pela Faculdade de Economia da Universidade del Rosario, criada com o apoio do Goolge org para monitorar a mineração a céu aberto de qualquer região do país.. Pode ser acessada através de qualquer computador ou dispositivo móvel</p>	<p>CoMiMo Plataforma</p>	
<p>Associação Colombiana de Mineração – ACM</p>	<p>Associação que representa exploradores, produtores e fornecedores de bens e serviços relacionados ao setor de mineração dedicada à geração de mineração responsável e sustentável. Nasceu da integração da Asomineros da ANDI, Câmara Colombiana de Mineração e Setor Mineiro de Grande Escala.</p>	<p>Congresso 2023 Panel: Paz total y su impacto en las actividades productivas en los territorios mineros</p>	
<p>Consejo de Redacción (CdR)</p>	<p>Criada em 2008 legalmente como uma associação sem fins lucrativos, promove o jornalismo investigativo na Colômbia para contribuir para a democratização da informação. Desenvolve processos colaborativos que integram formação e produção de conteúdos de qualidade</p>	<p>Tras el oro turbio: los eslabones de la minería</p>	<p>Conecta com as alterações do Estado, demonstrando como mudanças legislativas contribuíram para fortalecimento do narcotráfico, em especial a lei 685/2001.</p>

	dentro e fora do país e apoia a atuação jornalística.		
--	---	--	--

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)	Instituição de pesquisa e inovação na Amazônia, para gerar conhecimento e capacidade científica, integrando-os em iniciativas de gestão produtiva e ambiental, a fim de promover o desenvolvimento sustentável.	Observatorio de Conflictos socioambientales	
CEDIB – Centro de Documentacion y Informacion Bolivia	Organização não governamental e sem fins lucrativos que atua como think tank independente e promove o debate sobre temas de interesse geral com o objetivo de contribuir para a concepção, monitoramento e melhoria das políticas públicas e da gestão do Estado na Colômbia	Ouro Revisão, análise e atualização de estudos técnicos relacionados à participação governamental na Colômbia propor à ANM um roteiro relacionado à exploração de ouro para o desenvolvimento de estudos técnicos futuros.	
Instituto Sinchi	Instituto Amazônico de Pesquisas Científicas SINCHI, foi organizado como uma sociedade civil sem fins lucrativos, de natureza pública, mas sujeita às normas do direito privado nos termos da Lei 29 de 1990 e do Decreto 393 de 1991, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com autonomia administrativa, personalidade jurídica e patrimônio próprio. A mesma regra estabeleceu que pode associar-se a entidades públicas ou privadas nacionais ou internacionais interessadas em pesquisas no ambiente amazônico.	“Mineria: impactos sociales en la Amazonia”	

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
ICPN – Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga		Panel Minería Ilegal : Sinergias público privadas para detectar, combatir y minimizar su impacto.	
Fundação Henrich Boll		Publicação: ¿Por qué ha fracasado la estrategia militarista contra la minería ilegal? El caso de la cuenca del Atrato Minería de oro, territorios y conflictos en Colombia: retos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente	
Universidad Del Rosario + Google	Plataforma de Monitoreo de Mineración Colombiana – ferramenta de acesso gratuito lançada pela Faculdade de Economia da Universidade del Rosario, criada com o apoio do Goolge org para monitorar a mineração a céu aberto de qualquer região do país.. Pode ser acessada através de qualquer computador ou dispositivo móvel	CoMiMo Plataforma	
Associação Colombiana de Mineração – ACM	Associação que representa exploradores, produtores e fornecedores de bens e serviços relacionados ao setor de mineração dedicada à geração de mineração responsável e sustentável. Nasceu da integração da Asomineros da ANDI, Câmara Colombiana de Mineração e Setor Mineiro de Grande Escala.	Congreso 2023 Panel: Paz total y su impacto en las actividades productivas en los territorios mineros	
Consejo de Redacción (CdR)	Criada em 2008 legalmente como uma associação sem fins lucrativos, promove o jornalismo investigativo na Colômbia para contribuir para a democratização da informação. Desenvolve processos colaborativos que integram formação e produção de conteúdos de qualidade dentro e fora do país e apoia a atuação jornalística.	Tras el oro turbio: los eslabones de la minería	Conecta com as alterações do Estado, demonstrando como mudanças legislativas contribuíram para fortalecimento do narcotráfico, em especial a lei 685/2001.

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
Instituto Igarapé		<i>“As Defensoras como se definem”</i>	

Quadro 17 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (Bolívia)

BOLÍVIA

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
CEDIB – Centro de Documentacion y Informacion Bolivia	Organização civil sem fins lucrativos que desde 1970 documenta e investiga questões sociais e ambientais na Bolívia e na América Latina para a defesa dos Direitos Humanos e da Natureza.		
Insight Crime + Instituto Igarapé -		“Amazônia saqueada – Raízes do crime ambiental na Bolívia”	
Solidarid Latam	Organização internacional sem fins lucrativos com mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento de cadeias de valor inclusivas e sustentáveis-	Programa Ouro /MAPE	
Fundacion Jubileu	<p>Instituição católica que atua nos campos político, social e econômico. Desenvolve processos de investigação, informação e formação sociopolítica, que procuram capacitar a defesa política, abertos à sociedade civil, às estruturas do Estado e às relações internacionais.</p> <p>Fundada em 2003 pela Conferência Episcopal Boliviana e pelas dioceses alemãs de Hildesheim e Trier, com o objetivo de aprofundar linhas de ação que a Igreja boliviana e alemã havia empreendido por ocasião do Ano Jubilar, ações de amplo impacto que permita a partir de ações técnicas e especializadas e de uma reflexão no âmbito da Doutrina Social da Igreja, buscando gerar propostas que surjam de análises e pesquisas voltadas ao debate público e à capacidade de influenciar políticas públicas, que permitam o desenvolvimento humano</p>	Análise do Setor e Normativa Mineira na Bolívia	

	integral baseada no respeito pela dignidade e pelos direitos da pessoa.		
Planet Gold – Regiões de Suches – Pelechuco, Larecaja Tropical, Illimani, San Ramón	Atua na construção de parcerias com governos, o setor privado e comunidades de ASGM para melhorar significativamente as práticas de produção e o ambiente de trabalho dos mineiros artesanais e de pequena escala. Ao trabalhar para estimular o déficit de financiamento, apoiando a formalização, aumentado a sensibilização e ligando as comunidades mineiras à tecnologias livres de mercúrio e a mercados formais, demonstrando um caminho para práticas de mineração de ouro em pequena escala mais limpas e eficientes que beneficiem a todos, desde meu para o mercado.		
CEDIB – Centro de Documentacion y Informacion Bolivia	Organização não governamental e sem fins lucrativos que atua como think tank independente e promove o debate sobre temas de interesse geral com o objetivo de contribuir para a concepção, monitoramento e melhoria das políticas públicas e da gestão do Estado na Colômbia	Ouro Revisão, análise e atualização de estudos técnicos relacionados à participação governamental na Colômbia propor à ANM um roteiro relacionado à exploração de ouro para o desenvolvimento de estudos técnicos futuros.	
FOSPA Forum Social Pan Amazônico	Espaço de articulação, ação e reflexão relacionado à bacia amazônica que atravessa Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, República Cooperativa da Guiana, Suriname e Guiana. Objetivo: articular agendas de organizações e redes amazônicas e tornar visíveis propostas para a defesa da Amazônia, contras as mudanças climáticas e a convivência intercultural. Se propõe a construir um processo de mobilização, debate e propostas, e um grande evento semestral, que busque reunir e articular	Plataforma de articulação de agendas da região andina e costeira da Pan-Amazônia, empenhados em levar a voz das comunidades amazônicas à diversas instâncias regionais e mundial	

	movimentos sociais, povos indígenas e comunidades tradicionais dos nove países da bacia amazônica		
Grupo Inter-Institucional de Trabalho em Ouro Responsável – GIT-OR	Aliança voluntária de instituições da sociedade civil e acadêmicas que trabalham na Bolívia, buscando promover o enfoque do Ouro Responsável como uma estratégia para reduzir os impactos sociais e ambientais negativos que a atividade aurífera promove na atualidade.		
Rede Nacional de Mulheres Mineiras	na atualidade. Criada em 2000 na Bolívia, é uma rede que reúne e empodera mulheres mineradoras da pequena indústria da mineração, tornando-as agentes de mudanças e líderes de suas comunidades. Atua de mãos dadas com a sociedade civil e a mídia para conscientizar sobre iniciativas para gerar uma cadeia de valor livre de violência para melhorar a qualidade de vida de comunidades e crianças vinculadas à mineração. Também trabalham para conscientizar sobre demandas, avanços, sugestões e conhecimentos com objetivo de desenvolver ações sustentáveis para essas comunidades.		

Quadro 18 Investimentos e esforços da Sociedade Civil (Brasil)

EQUADOR			
Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
Planet Gold – Regiões de Camilo Ponce Enriquez, Zaruma – Portovelo, Chinapintza	Atua na construção de parcerias com governos, o setor privado e comunidades de ASGM para melhorar significativamente as práticas de produção e o ambiente de trabalho dos mineiros artesanais e de pequena escala. Ao trabalhar para estimular o déficit de financiamento, apoiando a formalização, aumentado a sensibilização e ligando as comunidades mineiras à tecnologias livres de mercúrio e a mercados formais, demonstrando um caminho para práticas de mineração de ouro em pequena escala mais limpas e eficientes que beneficiem a todos, desde meu para o mercado.		
CEFO Indígena – Centro de Fortalecimiento de los Derechos	Projeto inovador, colaborativo e contínuo, idealizado e desenvolvido em 2019 pela Fundação Origem Equitativa-EO, e pela Coordenadora das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA). É uma plataforma onde os povos indígenas indígenas podem acessar recursos, informações e ferramentas relacionadas à sua cultura, história e questões atuais. Seu objetivo é preservar, promover e capacitar o conhecimento, as comunidades e os modos de vida indígenas. O centro proporciona um espaço onde os povos indígenas podem conectar-se, partilhar as suas histórias e encontrar apoio nas suas lutas contra a exploração ilegal de recursos (madeira, mineração, tráfico de drogas).-	Projeto de Monitoramento Territorial	
Quito sin Minería -	Campanha da sociedade civil apoiada por diversas instituições	Proposta de Consulta Popular (Plebiscito) sobre proibição de mineração de pequena escala em algumas regiões/áreas de interesse ecológico e cultural	
Confederación de Nacionalidades		Contra Fenix - Penitenciária ±	

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae)		SIG CONFENIAE – Sistema de Informação Geografica da CONFENIAE	
Colectivo de Geografia Critica de Ecuador		Elaboração de materiais didáticos e cartográficos para defesa e gestão de territórios indígenas e tradicionais contra mineração	
Ecociencia	Entidade científica equatoriana, privada e sem fins lucrativos, de 1989, fundada com o objetivo de gerar informações de qualidade para a tomada das melhores decisões em prol da conservação da biodiversidade e do bem-estar da população. Conta com equipes interdisciplinares que juntas desenvolvem novas metodologias, criam ferramentas e sistematizam experiências na área de conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável.	Report Minería en Territorios Indígenas de la Amazonía ecuatoriana: una mirada geográfica a las dinámicas de su crecimiento a partir de los datos de MapBiomias.	
Frente Nacional Antimineiro			
DECOIN - Defensa y Conservacion Ecologica de Intag	A DECOIN é a principal organização na área que trabalha ativamente com comunidades, organizações e governos locais para impedir o projeto de mineração JUNIN, que ameaça as florestas, os rios, as comunidades e as alternativas sustentáveis descritas acima. O projeto é firmemente rejeitado pela maioria das comunidades, assim como os governos locais contam com o apoio firme e resolutivo da Prefeitura Municipal de Cotacachi. Devido à pressão da sociedade civil e à rejeição ao projeto da Intag, no final de 2008, o governo retirou as concessões mineiras da empresa. A área e todas as suas organizações – por enquanto – podem se concentrar em outras coisas além de impedir um projeto destrutivo de mineração.	Impactos da Minería -	
Napo Resiste	Coletivo Social com enfoque social, económico, cultural e ambiental na província de Napo, contribuindo para o bem viver.	“Impactos de la minería ilegal y graves retrocesos en los Derechos Humanos y de la Naturaleza en las poblaciones indígenas	

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
		kichwas que habitan en la región del NapoEcuador”	
Cuencas Sagradas Amazonicas	Aliança formada pelas seguintes organizações indígenas do Equador e do Peru, bem como organizações não governamentais em nível internacional.		
OCTE - Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador	<p>É formado para gerar um espaço de reflexão e dados em torno da crescente imersão das lógicas de expropriação e desapropriação levadas a cabo por diferentes capitais nacionais e transnacionais nos territórios camponeses, indígenas e populares em todo o país.</p> <p>A CTE surge no fosso entre as instituições de direitos humanos e as organizações comunitárias que a partir dos seus diferentes lugares constroem e promovem a existência de espaços de convivência livres das dinâmicas de conflito que diferentes empresas com o apoio do Estado estão a promover desde as actividades petrolíferas, mineiras e agro-industriais. .</p>		
Fundación Alejandro Labaka	Organização não governamental que tem como objetivo promover a defesa da vida dos povos indígenas em isolamento voluntário (PIA) e contato ressentido, por isso propõe em seu itinerário uma constante investigação, análise, monitoramento e promoção cultural dos povos indígenas que vivem no norte da Amazônia equatoriana. Caracteriza-se por ser uma organização sucessora, por um lado, do trabalho de promoção histórica e cultural do Centro de Pesquisas Culturais da Amazônia Equatoriana (CICAME) e, por outro lado, da Missão Capuchinha realizada pelo bispo capuchinho Alejandro Labaka Ugarte, que deu a vida para defender um dos povos	Projeto de acompanhamento de Contaminação na região de Orellas	Vem realizando um importante trabalho para garantir a defesa das comunidades indígenas e mestiças que vivem na Amazônia equatoriana.

Instituição	Características /Missão/ Definição	Principais ações/ produtos	Observações
	indígenas em isolamento, como os grupos Waorani Tagaeri.		
Alianza por los Derechos Humanos	<p>Composta pelas seguintes organizações: Comissão Ecumênica de Direitos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundação Consultiva Regional de Direitos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, Comitê de Direitos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. Atualmente existe também o Observatório de Direitos e Justiça.</p> <p>Apoio e acompanhamento jurídico a comunidades afetadas pela mineração.</p>	<p>DENUNCIA PÚBLICA La minería en el río Punino contamina comunas kichwa y amenaza el suministro de agua potable en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana.</p>	<p>Trechos da denúncia:</p> <p>“Otras comunas han decidido formar guardias para cuidar sus territorios frente a la invasión de los mineros, en ocasiones han retenido por sus propios medios la maquinaria minera y las han entregado mediante la firma de actas y la expulsión de los mineros. Sin embargo, esto también los pone en riesgo, ya que de los relatos de los mismos comuneros, los mineros poseen armas de fuego y todo el tiempo están armados.” (pp. 7)</p> <p>“En esta zona están situados las concesiones mineras activas Punino I y Punino II, ambas concesiones catalogadas como pequeña minería de oro. Sin embargo, el 46% de la deforestación minera (15 ha) se localiza fuera de estas concesiones, lo que supone que se trata de una actividad ilegal o no regularizada” (énfasis añadido)</p>

Fonte: Elaborado pelos autores

Iniciativas e esforços do Setor Privado

Apesar de não constar no escopo desse estudo, é importante observar que além do Estado e da Sociedade Civil, há também iniciativas do setor privado que surgem para “delinear” melhor o funcionamento da atividade econômica que é a extração de ouro. Pode-se dizer que são atividade de auto-regulação do mercado, parcerias público-privado (atividades fomentadas pelo Estado ou que pretendem prestar serviço para o Estado) ou, ainda, oportunidades de negócios que surgem da forma como a extração de ouro é feita na região.

Três tipos de iniciativas do setor privado se destacam na atualidade:

- 1) Cooperativismo mineral
- 2) Indústria de boas práticas e novas tecnologias
- 3) Mídia
- 4) Joalherias responsáveis (conscientização do consumidor)

O cooperativismo mineral é uma modalidade empresarial permitida pelos Estados e até fomentado pelo Estado em vários países – neles havendo legislação específica que, ora, rende benefícios fiscais e assistência técnica gratuita. A ideia é que grupos de pequenos mineradores trabalhando como empresas cooperadas tem mais chances de atuar de forma responsável e, também, que o minério pertencente à União trará benefícios para os mais cidadãos, em particular os de baixa renda. Um dos grandes debates entre a pequena mineração e a grande mineração é: quem lucra com a extração do ouro que pertence à União - grandes corporações (grandes mineradoras e seus shareholders) ou os excluídos? Em países como a Bolívia, por exemplo, vemos que as cooperativas de mineradores se tornam símbolos de transformação social.

A indústria de boas práticas e novas tecnologias, ora fomentada pelo Estado, surge a partir de oportunidades que a extração de ouro em pequena escala apresenta. O ouro é uma atividade muito sensível às tecnologias que são utilizadas, porque cada 1 grama de ouro que é recuperada no processo de extração vale muito. O próprio financiamento dessas novas tecnologias se pagam nessa perspectiva de aumento da recuperação do ouro na extração. Assim, uma mesa gravimétrica ou um carpete de aço podem fazer muita diferença para um pequeno minerador. Além disso, há uma gama de tecnologias que surgem para garantir a rastreabilidade do ouro, monitorar garimpos online, etc. Isso tudo visando auxiliar compradores de ouro a saber de onde vem o ouro. A iniciativa.

Figura 55 Conservation X Labs reuniu e premiou iniciativas desse tipo com 1 milhão de reais em 2022, apontando várias soluções interessantes

Fonte: <https://www.artisanalminingchallenge.com/newsroom/press-releases/artisanal-mining-grand-challenge-amazon-winners>

Finalmente, não podemos deixar de analisar que a mídia (os meios de comunicação como jornais, televisão, etc., são atores do setor privado que atuam visando o lucro e são muito importantes na representação da dinâmica acerca do garimpo ilegal e da pequena mineração. Em todos os países, conforme o capítulo sobre a sociedade civil, há mídias alternativas em funcionamento, operando com financiamento internacional ou não governamental. Mas, há grande mídias monopólicas com a Rede Globo, no Brasil; Ojo Público, no Equador, Caracol Televisión, na Colômbia; entre outros que foram a opinião pública a respeito do tema do garimpo.

Em meio a isso, há algumas iniciativas muito interessantes de jornalistas investigativos independentes, como o caso de Bram Ebus, <https://bramebus.com/over/>, um criminologista e jornalista holandês residente na Venezuela, vencedor do Pulitzer de jornalismo, que cobre o garimpo no Brasil, Venezuela, Suriname e Guiana. Para realizar suas pesquisas e documentários de alta qualidade, ele tem apoio financeiro de um mix de financiadores que vai

desde entidades da sociedade civil até de empresas de comunicação como a Rede Globo.

Figura 56 Página de Bram Ebus

Fonte: <https://bramebus.com>

Na perspectiva dos garimpeiros, a mídia é vista como um grande inimigo que desconhece a realidade deles e, toda vez que eles confiam suas histórias a eles, elas são distorcidas. É raro uma cooperativa de garimpeiros concordar em dar entrevistas a atores externos. Durante a realização das pesquisas de campo para o PAN (Plano de Ação Nacional) para a Convenção de Minamata no Brasil, a cada “entrevista” realizada era necessário um processo de convencimento e sensibilização, explicando que eram entrevistas para um estudo acadêmico e não entrevistas para a mídia. Muitos relatos foram dados de momentos em que foram feitas entrevistas e suas falas foram distorcidas. Em diversos diagramas institucionais que foram realizados com grupos de garimpeiros em toda a Amazônia Brasileira, pelo mesmo projeto PAN, a mídia e as ONGs eram sempre posicionadas como muito distantes da realidade do garimpo (assim como outros atores institucionais) e eles sempre muito isolados, o que caracteriza uma precepção de “nós contra eles”.

No Estado do Mato Grosso há uma iniciativa financiada por uma entidade de classe ligada à mineração que produz podcasts e entrevistas na perspectiva dos pequenos mineradores e garimpeiros legalizados no YouTube. [ROBERTO CAVALCANTE - PODCAST MINERAL #01 \(youtube.com\)](#) É um esforço raro de garimpeiros comunicarem para fora do seu universo, sendo que a maior parte deles se comunica apenas entre eles via Whatsapp (de longe, o meio de comunicação mais utilizado entre eles) e o Facebook (sendo que alguns posts desse meio de comunicação, ora, vazam para fora). Eles buscam pautar temas

positivos como viveiros de mudas, áreas recuperadas, parque públicos e até hotéis de luxo construídos sobre antigos garimpos:

Figura 57 Exemplos de áreas de mineração recuperadas

Área de garimpo em recuperação

Parque ecológico

Igreja sobre antigo garimpo

Hotel

Recomendações

As seguintes recomendações por área temática foram elaboradas pelos consultores:

Critérios

Gerais
Apoiar ações de comando e controle em áreas prioritárias
Conscientizar consumidores para valorizar o ouro responsável (bancos, etc)
Apoiar a implementação dos Planos de Ação da Convenção de Minamata
Fomentar alternativas de renda em hot spots
Trabalhar na perspectiva de gênero

Tema 1 – legislação
Apoiar no processo de proporcionar um pacto social claro (para evitar flutuação e oportunismo nas legislações)
Apoiar no processo de proporcionar um pacto social claro (para evitar flutuação e oportunismo nas legislações)
Apoiar elaboração de planos de manejo (impedindo regularização)

Tema 2 - Cadeia produtiva
Agregar valor ao produto (ouro) localmente, para viabilizar transição responsável
Movimentação setorial - Gold Round Table
Monitorar atores da cadeia produtiva para que não se engajem na ilegalidade
Incidência político sobre bancos públicos
Linhas de crédito para garimpeiros buscando transição responsável

Tema 3 - Cadeias produtivas ilícitas
Diagnóstico regional sobre atuação do crime organizado
Notas técnicas para apoiar o combate ao garimpo ilegal
Leis e políticas de combate ao crime organizado
Iniciativas públicas em prol da rastreabilidade do ouro
Mapear atores criminosos na área de atuação
Monitoramento participativo - informar órgãos responsáveis

Tema 4 – Impactos
Os impactos são conhecidos, focar em ações de mitigação
Priorizar ações em áreas críticas, a serem identificadas
Apoiar ações do poder público pela redução do uso de mercúrio (além de Minamata)

Tema 5 – Estado
Meios de aferir resultados das políticas e cobrar resultados
Apoiar iniciativas de extensão rural (retortas, projeto Ochrama)

Apoiar iniciativas que pensam o problema regionalmente
--

Tema 6 - Sociedade Civil

Meios de aferir resultados dos esforços da sociedade civil
--

Enfrentar o desafio do não diálogo

Criar espaços de diálogo entre garimpeiros e outros atores
--

Plano de comunicação para evitar distorções na mensagem

Tema 7 - Iniciativa Privada

Apoiar ações de auto-regulação do mercado de ouro

Ajudar a disseminar tecnologias que mitigam resultados na região
--

Ajudar a disseminar tecnologias regenerativas na região

No entanto, durante a oficina realizada em Lima/Peru, com a WCS e parceiros, houve um trabalho de priorização dessas recomendações (a partir de diversos critérios propostos, como as relações de causa e efeito, curto/médio/longo prazo, volume de recursos envolvidos, etc.), assim como um alinhamento do perfil da WCS e parceiros com as soluções propostas. Assim, foram priorizadas as seguintes recomendações:

- 1) Enfrentar o desafio do não diálogo entre os pequenos mineradores e a sociedade civil, incluindo também governo e empresas (mesa redonda)
- 2) Ajudar a disseminar tecnologias que disseminam resultados/regenerativas. Aqui, o setor privado tem um papel importante.
- 3) Identificar pontos emergentes de mineração (antes que já estejam atuando) e bloquear para que não ocorra a transformação
- 4) Fortalecer a governança local (para apoiar Terras Indígenas)

Após esse exercício de priorização, alguns pontos ainda foram levantados, que não podem deixar de serem contemplados nas recomendações também.

- 1) Conscientização dos consumidores (nos territórios, nacionais e internacionais)
- 2) Alternativas econômicas para aprimorar a produção de ouro, na medida que o preço do ouro está favorável, tentar que os que estão na criminalidade (ou atuando no limite da subsistência) possam migrar para a legalidade. Isso parte da premissa que parar a atividade é impossível, então, é melhor ir melhorando e, assim, reduzindo impactos.
- 3) Trabalhar com alternativas econômicas à mineração ilegal. Mapeamento de outras atividades que existem e investir nessas econômicas.
- 4) Trabalhar com sistemas agroflorestais

Referências

ANAGNOSTOU, Michelle; DOBERSTEIN ANAGNOSTOU, Michelle; DOBERSTEIN, Brent. Illegal wildlife trade and other organised crime: A scoping review. **Ambio**, v. 51, n. 7, p. 1615-1631, 2022.

A. Villanueva Ubillús e G. Vila Benites. Performing traceability: Unpacking the artisanal and small-scale gold mining (ASGM) trade circuit in Peru. *Journal of Rural Studies* 102 (2023). Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103088>

Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (ACPCF). Programa Ouro Alvo. *Revista Perícia Federal*. Ano XIX, Nº 52, Dezembro 2023. Disponível em: <https://apcf.org.br/revistas/edicao-no-52-programa-ouro-alvo/>

BBC. Los 3 líderes del Tren de Aragua por los que EE.UU. y Colombia ofrecen recompensas de US\$12 millones. **BBC News Mundo**, 12 de julho de 2024. [Disponível aqui](#)

Becker, B. K. (2006) 'Amazônia: desenvolvimento e soberania', in Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (ed.) **Brasil, o estado de uma nação**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pp. 199-250.

Borja M. O., Verdezoto G., Aguilar C., Holguín, W., Josse C. 2023. Minería en Territorios Indígenas de la Amazonía ecuatoriana: una mirada geográfica a las dinámicas de su crecimiento a partir de los datos de MapBiomás. Fundación Ecociencia. **Report Map Biomás**. Quito, Ecuador. 2024. Disponível em: [ReporteMapBiomás.pdf \(ecociencia.org\)](#)

CAPPARELLI, Mariana V.; CABRERA, Marcela; RICO, Andreu; LUCAS-SOLIS, Oscar; ALVEAR-S, Daniela; VASCO, Samantha; GALARZA, Emily; SHIGUANGO, Lady; PINOS-VELEZ, Veronica; PÉREZ-GONZÁLEZ, Andrés; ESPINOSA, Rodrigo; MOULATLET, Gabriel M. (2021). An integrative approach to assess the environmental impacts of gold mining contamination in the Amazon. **Toxics**, 9(7), 149.

Campanini Gonzales, Oscar. El negocio de mercurio en Bolivia: Estudio sobre la comercialización para la minería aurífera en Bolivia. Lalibre Proyecto Editorial, Setembro de 2020. ISBN: 978-9917-9833-0-9.

Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra; Heinrich-Böll-Stiftung Colombia; (2023) ¿Por qué ha fracasado la estrategia militarista contra la minería ilegal? El caso de la cuenca del Atrato. Bogotá D.C.: Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra. Disponível em: https://co.boell.org/sites/default/files/2024-05/siembra_mineria_v05_digital.pdf
Acesso em 28 junho 2024.

COLÔMBIA. Ministério de Minas y Energía; Agencia Nacional de Minería (ANM). Plan de acción nacional sobre mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia. 27 dez. 2023. Disponível em:

<https://www.minenergia.gov.co/documents/11527/PlanAccionNacional-MercurioMineriaArtesanal-PequeñaEscala-2023.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2024.

DAVIS, Juliana Leroy et al. Boletim do Ouro 2022-2023. Centro de Sensoriamento Remoto (CSR), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2023.

EL COMERCIO. El oro y el crimen. **Editorial El Comercio**, 04 de dezembro de 2023. [Disponível aqui](#).

FCDS. Observatorio de Conflictos socioambientales. 2023. Disponível em: <https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQVxHknBxhgPsN CrMgfTnKqFqbc> Acessado em 29 jun 2024.

FERREIRA, M.; FRAMMENTO, R. Atores não-estatais violentos transnacionais na América do Sul: um exame dos casos do Primeiro Comando da Capital e da Família do Norte. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, v. 14, n. 1, p. 72-87, 2020.

FRANCHI, Tássio. Soberania e crimes ambientais na Amazônia: uma oportunidade para o Brasil atuar como líder regional?. **Diálogos Soberania e Clima**, v. 2, p. 98-147, 2023.

FUNDACIÓN JUBILEO. *Análisis del subsector cooperativo en el departamento de La Paz*. 2011.

G. Martinez et al. Voluntary gold certification programs: a viable mechanism for improving artisanal and small-scale mining in Peru? *Journal of Rural Studies* 94 (2022) 54–62. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.05.019>

GIATOC. **Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America**. 2016.

GONZÁLEZ, Gilson León; RINCÓN, Elisa Carrasco; OSPINA, Francy Alexandra Herrera; FORERO, Germán Andrés Poveda; DELGADO, Sergio Fernando Sánchez; CASTAÑEDA, Stefanía Cuadrado. **Estudio sobre las dinámicas, ofertas, demanda e intermediación de ORO**. Unidad de Planeación Minero Energética, 2023

HARARI, Isabel; BORGES, Bruna. Hyundai e Caterpillar lideram ranking de retroescavadeiras usadas em garimpos ilegais. **Repórter Brasil**, 18 de junho de 2024. [Disponível aqui](#).

Heinrich-Böll-Stiftung Colombia; Instituto Popular de Capacitación -IPC; Germanwac; Broederlijk Delen (2019). *Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia: retos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente*. Disponível em https://co.boell.org/sites/default/files/201912/20190612_Mineri%CC%81a%20d el%20oro%2C%20territorio%20y%20conflicto%20en%20colombia%20para%20 web.pdf Acesso em 28 junho 2024.

IBRAM. *Mineração em Números 2023*. Brasília: Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), 2023.

IKENAMI, Rodrigo; SALERNO, Mario. Ecosistema de Negócios: estudo exploratório acerca da delimitação de suas fronteiras. *35 Encontro Nacional de Engenharia de Produção*. Fortaleza: 2015.

INFOAMAZONIA. *Amazon Under World: criminal economies in the world largest rainforest*. Relatório. Novembro 2023. Disponível em: <https://amazonwatch.org/assets/files/2023-11-amazon-underworld.pdf>

Instituto Igarapé, InSight Crime. La Amazonía Saqueada: Las Raíces de los Delitos Ambientales en Bolivia. InSight Crime e Instituto Igarapé, Abril 2024. Acesso em 26 ago. 2024. Disponível em: https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/2024_05_02_V6_InsightCrime-La-Amazonia-Saqueada-Bolivia_ES-mod-PDF.pdf

INTERPOL. *Illegal mining and associated crimes*. 2022.

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE MERCURIO. *Boletín Electrónico Bisemanal N° 1.200* – Bolivia, 26 de enero del 2024

MAAP. *Actividad Minera al Margen de la Reserva Ecológica Cofán – Bermejo. Ecuador, Mapas, Minería Aurífera*, 2 maio 2023. Disponível em: <https://www.maaproject.org/2023/minera-cofan-bermejo/>. Acesso em: 28 de junho de 2017.

MALONE, Aaron; MARTÍNEZ, Gerardo. Realidades y expectativas de la MAPE en el Perú: Un análisis cualitativo de las voces, percepciones y anhelos de los protagonistas de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala. Solidaridad, 2022. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/17hDksVU6n-kIQ4B5iZD85iW-7GWIE5jQ/view>. Acessado em: 21 de jun. 2024

MARTINS, José de Souza. *Fronteira: a degradação do Outro nos confins do humano*. São Paulo: Contexto. Acesso em: 10 jul. 2024. , 2018.

MELLO e SOUZA, Laura de. *Desclassificados do ouro: a pobreza mineira do século XVIII*. Paz e Terra. 3ª edição, 2008.

Ministerio de Energia e Minas de Peru. *Anuário Minero 2022*. 19 de junho de 2023.

Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia. *Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2022*. 2022.

Ministério de Produção, Comércio Exterior, Investimentos e Pesca. *Boletín de Cifras: Comércio Exterior - Janeiro 2024*. Quito, Equador, 17 de janeiro de 2023. Disponível em: *Boletín de Cifras - Janeiro 2024*.

MONROY, Julián. La barbarie paramilitar que revive el Clan del Golfo en Montes de María. **El Espectador**, 21 de maio de 2023. [Disponível aqui](#).

NOBRE, F; FERREIRA, D. Atores não estatais violentos e instituições formais no Brasil (2008-2018). *Revista Brasileira de Estudos de Defesa*, v. 8, n.2, p. 127-151, 2021.

Ojo Público. (2023, janeiro 31). La ruta clandestina del mercurio entre Bolivia y Perú para la minería ilegal. Ojo Público. Disponível em: <<https://ojo-publico.com/especiales/ruta-clandestina-del-mercurio-entre-peru-y-bolivia-para-la-mineria-ilegal/>>. Acessado em: 07 de Jun 2024.

Oviedo, Antonio e Araujo, Victor da Silva. O garimpo em terras indígenas não traz progresso social. Instituto Socioambiental. 2021. Disponível em: https://www.socioambiental.org/sites/default/files/noticias-e-posts/2022-10/Garimpo_final_IPS_2021.pdf

PAIM, Rodrigo de Almeida; FRANCHI, Tássio; FRANÇA, Rodrigo Lima. Operações de Garantia da Lei e da Ordem e de faixa de fronteira: breve análise do ordenamento jurídico atual. *Revista da Escola Superior de Guerra*, v. 34, n. 72, p. 141-166, 2019.

POPP, J.H. **Geologia Geral**. Capítulo 6: Clima, Intemperismos e Solo. São Paulo: Editora LTC. 7ª edição. 2017.

RAISG. Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada. **Amazônia sob pressão**. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2020. Disponível em: <https://dev.raisg.org/pt-br/publicacao/amazonia-sob-pressao-2020>. Acesso em: 29 de jun. 2024.

SANDOVAL, F. La Pequeña Minería en el Ecuador. **Relatório de número 75**, 2001. Disponível em: <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G00721.pdf>. Acessado em 19 de junho de 2024.

Siqueira-Gay, Juliana e Sánchez, Luis E. The outbreak of illegal gold mining in the Brazilian Amazon boosts deforestation. **Regional Environmental Change** (2021) 21: 28. <https://doi.org/10.1007/s10113-021-01761-7> /

SMITH, J. et al. Pollution, obligation, and care: perspectives from artisanal and small-scale gold mining and farming in: **Rural Colombia**. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/25729861.2023.2243762>. Acesso em: 12 jun. 2024.

SPDA. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Las rutas del oro ilegal: Estudios de caso en cinco países amazónicos. Lima: **Programa de Ciudadanía y Assuntos Socioambientales**, 2015. Disponível em: <https://spda.org.pe/wpfb-file/larutadeloro-completo-final-doblecara-pdf/>. Acesso em 15 de jun. 2024.

Trocate, Charles e e Tádzio Coelho. Quando vier o silêncio: o problema mineral brasileiro. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, **Expressão Popular**, 2020.

VAN UHM, Daan. The Criminalization of the Trade in Wildlife. In: **Organized Crime in the 21st Century: Motivations, Opportunities, and Constraints**. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 155-169.

Veiga, M.M. et al. **Manual for Training Artisanal and Small-Scale Gold Miners**. Vienna, Austria: GEF/UNDP/UNIDO, 2006, 144p.

WCS, FZS & FCDS, 2020. **Estrategia para la reducción de impactos por actividad minera aurífera en el corredor de conservación Madidi, Pilon Lajas , Apolobamba y Cotapata**. Bolivia. La Paz, Bolivia. 24p.

ZIMMERMAN, Mara E. The black market for wildlife: combating transnational organized crime in the illegal wildlife trade. **Vand. J. Transnat'l L.**, v. 36, p. 1657, 2003.

Websites e Bases de Dados

Agência de Regulação e Controle Mineiro do Equador
(<https://www.arcom.gob.ec/>)

Agência Nacional de Águas Brasil (ANA) (<https://www.gov.br/ana/pt-br>) - Bacias Hidrográficas Macro, Meso e Micro do Brasil.

Agência Nacional de Mineração-Brasil (<https://www.gov.br/anm/pt-br>) – SIGMINE - Delimitação das Permissões de Lavra Garimpeiras (PLGs) e Concessões de Lavra

Agencia Nacional de Minería de Colombia (www.anm.gov.co)

Amazon Under World - (<https://amazonunderworld.org>)

Ameripol – Comunidade de Policias das Américas - (<http://www.ameripol.org/>) -

BANCO MUNDIAL Colaboración regional para abordar los impactos de la contaminación por mercurio en la Amazonía. Disponível em: <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2023/10/27/colaboracion-regional-para-abordar-los-impactos-de-la-contaminacion-por-mercurio-en-la-amazonia>. Acesso em 02 jul 2024.

Centro de Inovação Científica Amazonica (CINCIA). Disponível em: <https://cincia.wfu.edu/en/> Acesso em 21 junho 2024.

Colectivo Geografía Crítica – Ecuador - (<https://geografiacriticaecuador.org/>)

CSF Conservation Strategy Fund. Calculadora de Impactos do Garimpo. Disponível em: <https://miningcalculator.conservation-strategy.org/>. Acesso em: 13 jun. 2024.

CUENCAS SAGRADAS. Disponível em: <https://cuencasagradas.org/> Acesso em 25 junho 2024.

FUNDAÇÃO JUBILEU. Disponível em: <https://jubileobolivia.com/> Acesso em 29 junho 2024.

Geodata - Limites Político administrativos da América do Sul.
(<https://geodata.mit.edu/catalog/stanford-vc965bq8111>).

GLOBAL CLIMATE CHANGE. National Aeronautics and Space Administration (NASA). Sea Level. Disponível em < <https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level>>. Acesso em: 19/06/2024.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (<https://www.ibge.gov.br/>)
Unidades Federativas, Faixa de Fronteiras, Unidade Federativas e Municípios.

Instituto Escolhas - (<https://escolhas.org/tema/mineracao/>)

MapBiomas (<https://brasil.mapbiomas.org/>) - Desmatamento, Divisões Naturais, Bioma

Ministerio de Energía y Minas Peru (<https://www.gob.pe/minem>) -

Ojo Público - (<https://ojo-publico.com/especiales/latinoamerica/las-rutas-del-oro-sucio-amazonia/es/>)

OMI - Observatório de mineria ilegal y actividades vinculadas en areas claves da biodiversidad. Disponível em: <https://www.observatoriomineriailegal.org.pe/>. Acesso em 29 junho 2024.

Organização dos Estados Americanos (OEA) - (<https://www.oas.org/ext/es/seguridad/mercurio-mineria-ilegal>) - Projeto Promoción de la cooperación internacional para mejorar los sistemas nacionales de control del uso del mercurio en la minería de oro en las Americas (colombia, Equador, Peru)

Planet Gold - (<https://www.planetgold.org/>)

PLANET GOLD. Annual progress report 2019/2020. Disponível em: https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_20192020_Progress_Report.pdf. Acesso em: 12 jul. 2024.

PLANET GOLD. Disponível em: <https://www.planetgold.org/> Acesso em 20 jun 2024

Portal da Transparência do Ouro – PTO. Disponível em: <https://pto.org.br/>. Acesso em 05 junho 2024.

RAISG. Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada. *Mapas/downloads* (Dados cartográficos). Disponível em: <https://www.raisg.org/pt-br/mapas/> Acessado em: 23 jun 2024.

Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG) (<https://www.raisg.org/pt-br/>) - Desmatamento, Infraestrutura, Áreas Naturais Protegidas, Queimadas, Bacias Hidrográficas, Garimpo Ilegal, Rec. Nat., e T.I.

Servicio Geológico Minero Bolívia (<https://www.sergeomin.gob.bo>)

SINIA. Sistema Nacional de Información Ambiental. Estadística Ambiental (Gráficos). Disponível em: [inicio-regiones | SINIA \(minam.gob.pe\)](inicio-regiones | SINIA (minam.gob.pe)). Acesso em: 21 jun. 2024.

Sistema de Información Minero Colombiano (dados sobre a produção e exportação de ouro na Colômbia). Disponível em:
<https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspxw>
acessado em: 27 de jun. 2024

United Nations – Office on Drugs and Crimes (UNODC)
(<https://dataunodc.un.org/>) tipo de dados solicitados⁹⁰: Intentional Homicide;
Drug Trafficking & Cultivation; Corruption & Economic Crime Trafficking in
Persons.

UNITED NATIONS Department of Economic and Social Affairs - Statistics
Divisions. Datamarts. Trade of goods, US\$, HS, 28 Inorganic chemicals;
organic and inorganic compounds of precious metals; of rare earth metals, of
radio-active elements and of isotopes. (Dados sobre comércio de ouro e
mercúrio). Disponível em: <https://unstats.un.org/UNSDWebsite/> Acessado em:
02 de jun. 2024

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC). UNODC
research: data portal – intentional homicide. Disponível em:
<https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims>. Acesso em: 19 maio
2024. Nova York, 2023.

WILSON, Erick. Unleashing the Beast: Confronting Animal Trafficking as
Organized Crime in the Americas. **Inter-American Law Review**. Vol. 55:140;
2023.

WORLD GOLD COUNCIL. Responsible Gold Mining Principles. 2021.

⁹⁰ Os dados disponíveis no website estão agregados ao nível de país. Foi feita uma solicitação formal à UNODC, para se ter acesso aos Micro Dados, que desagregação por Estado e/ou Município, para permitir análises correlacionados com as áreas de mineração de pequena escala os 5 países selecionados.

Equipe Coexistir

Deborah Goldemberg - Mestre em Desenvolvimento (London School of Economics), Antropóloga.

Tássio Franchi – Doutor em Desenvolvimento Sustentável (UnB/CDS), Mestre (UNESP) e Graduado em História (UEL)

Guilherme Mecelis do Patrocínio – Mestrando em Ciências Militares (ECEME), Geógrafo (FMU-SP)

Januária Pereira Mello - / Doutoranda em Ambiente e Sociedade (UNICAMP), Antropóloga

Lucas Barreto Rodrigues – Doutorando e mestre em Ciências Militares (ECEME), Bacharel em Defesa e Gestão Estratégica Internacional (UFRJ).

Luiza Montoya Raniero - especialista em gestão socioambiental para a sustentabilidade (FIA) e mestranda em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável (IPE).

Marcus Vinicius Leite Pereira - Pós-graduando em Gestão de projetos e Bacharel em Gestão Ambiental, ambos pela ESALQ-USP

Índice Remissivo

A

Áreas Naturais Protegidas, 3, 4, 36, 88, 92, 94,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 174
Artisanal Small Gold Mining
ASGM, 6
ASGM, 1, 3, 6, 8, 23, 24, 147, 155, 157, 168
Atores Não-Estatais Violentos, 3, 57

B

Beni, 1, 2, 4, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 20, 49, 66, 72, 74,
99, 106, 107, 108, 119, 120, 128
Bolívia, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 26,
27, 32, 35, 36, 37, 44, 45, 48, 49, 51, 58, 62, 65,
66, 69, 72, 73, 76, 77, 80, 83, 85, 88, 90, 93, 95,
116, 119, 120, 131, 154, 155, 156, 161, 174
Brasil, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 20, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41,
44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 80, 83, 88, 89,
90, 96, 100, 101, 108, 111, 112, 116, 117, 129,
130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 155, 157, 162, 163, 168,
169, 171, 172

C

Colômbia, 3, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20,
21, 24, 25, 27, 33, 35, 45, 51, 52, 53, 55, 58, 59,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 80, 83, 85,
86, 88, 90, 100, 101, 109, 110, 116, 120, 129,
130, 133, 135, 136, 137, 138, 143, 149, 150,
151, 152, 155, 162, 174
Comando Vermelho, 3, 62, 63, 64, 67, 72

E

Equador, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 27, 33,
34, 35, 36, 37, 45, 46, 55, 56, 58, 59, 63, 64, 65,
69, 70, 76, 78, 83, 88, 90, 97, 111, 112, 116,
121, 122, 128, 129, 130, 135, 136, 148, 155,
159, 162, 170, 172, 173

F

FARC, 3, 55, 62, 63, 64, 67, 120

L

lavagem de dinheiro, 7, 43, 55, 58, 60, 61, 62,
63, 64, 140

M

Madre de Dios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 19, 20, 21,
49, 52, 64, 66, 73, 74, 75, 101, 104, 105, 119,
120, 128
MAPE, 3, 21, 24, 27, 33, 34, 35, 36, 50, 52, 112,
115, 123, 147, 154, 170
mercúrio, 1, 3, 4, 29, 53, 59, 71, 76, 80, 81, 82, 83,
84, 86, 87, 96, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 109,
114, 116, 117, 118, 119, 120, 128, 130, 131,
135, 145, 147, 155, 157, 165, 174
Minamata, 5, 29, 76, 82, 114, 116, 144, 163, 165

N

narcotráfico, 11, 43, 61, 62, 63, 67, 74, 120, 129,
131, 150, 152

O

ONG, 116, 127, 142, 143

P

Peru, 3, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 25, 27, 35,
36, 40, 45, 50, 51, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
73, 76, 77, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100,
101, 110, 112, 116, 123, 124, 128, 129, 130,
133, 135, 136, 138, 143, 148, 149, 159, 166,
168, 169, 170, 173
PLG, 2, 26, 27, 30, 31, 142
Primeiro Comando da Capital, 3, 62, 63, 64, 67,
169
Putumayo-Içá, 1, 3, 4, 11, 16, 17, 20, 52, 55, 66,
70, 71, 72, 100, 101, 102, 103

Q

queimadas, 3, 4, 85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
103, 104, 105, 107

T

Terras Indígenas, 1, 4, 29, 30, 35, 36, 37, 88, 94,
143, 166

Coexistir
Culturas